

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mehr Zufriedenheit – Weniger Stress

Auswertung des aktuellen Forschungsstandes zu
Arbeitszufriedenheit und Belastung im Lehrerberuf

eingereicht von: Yvonne Zweifel

Begleitung: Marianne Wagner Lenzin

25. Juni 2016

Abstract

Aktuelle Berichte zur Lehrerbefindlichkeit zeigen auf, dass Lehrpersonen stark belastet sind. Die vorliegende Masterarbeit geht der Frage nach, welche Bedeutung der Arbeitszufriedenheit bei der Entstehung von chronischem Stress zukommt. Mittels Literaturrecherche werden die zentralen Begriffe, Theorien und Modelle zu Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und Stress erarbeitet. Diese bilden die Grundlage für die Erstellung eines Kategoriensystems zur qualitativen Analyse ausgewählter Studien. Es wird untersucht, welche Faktoren die Arbeitszufriedenheit sowie das Belastungsempfinden der Lehrpersonen beeinflussen. Im Vergleich mit den theoretischen Modellen werden die Aussagen der Studien interpretiert und Handlungsmöglichkeiten zur Stressreduktion aufgezeigt. Es stellt sich heraus, dass die Arbeitszufriedenheit ein wesentlicher Faktor des Wohlbefindens darstellt und somit der Entstehung von chronischem Stress entgegenwirken kann.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
1.1 Ausgangslage	4
1.2 Begründung der Themenwahl	5
1.3 Fragestellung	5
1.4 Zielsetzung	6
1.5 Aufbau der Arbeit	6
2 Forschungsmethodisches Vorgehen	6
2.1 Literaturrecherche und Auswahl der Dokumente	7
2.2 Dokumentenanalyse und Qualitative Inhaltsanalyse	7
3 Theoretische Grundlagen	9
3.1 Gesundheit	9
3.1.1 Salutogenese	10
3.1.2 Ressourcen	12
3.1.3 Die Balance von Sollen, Wollen und Können	13
3.2 Stress	15
3.2.1 Definitionen und Begriffe	15
3.2.2 Stressmodelle und Stresskonzepte	19
3.2.3 Coping	23
3.2.4 Zusammenhänge und Wechselwirkungen	25
3.2.5 Massnahmen zur Gesundheitsförderung	26
3.3 Arbeitszufriedenheit	28
3.3.1 Definitionen und Begriffe	28
3.3.2 Theorien und Modelle	29
3.3.3 Determinanten der Arbeitszufriedenheit	32
4 Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung	34
4.1. Analyse der Studien	34
4.2 Beantwortung der Forschungsfrage	41
5 Diskussion und Reflexion	44
5.1 Inhaltliche Diskussion	44
5.1.1 Vergleich der Studien	44
5.1.2 Gegenüberstellung Studien und Theorie	44
5.1.3 Handlungsmöglichkeiten	46
5.2 Methodische Reflexion	48
6 Schlussfolgerungen und Ausblick	49
7 Verzeichnisse	51
7.1 Literaturverzeichnis	51
7.2 Tabellenverzeichnis	54
7.3 Abbildungsverzeichnis	54
8 Anhang	55
8.1 Literaturcode	55
8.1.1 Aktuelle Studien	55
8.1.2 Ältere Studien	55
8.2 Kategoriensystem	56
8.2.1 Aktuelle Studien	56
8.2.2 Ältere Studien	65

1 Einleitung

In diesem Kapitel werden zunächst die Ausgangslage und die daraus resultierende begründete Themenwahl beschrieben. Im Anschluss folgen die Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit. Das Kapitel schliesst mit der Beschreibung des Aufbaus.

1.1 Ausgangslage

Der Volksschule stehen mit dem neuen Bildungsauftrag und dem Lehrplan 21 zwei grosse Reformen bevor. Die erfolgreiche Umsetzung hängt zu einem grossen Teil vom Engagement der Lehrpersonen ab. Bisherige Studien zu deren Befindlichkeit haben jedoch gezeigt, dass diese stark belastet sind, nicht zuletzt aufgrund der komplexen Anforderungen, welche der Lehrerberuf an sie stellt. Neben dem Kerngeschäft Unterricht betreiben Lehrkräfte Schulentwicklung, leiten Elterngespräche, nehmen an Teamsitzungen, Fort- und Weiterbildungen teil, schreiben Dokumentationen und Berichte und kooperieren mit den verschiedensten Fachpersonen. Wann und wo sie dieser Aufgabenvielfalt gerecht werden, ist weitgehend ihnen überlassen. Dies erschwert eine klare Trennung zwischen Arbeits- und Erholungszeit. Lehrpersonen sind zudem verschiedensten, teilweise widersprüchlichen Erwartungen ausgesetzt. Der Anspruch, all diesen Erwartungen gerecht zu werden, kann zu Überforderung und Stress führen.

In der Presse sorgten im Jahr 2014 die Resultate der Nationalfondsstudie der Fachhochschule Nordwestschweiz für Aufsehen. Die NZZ titelte „Stress im Schulzimmer“ (sda, 2014), im Tages-Anzeiger stand „Ausgebrannt im Schulzimmer: Erstmals zeigt eine Studie, wie sehr Volksschullehrer am Limit laufen. Dies vergiftet das Schulklima und vermindert Lernerfolge“ (wid, 2014). Die Themen Stress und Arbeitszufriedenheit rückten somit ins öffentliche Licht. Dies deutet darauf hin, dass sie nicht nur für die Schule, sondern auch für die Gesellschaft relevant sind.

Damit guter Unterricht stattfinden kann, braucht es leistungsfähige, zufriedene und gesunde Lehrkräfte. „Eine hohe Qualität des Lehrens und Lernens kann auf Dauer nur mit psychisch gesunden Lehrern gewährleistet werden, d. h. mit Lehrern, die sich durch Zufriedenheit, Engagement und Widerstandsfähigkeit gegenüber den berufsspezifischen Belastungen auszeichnen“ (Schaarschmidt, 2005, S. 18). Gemäss dieser Aussage muss es das Ziel der Schule sein, die Lehrpersonen dahingehend zu stärken, dass diese gesund und leistungsfähig ihrer Arbeit nachgehen können. Im Hinblick auf die bereits erwähnten Reformen und im Wissen um die besorgniserregende Befindlichkeit der Lehrpersonen besteht Handlungsbedarf. Die vorliegende Arbeit stellt deshalb die Lehrkräfte, als wichtigen Faktor für gelingende Bildungsprozesse, ins Zentrum ihres Interesses.

1.2 Begründung der Themenwahl

Lehrpersonen und somit auch schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vermitteln ihren Schülerinnen und Schülern Fähigkeiten und Fertigkeiten, damit diese später einer Erwerbstätigkeit nachgehen und im Erwachsenenleben bestehen können. Dabei spielt sowohl die Wissensvermittlung, als auch der Aufbau der Sozial- und Selbstkompetenz eine wichtige Rolle. Dies ist eine verantwortungsvolle und bedeutsame Aufgabe, welche nur von Lehrkräften erfolgreich wahrgenommen werden kann, die mit sich selber im Einklang sind. Bründel und Bründel (2010) äussern sich dazu wie folgt:

Nur wer mit sich und seinem Beruf zufrieden ist, wer sich in einer guten Balance zwischen Anforderungsprofil und Belastungsbewältigung befindet, wer genügend eigene Ressourcen besitzt und auch selbst Unterstützung und Hilfe annehmen kann, ist fähig, den Schulalltag gesund zu überstehen, einen guten Unterricht zu gestalten und seinen Schülern Ansprechpartner und Vorbild zugleich zu sein (S. 11).

Die Zufriedenheit scheint unter anderem ein entscheidender Faktor für die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Lehrkräfte zu sein. Daraus entwickelte sich die Vermutung, dass zufriedene Lehrpersonen weniger Belastungen und somit auch weniger Stress empfinden.

1.3 Fragestellung

Abgeleitet von den Ausführungen in Kapitel 1.1 und 1.2 ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche Bedeutung hat die Arbeitszufriedenheit bei der Entstehung von chronischem Stress bei Lehrpersonen?

Daraus werden folgende Teilfragen in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit abgeleitet:

- Welches sind aktuell die wichtigsten Determinanten (Bestimmungsfaktoren) der Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen?
- Welches sind die externen und internen Faktoren in Bezug auf die Verbesserung der Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen?
- Welches sind die externen und internen Faktoren in Bezug auf die Verschlechterung der Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen?

Daraus werden folgende Teilfragen in Bezug auf den chronischen Stress abgeleitet:

- Welches sind aktuell die schwerwiegendsten Stressoren / Belastungen im Schulalltag?
- Welches sind die externen und internen Faktoren in Bezug auf die Erhöhung des Stressempfindens?
- Welches sind die externen und internen Faktoren in Bezug auf die Verringerung des Stressempfindens?

1.4 Zielsetzung

Anhand der ausgewählten Literatur werden die wesentlichen Begriffe und Theorien rund um Arbeitszufriedenheit und chronischen Stress erarbeitet. Mit dem Instrument der qualitativen Inhaltsanalyse werden aus Studien zu den Themen Arbeitszufriedenheit und Stress bei Lehrpersonen die wichtigsten Stressfaktoren und Determinanten der Arbeitszufriedenheit generiert. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Theorieteil und der Analyse der Studien wird die Bedeutung der Arbeitszufriedenheit bei der Entstehung von chronischem Stress beschrieben. Anschliessend werden aufgrund einiger ausgewählter Arbeitszufriedenheitsfaktoren Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, die chronische Stressbelastung zu verringern.

1.5 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 wird das Forschungsmethodische Vorgehen erläutert. Die Literaturrecherche sowie die Dokumentenanalyse werden beschrieben und Bezüge zum eigenen Vorhaben hergestellt. Den Abschluss bildet das Kategoriensystem zur Analyse der Studien.

Kapitel 3 beinhaltet die theoretischen Grundlagen zur Fragestellung und zur Zielsetzung. Die wichtigsten Begriffe und ausgewählte Modelle in Bezug auf Gesundheit, Stress und Arbeitszufriedenheit werden dargestellt.

In Kapitel 4 werden ausgewählte Ergebnisse der Inhaltsanalyse anhand der Kategorien präsentiert. In einem weiteren Schritt wird die Fragestellung unter Zuzug der Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen beantwortet.

Kapitel 5 widmet sich der inhaltlichen Diskussion und der methodischen Reflexion. Zunächst werden die Aussagen der Studien verglichen und mit der Theorie in Verbindung gesetzt. Anschliessend werden Handlungsmöglichkeiten zur Stressreduktion unter Berücksichtigung der Arbeitszufriedenheit aufgezeigt. Zum Schluss wird die Vorgehensweise in Bezug auf die Literaturrecherche, die Dokumentenanalyse und die Beantwortung der Fragestellung kritisch reflektiert.

In Kapitel 6 werden abschliessende Folgerungen zu den gewonnen Erkenntnissen und weiterführende Gedanken dargestellt.

2 Forschungsmethodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der Fragestellung wird die Form der Literaturarbeit gewählt. Diese zeichnet sich durch eine begründete Auswahl von Literatur und Theorien aus. Weiter gilt es, sich die ausgewählten Dokumente durch eine passende Methode zu erschliessen. In den folgenden Kapiteln werden sowohl die Literaturrecherche als auch die Dokumentenanalyse in Bezug auf das Vorhaben genauer beschrieben.

2.1 Literaturrecherche und Auswahl der Dokumente

Gemäss Roos und Leutwyler erfolgt die Recherche in vier Schritten (vgl. Roos & Leutwyler, 2011):

- Vorbereitung der Suche
Die Literaturrecherche wurde aufgrund der präzise formulierten Fragestellung vorgenommen. Die darin vorkommenden zentralen Begriffe bildeten die Grundlage der Recherche.
- Wahl des Suchdienstes
Der Nebis Bibliothekskatalog wurde für die Suche nach Monografien, Herausgeberwerken, Dissertationen und Masterarbeiten gewählt. Um nach Fachartikeln und aktuellen Studien zu recherchieren, wurde auf EZproxy (Fachdatenbanken für die Erziehungs- und Sozialwissenschaften) zugegriffen. Weiter kamen Webkataloge wie www.fachportal-paedagogik.de, www.edudoc.ch, www.pedocs.de und das Internet unter Google Scholar zur Anwendung.
- Durchführung der Suche
Die Recherche wurde nach dem Schneeballprinzip vorgenommen. Dieses sieht vor, das Literaturverzeichnis eines bereits ausgewählten Buches zu konsultieren, um auf weitere verwandte Literatur zu stossen. Quellen, welche mehrmals in den Verzeichnissen erscheinen, sind Schlüsselbeiträge und somit für die eigene Arbeit zu berücksichtigen. Zunächst wurde in den bereits beschriebenen Suchdiensten recherchiert. In einem zweiten Schritt wurde die in den Büchern und Artikeln zitierte Fachliteratur bis zurück zu den 90er Jahren konsultiert und auf die Schlagworte Arbeitszufriedenheit und Stress durchgesehen. Wo sinnvoll, beispielsweise bei grundlegenden Theorien zu diesen Schlagworten, wurde auch ältere Fachliteratur hinzugezogen. Abschliessend wurden die aktuellen Masterarbeiten zum Thema Arbeitszufriedenheit und Stress gesichtet und die bereits getroffene Literaturlauswahl ergänzt.
- Auswertung der Suche
Die ausgewählten Bücher bilden die Grundlage für die Erarbeitung des Theorieteils. Diese wurden nach ihrer Nähe zum Thema eingeschätzt und in drei Kategorien unterteilt. Die vorliegende Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die Literatur der ersten Kategorie. Die aktuellen Studien werden, da sie aktueller sind als Bücher, für die qualitative Inhaltsanalyse genutzt. Im Verlauf der Arbeit hat es sich als notwendig erwiesen, neben den aktuellen Studien auch ältere Studien für die qualitative Inhaltsanalyse zu berücksichtigen um eine grössere, aussagekräftigere Menge an Daten in Bezug auf die Beantwortung der Fragestellung und die Zielsetzung zu gewinnen.

2.2 Dokumentenanalyse und Qualitative Inhaltsanalyse

Die Dokumentenanalyse hat zum Ziel, Material zu erschliessen, welches nicht erst vom Forscher durch Datenerhebung geschaffen werden muss. Das Material kann dabei sehr vielfältig sein. Eine zentrale Bedeutung hat die qualitative Interpretation des Dokuments durch den Forscher. Der Ablauf der Dokumentenanalyse gliedert sich in vier Schritte (vgl. Mayring, 2002):

- Klare Formulierung der Fragestellung
- Bestimmung des Ausgangsmaterials

Die Fragestellung und die Bestimmung des Ausgangsmaterials wurden in den Kapiteln 1.3 und 2.1 bereits beschrieben.

- Quellenkritik

Es handelt sich bei den Dokumenten um Studien in Form von Büchern oder Fachpublikationen aus der Schweiz und Deutschland. Die Dokumente wurden unterteilt in aktuelle und ältere Studien. Die aktuellen Studien wurden innerhalb der letzten zehn Jahre veröffentlicht. Zentral sind die Relevanz und die Zitierwürdigkeit der Studien. In diesem Zusammenhang wurde darauf geachtet, dass der Inhalt einen engen Bezug zur Fragestellung aufweist. Im Hinblick auf die Zitierwürdigkeit wurden Dokumente verwendet, welche von einer vertrauenswürdigen Institution, einem anerkannten Verlag oder einer Universität herausgegeben wurden.

- Interpretation der Dokumente

Zur Interpretation der Dokumente wird die qualitative Inhaltsanalyse beigezogen. „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). Die Aussagen der Studien sollen gemäss den ausgewählten Schlüsselbegriffen geordnet werden. Dazu bietet sich die Technik der Strukturierung an. „Diese wohl zentralste inhaltsanalytische Technik hat zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern“ (Mayring, 2010, S. 92).

Das Kategoriensystem wurde deduktiv entwickelt. Roos und Leutwyler (2011) beschreiben wie folgt: „Die Kategorien werden aus Vorüberlegungen abgeleitet, bevor das Datenmaterial analysiert wird“ (S. 278). Nach intensiver Sichtung der ausgewählten Literatur wurden die wichtigsten Begriffe in Bezug auf Arbeitszufriedenheit und Stress bestimmt. Anschliessend wurde eine begründete Auswahl im Hinblick auf die Beantwortung der Teilfragen und die Zielsetzung getroffen. In einem nächsten Schritt wurde ein Kategoriensystem für die Analyse der aktuellen und älteren Studien erstellt. Dieses gliedert sich in folgende Kategorien (K) und Unterkategorien (U):

K1 : Arbeitszufriedenheit

- U1 : Determinanten Zufriedenheit
- U2 : Determinanten Unzufriedenheit
- U3 : Zusammenhänge und Vergleiche

K2 : Belastungen

- U1 : Interne Faktoren (Person)
- U2 : Externe Faktoren (Umfeld)

K3 : Beanspruchung und Beanspruchungsfolgen

K4 : Ressourcen

- U1 : Interne Ressourcen (Person)
- U2 : Externe Ressourcen (Umfeld)

K5 : Coping (Bewältigungsstrategien)

K6 : Massnahmen zur Gesundheitsförderung

U1 : Verhaltensmanagement

U2 : Verhältnismanagement

Die aktuellen und älteren Studien werden unabhängig voneinander ausgewertet, damit in einem späteren Schritt Vergleiche angestellt werden können. Die Kategorie K1-U3 wurde zur besseren Abgrenzung der Aussagen ausschliesslich für das System der älteren Studien geschaffen. Der Literaturcode zu den ausgewerteten Studien sowie das Kategoriensystem befinden sich im Anhang.

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Gesundheit

Die Weltgesundheitsorganisation schliesst in ihre Definition der Gesundheit körperliche, psychische und soziale Aspekte ein. Dabei wird der Fokus auf das Wohlbefinden und nicht auf die Abwesenheit von Krankheit gelegt. „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity“ (WHO, 1948). Als wesentliche Komponenten des Wohlbefindens gelten die Lebenszufriedenheit, positive Affekte und Emotionen, sowie die Abwesenheit negativer Effekte. Die Lebenszufriedenheit wird durch die Arbeitszufriedenheit entscheidend mitbestimmt (vgl. Rudow, 1994). Somit wird deutlich, dass Arbeitszufriedenheit ein zentraler Faktor für die Gesundheit darstellt. Belastungen und Stress gelten als negative Effekte, welche das Wohlbefinden beeinträchtigen und somit der Gesundheit schaden. Im modernen Verständnis von Gesundheit spielen systemische und dynamische Aspekte eine entscheidende Rolle. Zudem wird der dimensionale Charakter der Gesundheit betont. Dabei wird die Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Ausmass oder Kontinuum verstanden (vgl. Geist, 2013). Bründel und Bründel (2010) beschreiben wie folgt: „Gesundheit ist ein Veränderungs- und Lernprozess, der dem Einzelnen lebenslange Achtsamkeit und oft genug auch Anstrengung abverlangt, ihn aber auch belohnt mit Schaffenskraft und Leistungsfähigkeit“ (S. 59).

Wie bereits erwähnt ist für den Erhalt der Gesundheit nicht nur das Individuum, sondern auch das System verantwortlich. „Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft die Arbeit, die Arbeitsbedingungen und die Freizeit organisiert, sollte eine Quelle der Gesundheit und nicht der Krankheit sein“ (WHO, 1986). Die Organisation der Arbeit ist somit für die Gesundheit entscheidend. Als Merkmale gesundheitsgerechter Arbeitsgestaltung gelten grosse Tätigkeitsspielräume, vollständige Aufgaben, hohe Anforderungen an eigenständiges Denken, Planen und Entscheiden und die Möglichkeiten der Kommunikation und Kooperation (vgl. Ulich, 2011). Der Beruf kann zudem entscheidend zum körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefinden beitragen und zentrale Bedürfnisse befriedigen. Dies beispielsweise indem er das Erleben von Wertschätzung und Anerkennung, die materielle Existenz und die Teilhabe am sozialen Leben und die Förderung von Kompetenzen, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit ermöglicht (vgl. Hillert, 2012).

Grundsätzlich existieren in den Gesundheitswissenschaften drei Sichtweisen in Bezug auf Gesundheit und Krankheit. Das Biomedizinische Krankheitsmodell gilt als traditionelles Modell der

naturwissenschaftlichen Medizin, versteht Krankheiten als Störung des Organismus und konzentriert sich auf dessen Heilung. Das Biopsychosoziale Krankheitsmodell gilt als gemeinsame Basis der Gesundheitswissenschaften und ist um die psychische und soziale Komponente erweitert. Die meisten Stresstheorien sind dieser Sichtweise zuzuordnen (vgl. Faltermaier, 2005).

Viele Krankheiten sind nicht nur biologisch bedingt, sondern sie entstehen auf dem Hintergrund von gesellschaftlichen, sozialen und psychischen Bedingungen, die in unserer Zivilisation und in kulturell geprägten Lebensweisen verankert sind, aber auch von persönlichen Entscheidungen und Verhaltensweisen abhängig sind. In den interdisziplinären Gesundheitswissenschaften wird heute ein biopsychosoziales Gesundheits- und Krankheitsverständnis vertreten, um diese Zusammenhänge zum Ausdruck zu bringen. (ebd., S. 249)

Die Salutogenese orientiert sich im Gegensatz zu den vorherigen Modellen auf die Gesundheit anstelle von Krankheit. Gemäss Salutogenese wird die Gesundheit durch Stressoren und Risiken, Bewältigungsstile, Ressourcen und das Kohärenzgefühl bestimmt (vgl. Faltermaier, 2010). Im folgenden Kapitel wird das Modell der Salutogenese und dessen Einfluss auf die Gesundheit genauer beschrieben.

3.1.1 Salutogenese

Die Ausführungen zu diesem theoretischen Modell nach Antonovsky beziehen sich auf die Werke von Antonovsky, Bründel und Bründel, Faltermaier und Poschkamp.

Salutogenese ist die bekannteste Theorie zur Erklärung von Gesundheit. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie es Menschen gelingt, Spannungen erfolgreich zu bewältigen und gesund zu bleiben. Unter Spannung versteht Antonovsky die Erkenntnis, dass ein Bedürfnis unerfüllt ist und man einer Forderung nachkommen muss. Faltermaier (2005) beschreibt wie folgt:

Wird diese Spannung erfolgreich bewältigt, dann bewegt sich das Individuum zum positiven Pol auf dem Gesundheitskontinuum; wird sie nicht erfolgreich bewältigt, dann wird körperlich und psychisch eine Stressreaktion ausgelöst; infolgedessen bewegt sich das Individuum zum negativen Pol von Gesundheit, und es können sich Krankheiten entwickeln, vor allem dann, wenn im Organismus bereits Schwachstellen vorhanden sind. (S.153-154)

Die Theorie der Salutogenese unterscheidet bewusst zwischen einem Spannungs- und einem Stresszustand. Zudem versteht sie Gesundheit und Krankheit als Kontinuum. Die erfolgreiche Bewältigung von Stressoren wirkt sich direkt auf die Gesundheit aus und dient nicht nur dazu, Krankheiten zu vermeiden. Salutogenese setzt der Zentrierung auf Stressoren die Ausrichtung auf Coping-Mechanismen entgegen. Im Zentrum des Interesses stehen die Faktoren, welche direkt zur Gesundheit beitragen, allen voran die generalisierten Widerstandsressourcen. „Seine [Antonovskys, Anm. d. Verf.] zentrale Hypothese war, dass Menschen mit vielen und ausgeprägten Ressourcen eher Lebenserfahrungen machen, die ihnen Konsistenz vermitteln, soziale Teilhabe und personale Kontrolle ermöglichen sowie eine Balance zwischen Über- und Unterforderung herstellen“ (ebd., S.163). Die Ressourcen tragen zur Entstehung eines starken Kohärenzgefühls (SOC) bei. Das SOC ist

entscheidend für die Fähigkeiten einer Person, gut mit Anspannung umzugehen. Da es ein zentrales Konstrukt im Prozess der Salutogenese ist, soll es nun ausführlicher beschrieben werden.

Kohärenzgefühl (SOC)

Das Kohärenzgefühl gilt als generalisiertes, überdauerndes Gefühl des Vertrauens, das benötigt wird um Anforderungen der inneren und äusseren Umwelt bewältigen zu können. Zudem wird es als Grundeinstellung im Denken und Fühlen verstanden, welche die Fähigkeit eigene Ressourcen zu aktivieren bestimmt. „Hat man ein hohes Kohärenzgefühl, hegt man die Überzeugung, dass Ereignisse, die einem im Leben widerfahren, nicht willkürlich sind, sondern Ursache und Wirkung haben, zu bewältigen sind und es wert, überwunden zu werden“ (Poschkamp, 2011, S. 79).

Wie das Modell nach Bründel und Bründel zeigt, besteht das Kohärenzgefühl aus drei Bereichen. Für den Begriff der Sinnhaftigkeit wird in der Literatur meist der Begriff Bedeutsamkeit verwendet:

Abbildung 1: Kohärenzgefühl und Gesundheit (Bründel & Bründel, 2010, S. 60)

Auf den Lehrerberuf bezogen bedeutet dies, dass...

- ... die Berufswelt überschaubar und geordnet ist (Transparenz, Infofluss, Aufgabenklarheit)
- ... dass die Aufgaben bewältigbar erscheinen (Passung, Kooperation, Kompetenzen, Ausbildung)
- ... ein Sinn in der Tätigkeit wahrgenommen wird (gemeinsame Ziele, Visionen, zielorientiertes Handeln)

Die Darstellung verdeutlicht den direkten Einfluss des SOC auf die Gesundheit. Nach Antonovsky verhalten sich Personen mit einem starken SOC gesundheitlich adaptiver und gehen erfolgreicher mit Stressoren um. Die Stärke des SOC ist ein entscheidender Faktor für die Vermeidung von Störungen und Krankheiten. Zudem begünstigt es den Erfolg bei der Erfüllung von Aufgaben und steigert das Wohlbefinden (vgl. Antonovsky, 1997, Bründel & Bründel, 2010, Faltermaier 2005 & 2010, Poschkamp, 2011).

3.1.2 Ressourcen

Die Ausführungen in Kapitel 3.1.1 machen deutlich, dass Ressourcen für die Erhaltung der Gesundheit eine entscheidende Rolle spielen. Sie fördern jedoch nicht nur das Wohlbefinden, sondern stärken auch den Widerstand gegen Belastungen. Eppel (2007) definiert wie folgt: „**Ressourcen (Schutzfaktoren)** sind alle Faktoren, deren Verfügbarkeit eine konstruktive Bewältigung von Stress erleichtert und die Auswirkungen von Risiken abpuffern“ (S. 80). Die Salutogenese betrachtet Gesundheitsressourcen als allgemeine Widerstandsressourcen, welche eine wirksame Spannungsbewältigung begünstigen. Sie betont weiter, dass Gesundheitsressourcen immer verfügbar sind und positiv wirken, nicht nur dann, wenn eine Spannung vorhanden ist. Entscheidend ist jedoch, dass die vorhandenen Ressourcen auch mobilisiert werden (vgl. Faltermaier, 2005). Kretschmann (2012) stellt in seiner Definition des Begriffs die Person ins Zentrum: „Ressourcen sind eigene Kräfte, spezielle Fähigkeiten sowie individuelle Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, mit Belastungen fertig zu werden. Zu den Ressourcen gehören damit unsere eigenen psychischen Befindlichkeiten und Bewältigungsstrategien, also auch die individuellen Lebenseinstellungen“ (S. 107).

Klassifikation von Ressourcen

Generell wird zwischen internen und externen Ressourcen unterschieden. Interne Ressourcen beziehen sich dabei auf die Person, externe Ressourcen auf das Umfeld. Eine weitere Unterscheidung nimmt Faltermaier wie folgt vor:

- Personal-psychische Ressourcen
- Sozial-interpersonale Ressourcen
- Körperlich-konstitutionelle Ressourcen
- Sozio-kulturelle Ressourcen
- Materielle Ressourcen (vgl. Faltermaier, 2005)

In der Literatur werden von den internen Ressourcen vor allem die Personal-psychischen und von den externen Ressourcen die Sozial-interpersonalen diskutiert. Diese beiden Arten von Ressourcen werden nachfolgend genauer beschrieben.

Personal-psychische Ressourcen

Zu den personal-psychischen Ressourcen zählen die Persönlichkeitseigenschaften sowie Handlungskompetenzen, fachliche Kompetenzen und Erfahrungen. Die Liste der Persönlichkeitseigenschaften welche als Ressourcen infrage kommen ist lang und vielfältig. Dazu zählen beispielsweise Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Optimismus, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Kohärenzsinn, Verträglichkeit und Offenheit. Unter den Handlungskompetenzen werden Coping-Strategien, soziale Kompetenzen und eine vorausschauende Lebensorientierung verstanden (vgl. Becker, 2006b, Faltermaier, 2005, Kramis-Aebischer, 1995) Kretschmann merkt an, dass die Fähigkeit Arbeit und Regeneration angemessen ausbalancieren zu können, eine wichtige interne Ressource darstellt (vgl. Kretschmann, 2012). Auch ein resignativer Umgang mit beruflichen Misserfolgen und die

Fähigkeit sich gedanklich von beruflichen Sorgen und Ärger zu distanzieren dienen der Gesundheit (vgl. Hillert, 2012).

Sozial-interpersonale Ressourcen

Diese Ressourcen beziehen sich auf die sozialen Netzwerke und die soziale Unterstützung. Soziale Netzwerke sind Systeme vielfältiger sozialer Beziehungen zwischen unterschiedlichen sozialen Einheiten wie beispielsweise Personen oder Gruppen (vgl. Poschkamp, 2008). Sie bilden die Grundlage für soziale Unterstützung. Kern der sozialen Unterstützung ist die Interaktion zweier oder mehrerer Menschen um einen Problemzustand zu verändern, oder das Ertragen des Zustandes zu erleichtern, wenn sich objektiv nichts verändern lässt. Dabei wird zwischen wahrgenommener und tatsächlich erhaltener Unterstützung unterschieden. Als Hauptquellen für soziale Unterstützung kommen Partner, Familie und Verwandte, Freunde sowie Gruppen in Frage. „Physische oder psychische Beeinträchtigungen durch Stress am Arbeitsplatz werden dagegen häufiger durch Arbeitskollegen oder Vorgesetzte positiv beeinflusst“ (ebd., S. 74).

Eppel nennt vier inhaltliche Ebenen der sozialen Unterstützung. Die Informationsunterstützung bietet in Form von Tipps oder Ratschlägen Hilfe zur Selbsthilfe. Die instrumentelle Unterstützung beinhaltet direkte und konkrete Massnahmen. Die emotionale Unterstützung tritt in Form von Einfühlung, Äusserungen von Zuneigung, Vertrauen und Umsorgen zutage. Die Einschätzungsunterstützung bietet Hilfestellungen, damit sich die Person selber besser einschätzen kann (vgl. Eppel, 2007).

Die soziale Unterstützung beinhaltet verschiedene Effekte (vgl. Eppel, 2007 & Poschkamp, 2008). Zunächst kann sie als Haupteffekt, also unabhängig von Belastungen auftreten. Dabei wird die Selbstwirksamkeit gestärkt und das Wohlbefinden erhöht, wodurch das Auftreten von Stressoren vermieden werden kann. Befindet sich die Person bereits in einem Stresszustand tritt die soziale Unterstützung als Puffer auf. Sie wird dann in Form eines Schutzes gegen die Belastung wirksam. Soziale Unterstützung kann aber auch Nebenwirkungen und Risiken beinhalten, wenn beispielsweise das Problem herabgewürdigt oder die Unterstützung verweigert wird. „Es geht also nicht um Unterstützung an sich, sondern um eine Passung zwischen der Person der Helfenden und ihrem Angebot und der Person des Empfängers und seinen Bedürfnissen nach sozialem Rückhalt“ (Eppel, 2007, S. 110).

Ressourcen tragen wie besprochen dazu bei, dass Anforderungen nicht zu Belastungen werden. Modelle, welche sich mit dieser Thematik befassen, werden Anforderungs- Ressourcen- Modelle genannt. Für diese Arbeit wird das Modell der Balance von Sollen, Wollen und Können ausgewählt und im nächsten Kapitel vorgestellt.

3.1.3 Die Balance von Sollen, Wollen und Können

In diesem Modell der psychischen Gesundheit nach Heyse spielt die Passung von Anforderungen und Ressourcen eine entscheidende Rolle. „Für eine langfristig stabile psychische und physische

Gesundheit sollte das Verhältnis von SOLLEN, WOLLEN und KÖNNEN ausgeglichen sein. Die Balance muss allerdings immer wieder aktiv hergestellt werden“ (Heyse, 2011, S. 16).

Abbildung 2: Psychische Gesundheit zwischen SOLLEN, WOLLEN und KÖNNEN (Heyse, 2011, S.16)

Sollen steht für organisatorische, materielle und soziale Anforderungen und Belastungen, Wollen für interne Anforderungen wie persönliche Ziele und Ansprüche und Können für Ressourcen und Gelingensbedingungen. Kommt zwischen den Komponenten eine Passung zustande resultiert diese in Motivation, Eignung und Identifikation (vgl. Abbildung 2). Bei einem Missverhältnis zwischen Sollen und Können entsteht Über- oder Unterforderung. Die psychische Gesundheit wird hauptsächlich durch Überforderung gefährdet. Diese kommt zustande, wenn erforderliche Personenmerkmale fehlen, oder die Beanspruchung das verkraftbare Mass übersteigt und keine Chance auf Anpassung besteht. Stimmen Können und Wollen überein, führt dies zum Erleben von Befriedigung und Selbstwirksamkeit. Als Folge wird die Motivation angekurbelt. Misslingt die Passung entstehen Risiken in Bezug auf Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit. Besonders im Falle der Selbstüberforderung, wenn die Person eigene Grenzen nicht beachtet und mehr erreichen will, was aufgrund ihrer Fähigkeiten möglich ist, werden Zufriedenheit, Erfüllung und Wohlbefinden vermindert. Dies kann zu Berufsmüdigkeit führen. Überengagement und Innere Kündigung sind Resultate einer misslungenen Passung von Wollen und Sollen. Bei Überengagement besteht die Gefahr, dass die sozialen Beziehungen verkümmern, da nur noch für den Beruf gelebt wird. Zudem kann es zu Verbitterung führen, wenn immer mehr geleistet, aber wenig Dank dafür geerntet wird. Unterschiedliche Sichtweisen in Bezug auf den Arbeitsauftrag und Differenzen in Wertvorstellungen münden in innerer Distanzierung und reduziertem Einsatz. Innere Kündigung bezeichnet die Einschränkung der Tätigkeit auf ein absolutes Minimum ohne eine Kündigung zu provozieren aber auch ohne Nutzen der geleisteten Arbeit für den Arbeitgeber. Dies tritt ein, wenn die Erwartungen des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber missachtet werden (vgl. Heyse, 2011). Es lässt sich folgendes Fazit ableiten: „Menschen, die können, was sie sollen, und wollen, was sie können und sollen, und in Grenzen dürfen, was sie wollen, dürften wenig Probleme mit der psychischen Gesundheit haben“ (ebd., 2011, S. 21).

3.2 Stress

Für das Stresskonzept liegen drei Grundauffassungen vor (vgl. Lazarus & Launier, 1981). Stress kann als Reiz, Reaktion oder Beziehungsphänomen verstanden werden. Die vorliegende Arbeit vertritt die Auffassung von Stress als Beziehungsphänomen. Dabei ist das Verhältnis zwischen Organismus und Umwelt entscheidend. „Man ist Umweltreizen nicht bloss passiv unterworfen, sondern schreibt ihnen persönliche Bedeutung zu und bezieht zu ihnen Stellung“ (Nitsch, 1981, S.87). Weitere Unterscheidungen richten sich danach, ob biologische, psychische oder soziale Prozesse im Stressgeschehen betont werden (vgl. Lazarus & Launier, 1981). Für die vorliegende Arbeit sind die psychischen Prozesse zentral. Diese werden in Kapitel 3.2.2 unter dem transaktionalen Stresskonzept nach Lazarus beschrieben.

3.2.1 Definitionen und Begriffe

Zunächst werden die zentralen Begriffe Stress und chronischer Stress definiert. Im Anschluss folgen die Definitionen für Anforderungen, Belastungen / Stressoren, Beanspruchung, Beanspruchungsreaktionen und –folgen. Diese Begriffe sind als Sequenz zu verstehen und deshalb absichtlich in dieser Reihenfolge angeordnet. Den Abschluss bildet die Darstellung der Einflussfaktoren für die Entstehung von Stress.

Stress

Der Begriff Stress wird je nach Sichtweise unterschiedliche definiert. Die vorliegende Arbeit versteht Stress als Beziehungsphänomen. Aus den existierenden Definitionen dieser Auffassung wird die Folgende ausgewählt:

„Stress resultiert aus einem tatsächlichen oder wahrgenommenen Ungleichgewicht zwischen den aus einer Situation resultierenden Anforderungen bzw. Belastungen und der Einschätzung, diese mit den verfügbaren Ressourcen nicht bewältigen zu können“ (Ulich, 2011, S. 487).

Chronischer Stress

Kann Stress über längere Zeit nicht abgebaut werden, entsteht chronischer Stress. „Gelingt es nicht, wichtige Anforderungen zu bewältigen, entsteht eine Dauer-Stress-Situation. Diese führt zu subjektiver Beeinträchtigung des Wohlbefindens und zu objektiv messbaren Zeichen körperlicher und seelischer Krankheit oder zu Problemverhalten“ (Eppel, 2007, S. 37). Als entscheidende Bedingung für die Entstehung von chronischem Stress gilt der Verlust von Kontrolle (vgl. Ulich, 2011). Hillert (2012) merkt an: „Erholung entscheidet darüber, ob aus gesundheitlich unbedenklichem akutem Stress chronischer und damit schädlicher Stress wird“ (S. 26).

Anforderungen

Es wird zwischen umweltbedingten und internen Anforderungen unterschieden. Unter umweltbedingten Anforderungen werden externe Begebenheiten verstanden, denen sich eine Person anpassen muss. Misslingt die Anpassung, zieht dies negative Folgen nach sich. Mit internen Anforderungen sind Werthaltungen, Ziele oder Vorstellungen einer Person oder eines Systems gemeint. Kann diesen

Anforderungen nicht entsprochen werden, hat dies negative Konsequenzen (vgl. Lazarus & Launier, 1981).

Belastungen / Stressoren

In der Literatur werden die Begriffe Belastungen und Stressoren meist synonym verwendet. Dies gilt auch für die vorliegende Arbeit. Gemäss Eppel sind Belastungen Situationen, in denen der Einschätzung nach die inneren oder äusseren Ressourcen einer Person herausgefordert oder überstiegen werden (vgl. Eppel, 2007). Rudow unterscheidet zwischen objektiver und subjektiver Belastung (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Objektive und subjektive Belastung (Rudow, 1994, S. 43)

Die objektive Belastung ist dabei personenunabhängig und resultiert aus den Arbeitsaufgaben und den Arbeitsbedingungen. Die subjektive Belastung kommt aufgrund der Widerspiegelung der objektiven Faktoren zustande. Dabei spielen die Handlungsvoraussetzungen der Person eine entscheidende Rolle. Unter Selbstbelastung werden Situationen verstanden, denen sich eine Person aufgrund eigener Verhaltensweisen selbst aussetzt (vgl. Rudow, 1994). Becker unterscheidet zwischen Alltagsbelastungen, kritischen Lebensereignissen, akuten und chronischen Stressoren. Die Merkmale akuter und chronischer Stressoren sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich (vgl. Becker, 2006b).

Tabelle 1: Unterschiede zwischen akuten und chronischen Stressoren (Becker, 2006b, S. 74)

Akute Stressoren	Chronische Stressoren
<ul style="list-style-type: none"> • Einmalige, oft aussergewöhnliche Belastungen • Beginn abrupt mit erkennbarem Anfang • Belastung von relativ kurzer Dauer und erkennbarem Ende • Mit neuen Anforderungen und wechselnden Umgebungsbedingungen verbunden • Mangel bezüglich der Befriedigung relevanter Bedürfnisse spielt eine untergeordnete Rolle 	<ul style="list-style-type: none"> • Episodisch wiederkehrende Belastungen • Beginn kann schleichend ohne erkennbaren Anfang sein • Belastung von meist langer Dauer ohne erkennbares Ende • Mit täglicher Routine und eher gleich bleibenden Umgebungsbedingungen verbunden • Mangel bezüglich der Befriedigung relevanter Bedürfnisse ist bedeutsam

Als Stressoren kommen auch enttäuschte Erwartungen oder sogenannte Nicht-Ereignisse in Frage (vgl. Eppel, 2007). „Diese Klasse von Stressoren zeichnet sich durch eine langfristige Überstrapazierung der Kräfte aus, die häufig mit körperlichen, seelischen und sozialen Konsequenzen bestraft wird, wenn wir uns nicht rechtzeitig von unangemessenen Zielen verabschieden“ (ebd., S. 27). Belastungen werden als Einwirkungsgrößen verstanden (vgl. Ulich, 2011).

Beanspruchung

Beanspruchungen gelten als Auswirkungsgrößen (vgl. ebd.). Heyse (2011) beschreibt wie folgt:

Das Konzept der psychischen Beanspruchung trägt der Subjektivität im Erleben Rechnung. Ob bestimmte Ereignisse und Arbeitsbedingungen nämlich als Belastung empfunden werden, hängt ab von der subjektiven Wahrnehmung des Einzelnen und seiner Bewertung der Situation sowie von seinen ‚überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen einschliesslich der individuellen Bewältigungsstrategien‘. (S. 15)

Beanspruchungsreaktionen und -folgen

Beanspruchungen, welche über längere Zeit bestehen resultieren in Beanspruchungsreaktionen und – folgen. Diese können einen positiven wie negativen Charakter aufweisen. Während Beanspruchungsreaktionen als kurzfristig gelten, werden Beanspruchungsfolgen als überdauernd verstanden. Chronischer Stress sowie Arbeitszufriedenheit zählen zu den Beanspruchungsfolgen (vgl. Rudow, 1994).

Einflussfaktoren

Als Einflussfaktoren von Stress kommen Tätigkeits- und Organisationsmerkmale sowie Persönlichkeitsmerkmale in Frage. Zunächst werden die Tätigkeits- und Organisationsmerkmale aufgezeigt.

Abbildung 4: Stress- und Angstbeeinflussende Tätigkeits- bzw. Organisationsmerkmale (Rudow, 1994, S. 102)

Unter Aufgabentransparenz werden die Durchschaubarkeit von Arbeitszielen, Arbeitsaufgaben und Arbeitsbedingungen, die Vorhersehbarkeit von Arbeitsaufgaben und Arbeitsbedingungen und die Rückmeldungen über Arbeitsergebnisse bzw. Arbeitsleistungen verstanden (vgl. Abbildung 4). Tätigkeiten, welche sich durch Intransparenz auszeichnen, verursachen Stress. Die Aufgabenvariabilität bezieht sich auf die Anzahl und den Inhalt der Arbeitsaufgaben und der Arbeitsbedingungen. Die Auswirkungen der Variabilität in Bezug auf Stress sind stark personenabhängig. Eine hohe Aufgabenkomplexität kann zu Überforderung führen, wenn die notwendigen Kenntnisse nicht vorhanden sind. Als zentrale Variable gilt der Tätigkeitsspielraum. Ist dieser eingeschränkt, resultiert Stress. Mit Verantwortlichkeit ist die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, den sozialen Bezugspartnern und dem Material gemeint. Im Bereich der Rollenstruktur stellen Rollenunklarheiten oder unterschiedliche Rollenerwartungen ein Problem dar. Als Ergänzung zu den bereits erwähnten Faktoren ist der Führungsstil zu nennen. Dieser weist einen engen Bezug zum Stresserleben auf (vgl. Rudow, 1994). Udris umschreibt die sozialen Beziehungen mit dem Begriff Interaktionsstruktur. Diese umfasst die Variablen Kooperation, Kommunikation und Kontrolle (vgl. Udris, 1981). Stress kann bei mangelnder oder eingeschränkter Kooperationsmöglichkeit, fehlender Anerkennung oder Rücksichtslosigkeit auftreten. In Bezug auf die Arbeitsaufgabe lässt sich zudem feststellen, dass quantitative Überforderung in Stress und qualitative Über- oder Unterforderung in Unzufriedenheit münden. Der Mitsprache bei Entscheidungsprozessen kommt eine bedeutsame Rolle zu. Udris (1981) merkt an, „...dass Partizipationschancen subjektive Beanspruchungsmerkmale präventiv positiv beeinflussen können, und zwar durch die Möglichkeit, Fähigkeiten besser einzusetzen und zu entwickeln“ (S. 413).

Abbildung 5: Stress- und Angstbeeinflussende Persönlichkeitsmerkmale (Rudow, 1994, S. 97)

Zu den Persönlichkeitsmerkmalen, welche Stress beeinflussen, zählen die Kontrollüberzeugungen (vgl. Abbildung 5). Sie hängen mit der Einschätzung einer Person zusammen, auf eine Situation Einfluss nehmen zu können. Kontrollverlust geht mit Stress einher. In Bezug auf die Attributionsstile sind internale Zuschreibungen bei Misserfolg ungünstig. Das Selbstbewusstsein schliesst die Komponenten Selbstvertrauen und Selbstsicherheit mit ein. Diese erweisen sich als zentrale Ressourcen gegen Belastungen. Der Verhaltenstyp A wird durch eine hohe Leistungshaltung und niedrige Erholungsfähigkeit charakterisiert. Personen welche diesem Verhaltenstyp angehören neigen eher zu Stressreaktionen. Gerade umgekehrt verhält es sich mit emotional stabilen Personen. Diese bilden weniger Stressreaktionen aus. Die Stressvorerfahrungen eines Individuums beeinflussen dessen Herangehensweise in einer neuen Belastungssituation (vgl. Rudow, 1994).

3.2.2 Stressmodelle und Stresskonzepte

In der Literatur lässt sich eine Vielzahl von Stressmodellen auffinden. Für diese Arbeit sind passend zu der ausgewählten Stressdefinition die Stressor – Ressourcen – Modelle relevant. Einige ausgewählte Modelle werden nachfolgend beschrieben.

Tätigkeits- und Handlungskonzept

Dieses Konzept von Rudow hat für die Beschreibung und Erklärung von Belastungs- und Beanspruchungserscheinungen, wie beispielsweise Stress, eine zentrale Bedeutung (vgl. Abbildung 6). Im Fokus stehen die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale Gegenständlichkeit und Zielgerichtetheit. Es geht davon aus, dass die Gegenständlichkeit, welche durch das Motiv bestimmt ist, und die Zielgerichtetheit der Handlung Konsequenzen für die Belastungs- und Beanspruchungsanalyse haben. Stress wird dabei weder als Reiz noch als Reaktion verstanden, sondern als Prozess.

Belastung und Beanspruchung sind *notwendig* mit der Lehrertätigkeit verbunden. Bei der Tätigkeit erfolgt eine Konfrontation von objektiven Anforderungen mit subjektiven Leistungs- oder Handlungsvoraussetzungen. Dabei nehmen Anforderungen bei bestimmter Intensität den Charakter von Belastungen an, und es tritt als Wirkung im Organismus die psychophysische Beanspruchung mit positiven und/oder negativen Folgen auf. (Rudow, 1994, S. 13)

Abbildung 6: Zusammenhang zwischen (Lehrer)Tätigkeit, Belastungen und Beanspruchung (Rudow, 1994, S. 13)

Die Übereinstimmung von Motiv, Ziel und Bedingungen wird als effiziente psychische Tätigkeitsstruktur bezeichnet. Diese führt zu positiven Beanspruchungsreaktionen und –folgen wie beispielsweise Wohlbefinden. Diskrepanzen zwischen Motiv, Ziel und Bedingungen resultieren demnach in negativen Beanspruchungsreaktionen und –folgen wie beispielsweise Stress. Eine Schlüsselfunktion nehmen die Handlungsziele ein, welche von den Motiven abgeleitet werden. Sie veranlassen, lenken, organisieren und sanktionieren Tätigkeiten. Ein Soll-Ist-Vergleich findet statt. Das Setzen zu hoher Ziele, welche nicht erreicht werden können, führt demnach zu Stress (vgl. Rudow, 1994).

Transaktionales Stresskonzept nach Lazarus

Die aktuelle psychologische Stressforschung gründet auf der der kognitiv-transaktionalen Stresstheorie nach Lazarus (vgl. Poschkamp, 2008). Unter Transaktion wird die dynamische Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt, die sich ständig gegenseitig beeinflussen und dabei verändern, verstanden (vgl. Faltermaier, 2005). Eppel (2007) merkt an: „Belastung entsteht transaktional in einem Wechselspiel zwischen Person und Umwelt bzw. in einem Wechselspiel zwischen verschiedenen Aspekten in einer Person. Es ist niemals nur **ein** Element einer Situation, sondern immer das Verhältnis zwischen den Komponenten, das unstimmig ist“ (S. 32). Gemäss der allgemeinen Modellvorstellung gehen Stresswahrnehmung und Stressverarbeitung mit Bewertungen, Handlungen und Gefühlen einher. Die kognitiven Bewertungen schätzen die Bedeutsamkeit der Umweltgegebenheiten für das persönliche Wohlbefinden ein. Unter den Handlungen werden die Versuche verstanden, das Wohlbefinden aufrecht zu erhalten oder wieder herzustellen. Gefühle treten als Begleit- und Folgeerscheinungen auf (vgl. Kramis-Aebischer, 1995). Weiter beruht das Modell auf konstruktivistischen, homöostatischen und systemischen Sichtweisen. Im konstruktivistischen Sinne kommen Stress und Bewältigung aufgrund subjektiver Situationseinschätzungen zustande. Die homöostatische Komponente bezieht sich auf den Antrieb nach Passung. Mit dem Verständnis von Stress und Bewältigung als Person-Umfeld-Beziehung wird der systemische Aspekt angesprochen (vgl. Eppel, 2007).

Als Kernstück des transaktionalen Stresskonzepts gilt die kognitive Bewertung. Sie bietet eine Erklärung dafür, warum Menschen auf objektiv ähnliche Situationen unterschiedlich reagieren (vgl. Faltermaier, 2005). Es lassen sich drei Arten von Bewertungen unterscheiden (vgl. Eppel, 2007, Faltermaier, 2005, Kramis-Aebischer, 1995, Lazarus & Launier, 1981):

- Primäre Bewertung

In der primären Bewertung schätzt die Person ein gegebenes Ereignis in Bezug auf das eigene Wohlbefinden ein. Aufgrund dieser Einschätzung nimmt sie die Situation entweder als irrelevant, günstig / positiv oder belastend / stressend wahr. Der Stressprozess wird nur dann ausgelöst, wenn sie das Ereignis als Belastung interpretiert. Nun schätzt die Person die Belastung danach ein, ob sie eine Schädigung / ein Verlust, eine Bedrohung oder eine Herausforderung darstellt. Im Falle einer Schädigung oder eines Verlustes wurde das eigene Wohlbefinden bereits beeinträchtigt. Wird die Belastung als Bedrohung aufgefasst, erwartet die Person einen zukünftigen Schaden oder eine zukünftige Beeinträchtigung des Wohlbefindens. Nimmt sie die Belastung als Herausforderung wahr, geht sie davon aus, dass positive Konsequenzen möglich sind.

- Sekundäre Bewertung

Die sekundäre Bewertung findet statt, wenn die Person das Ereignis als Belastung oder Herausforderung interpretiert. Sie bezieht sich auf die eigenen, verfügbaren Bewältigungsfähigkeiten und Bewältigungsmöglichkeiten. Dabei nimmt die Person eine Einschätzung der vorhandenen Ressourcen vor. Zwischen der primären und der sekundären Bewertung besteht keine klare zeitliche Trennung. Der wesentliche Unterschied liegt im Inhalt der Einschätzung.

- Neubewertung

Neueinschätzungen kommen aufgrund bereits vorgenommener Bewältigungsversuche und Stressbeseitigungs-Erfahrungen zustande. Sie stellen eine Wiederholung der primären und sekundären Bewertung dar und beeinflussen die ursprüngliche Einschätzung. Neubewertungen können durch neu aufgetauchte Informationen zur Situation oder Person sowie durch Rückmeldungen über die Bewältigungshandlung ausgelöst werden.

Lazarus und Launier (1981) fassen die beschriebenen Prozesse wie folgt zusammen:

Eine potentielle Schädigung ist dann keine Schädigung, wenn die Person damit leicht fertig werden kann, und wenn sie so bewertet wird, entsteht nur geringe oder keine Bedrohung. Die Fähigkeiten die eine Person für verfügbar hält, werden psychologisch den vorhandenen Gefahren und Schädigungen gegenübergestellt und bilden einen entscheidenden kognitiven Faktor in der Entstehung der psychologischen Stressreaktion. (S. 240)

Modell der beruflichen Gratifikationskrisen

Die folgenden Ausführungen zu diesem theoretischen Modell nach Siegrist beziehen sich auf die Werke von Becker, Faltermaier, Geist und Hillert.

Abbildung 7: Erweitertes Modell der beruflichen Gratifikationskrise nach Siegrist und Dragano (Hillert, 2012, S. 21)

Im Mittelpunkt der These steht der Aspekt der Belohnung und der Belohnungserwartung (vgl. Abbildung 7). Dabei ist das Missverhältnis von hoher Verausgabung oder Anstrengung und gewährten Belohnungen entscheidend. Hohe berufliche Verausgabung resultiert aus extrinsischen Quellen in der Arbeitssituation (Anforderungen, Verpflichtungen) und/oder intrinsischen Quellen in der Person (Kontrollbestrebungen, hohes Streben nach Anerkennung, Eigene Einstellung und Leistungsbereitschaft). „Personen, die sich immer wieder stark verausgaben, ohne im Vergleich hierzu angemessene Belohnungen zu erhalten, sind beruflichen Gratifikationskrisen ausgesetzt...“ (Becker, 2006b, S. 85). Als Belohnungen kommen der Lohn, Arbeitsplatzgarantien und Karrierechancen sowie Anerkennung und Lob, insbesondere durch Vorgesetzte, in Frage. Als wichtigste Belohnungsart gilt die Wertschätzung durch Vorgesetzte und Kollegen.

Wie hängt das Modell nun mit dem Stresserleben zusammen?

Es stellt ein Belastungs- Beanspruchungs- Konzept zur Erklärung gesundheitlicher Auswirkungen beruflicher Arbeit dar. Als Belastungen gelten die äusseren Bedingungen der Arbeitsaufgabe und der Arbeitsumgebung, als Auswirkungen die Beanspruchungen in Form von physiologischen oder psychischen Folgen, sowie langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Siegrist betrachtet Stress als eine Frage der Balance von Belastung und Belohnung. Hillert (2012) äussert sich dazu wie folgt: „In diesem Sinne kann man stressfrei sein, obwohl die Belastungen sehr hoch sind, wenn das Positive, das man für sein Engagement bekommt, noch grösser ist“ (S. 21). Zudem zeigt das Modell auf, dass Stress aus einem Wechselspiel von äusseren Arbeitsbedingungen und dem persönlichen Umgang damit entsteht. Entscheidend ist das erlebte Verhältnis erbrachter Leistungen, Anforderungen und Gratifikationen. Die Gratifikationskrise entspricht dabei dem Zustand des Dauerstress. Chronischer Distress entsteht also, wenn Anstrengungen seitens der arbeitenden Person nicht angemessen belohnt werden. Becker (2006b) spricht in diesem Zusammenhang von Enttäuschungen: „Mit diesen Enttäuschungen gehen starke Stressreaktionen (chronifizierte Gefühle von Enttäuschung und Verärgerung, von Benachteiligung, Kränkung und negativem Selbstwerterleben) einher“ (S. 85). Um Gratifikationskrisen und somit Stress zu vermeiden, müssen die Belastungen reduziert, die

Gratifikationen erhöht, oder beides gleichzeitig getan werden (vgl. Becker, 2006b, Faltermaier, 2005, Geist, 2013, Hillert, 2012).

Bezug zum Lehrerberuf

Lehrpersonen sind besonders häufig von beruflichen Gratifikationskrisen betroffen. Dies ist sowohl auf die Merkmale des Berufs, sowie auf persönliche Einstellungen zurückzuführen. Geist (2013) merkt an: „Lehrkräfte erleben also Gratifikationskrisen, weil sie eine Verschlechterung ihrer Arbeitssituation erwarten und sich übermässig von sich selbst heraus verausgaben“ (S. 60). Die Gratifikationsmöglichkeiten im Lehrerberuf sind aufgrund folgender Begebenheiten eingeschränkt:

- Arbeitsplatzsicherheit, welche nicht als solche wahrgenommen wird
- Keine Lohnerhöhungen aufgrund beruflichen Engagements
- Geringe Aufstiegsmöglichkeiten
- Erwartung einer besseren zukünftigen Arbeitssituation aufgrund der Sparmassnahmen geschwächt (vgl. Geist, 2013)

3.2.3 Coping

In Kapitel 3.2.2 wurde das transaktionale Stresskonzept vorgestellt. Es enthält als zentralen Bestandteil die sekundäre Bewertung, in welcher die Möglichkeit zur Bewältigung eingeschätzt wird. Da die Bewältigung bei der Entstehung von Stress eine entscheidende Rolle spielt, wird ihr ein eigenes Kapitel gewidmet. In dieser Arbeit werden die Begriffe Bewältigung und Coping, wie meist in der Fachliteratur, synonym verwendet.

Definition

Lazarus und Launier (1981) definieren Coping wie folgt: „Bewältigung besteht sowohl aus verhaltensorientierten als auch intrapsychischen Anstrengungen, mit umweltbedingten und internen Anforderungen sowie den zwischen ihnen bestehenden Konflikten fertig zu werden (d.h. sie zu meistern, zu tolerieren, zu reduzieren, zu minimieren), die die Fähigkeit einer Person beanspruchen oder übersteigen“ (S. 244). Unter Bewältigung werden die Bemühungen einer Person, das eigene Wohlbefinden und die Handlungsfähigkeit wieder herzustellen, verstanden. Es geht darum, eine Passung zwischen Anforderungen und den Möglichkeiten und Bedürfnissen einer Person herzustellen (vgl. Eppel, 2007).

Funktionen / Kategorien

Coping strebt die positive Veränderung der Problemlage und die Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit an und wird generell in zwei Kategorien unterteilt (vgl. Kramis-Aebischer, 1995):

- Instrumentell – problemorientierte Bewältigungsversuche
- Palliativ – emotionsorientierte Bewältigungsversuche

Lazarus und Launier berücksichtigen weitere Faktoren und Unterscheidungen wie die zeitliche Orientierung (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft), den instrumentellen Schwerpunkt (Selbst, Umwelt), relevante Bewertungen (Schädigung, Bedrohung, Verlust) und den thematischen Charakter (überwinden, erholen, tolerieren und neu interpretieren). Zudem gehen sie davon aus, dass wirksame Bewältigung eine vernünftige Balance zwischen psychologischen und physiologischen Interessen herstellen muss (vgl. Lazarus & Launier, 1981).

Formen

Es werden vier Bewältigungsformen zur Umsetzung der Funktionen des Copings unterschieden (vgl. Lazarus & Launier, 1981 & Kramis-Aebischer, 1995). Die Informationssuche dient als Grundlage zur Handlung und kann das Wohlbefinden steigern, indem sie Kontrolle über die Situation vermittelt. Die direkte Aktion (Handlung) richtet sich entweder auf das Problem oder die Regulierung der Emotionen. Die Aktionshemmung (Unterdrückung von Handlung) hat zum Ziel, mit der Situation in Einklang zu bleiben. Die Intrapsychischen Formen zielen darauf ab, das Wohlbefinden der Person zu verbessern und dadurch eine höhere Kontrolle über die Emotionen zu gewinnen. Eppel (2007) fasst mit folgenden Worten zusammen: „Gut gerüstet ist ein Mensch, dem flexibel verschiedene Coping-Formen zur Verfügung stehen“ (S. 57).

Gemäss Lazarus und Launier wird die Wahl der Bewältigungsform von vier Faktoren bestimmt. Erstens ist der Grad der Ungewissheit entscheidend. Ein hoher Grad an Ungewissheit führt eher weg von der Handlung hin zur Informationssuche. Zweitens ist der Grad der Bedrohung von Bedeutung. Je bedrohter sich die Person fühlt, desto eher wählt sie verzweifelte Bewältigungsformen wie Wut oder Panik. Liegt drittens ein Konflikt vor, ist psychologischer Stress unvermeidbar und es wird auf intrapsychische Bewältigungsformen zurückgegriffen. Der Grad der Hilflosigkeit entscheidet viertens darüber, ob eine direkte Aktion möglich ist, oder ob die Situation akzeptiert, toleriert oder neu interpretiert werden muss (vgl. Lazarus & Launier, 1981). Die Wahl der Bewältigungsform hängt von der Einschätzung dieser Faktoren durch die Person ab. „Kognitive Bewertungen legen der Person auch von den verfügbaren jeweils unterschiedliche Bewältigungsmöglichkeiten nahe“ (ebd., S. 259).

Qualität

Stressverarbeitungsstrategien sind nicht in jedem Fall hilfreich. Strategien, welche zur Vermehrung von Stress führen werden als ineffektiv oder maladaptiv bezeichnet. Diesen gegenüber stehen effektive oder adaptive Strategien, welche sich als erfolgreich für die Stressbekämpfung erweisen. Folgende Aufzählung liefert einen Überblick zu Stress reduzierenden und Stress vermehrenden Verhaltensweisen:

Effektiv / Adaptiv:

- Bagatellisierung, Herunterspielen, Schuldabwehr, Ablenkung, Ersatzbefriedigung, Selbstbestätigung, Entspannung, Situationskontrolle, Reaktionskontrolle, Positive Selbstinstruktion

Ineffektiv / Maladaptiv:

- Flucht, Soziale Abkapselung, Gedankliche Weiterbeschäftigung, Resignation, Selbstmitleid, Selbstbeschuldigung (vgl. Eckert, Ebert & Sieland, 2013)

Van Dick sieht in aktiven, problemlösenden Strategien, in der Suche nach sozialer Unterstützung sowie in positiven Umdeutungen effektive Verhaltensweisen. Als maladaptiv bezeichnet er selbstabwertende Strategien, Ignorieren, Vermeiden, Verleugnen, unkontrolliertes und gereizt-aggressives Ausagieren sowie die Einnahme von Pharmaka. Allerdings relativiert er diese Kategorisierung dahingehend, dass sich bei unlösbaren Problemen vermeidende Strategien als adaptiv erweisen. Um die Qualität des Copings einschätzen zu können, muss demnach auch die Art des Stresses berücksichtigt werden (vgl. van Dick, 2006). Weiter gilt es zu bedenken, dass sich inadäquates Bewältigungsverhalten zwar kurzfristig positiv auswirken kann, jedoch langfristig das Risiko für psychische Störungen erhöht (vgl. Becker, 2006b). Zudem hat das Ausmass der Wirksamkeit des konkreten Belastungsbewältigungsverhaltens einen Einfluss auf die seelische und physische Gesundheit einer Person (vgl. Kramis-Aebischer, 1995).

3.2.4 Zusammenhänge und Wechselwirkungen

Die Begriffe Ressourcen, Stress, Kohärenzgefühl und Coping wurden beschrieben. Bevor in Kapitel 3.2.5 die gesundheitsbezogenen Massnahmen ausgeführt werden, erfolgt eine Übersicht über deren Zusammenhänge und Wechselwirkungen.

Der Einfluss von Ressourcen auf den Stressprozess

Ressourcen wirken in den verschiedenen Stadien des Stress-Bewältigungs-Modells wie folgt (vgl. Eppel, 2007):

- Sie verringern die Wahrscheinlichkeit, dass ein belastendes Ereignis eintritt.
- Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Situation als irrelevant, alltäglich oder als Herausforderung für die eigenen Kräfte und Chance zum Lernen bewertet wird.
- Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit zuversichtlichen Handelns und passenden Verhaltens.
- Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer angemessenen Interpretation der Effekte der Bewältigung.
- Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass neue Strategien erprobt und Misserfolgen zuversichtlich begegnet werden.

Soziale Unterstützung sichert eine günstige Ausgangsposition für Coping und ist unabhängig von Belastungen wirksam. Zudem wirkt sie in allen Stadien des Stress-Bewältigungs-Modells (vgl. Eppel, 2007).

Der Einfluss des Kohärenzgefühls auf den Stressprozess

Das Kohärenzgefühl spielt in die verschiedenen Stadien des Stressprozesses hinein (vgl. Antonovsky, 1997). Es wirkt sich auf die primäre sowie die sekundäre Bewertung positiv aus. In Bezug auf die primäre Bewertung bedeutet dies, dass ein Ereignis eher als Nicht-Stressor definiert wird. Die Umwandlung der Anspannung in Stress wird somit durch das SOC verhindert. Im Bereich der sekundären Bewertung zeigen sich Menschen mit einem hohen SOC in der Auswahl der Copingstrategien flexibler. Auch sind

sie eher in der Lage geeignete Ressourcen für die Bewältigung auszuwählen. Das SOC unterstützt somit eine erfolgreiche Stressbewältigung. Zudem bilden Menschen mit einem hohen SOC zielgerichtete Emotionen aus. Dies führt zu mehr Verstehbarkeit und einer günstigeren Wahl der Bewältigungsstrategien. Paralyisierende, diffuse Emotionen treten bei niedrigem SOC auf und resultieren in Abwehrmechanismen. Ein hohes SOC führt weiter dazu, dass die Bedeutsamkeitskomponente angesprochen wird. Diese stellt einen entscheidenden Faktor für die Mobilisierung von Ressourcen dar. Antonovsky (1997) merkt an: „Ich meine, dass zu erfolgreichem Coping das Ausmass beiträgt, in dem man seine Wahrnehmung des Stressors kognitiv und emotional ordnen und eine Bereitschaft akzeptieren kann, sich ihm zu stellen“ (S. 130).

Eppel (2007) äussert sich wie folgt: „Menschen mit hohem SOC können aufgrund ihres Verständnisses für innere und äussere Situationen Stress bereits im Vorfeld eher vermeiden“ (S. 84). Stress wird aufgrund des starken Kohärenzgefühls vorzugsweise als Herausforderung denn Bedrohung erlebt. Daher können leichter Coping-Strategien realisiert und ein breites Spektrum an Handlungsstrategien eingesetzt werden. Bei Misserfolgen werden neue Versuche gestartet und dadurch die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs erhöht. Individuen mit einem hohen SOC sind motiviert auch bei Widerständen durchzuhalten, da sie von der Bedeutsamkeit ihrer Sache überzeugt sind (vgl. Eppel, 2007).

3.2.5 Massnahmen zur Gesundheitsförderung

In diesem Kapitel werden verschiedene Ansatzpunkte zur Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit und zur Vermeidung von Krankheit, darunter chronischem Stress, aufgezeigt. Dabei ist zu bedenken, dass keine einheitliche Verwendung der wesentlichen Begriffe vorliegt und die Übergänge fließend sind (vgl. Becker, 2006b).

Becker nimmt die Begriffe Gesundheitsförderung, Prävention und Therapie in die Diskussion auf (vgl. ebd.). Unter dem Begriff Gesundheitsförderung werden Massnahmen verstanden, welche auf eine Linksverschiebung auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum abzielen. Im Gegensatz dazu hat Prävention zum Ziel die Verschiebung Richtung Krankheit zu verhindern. Zur Abgrenzung der beiden Begriffe ist demnach die Blickrichtung entscheidend. Gesundheitsförderung hat in diesem Sinne die Herbeiführung von gesundheitlichen Verbesserungen zum Ziel, während Prävention gesundheitliche Verschlechterungen verhüten will (vgl. Abbildung 8). Mit Therapie sind Massnahmen gemeint, welche sich an Personen richten, die bereits erkrankt sind.

Abbildung 8: Veranschaulichung der Konzepte Gesundheitsförderung und Prävention unter Bezugnahme auf die Position eines Individuums auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum (Becker, 2006b, S. 228)

Gesundheitsfördernde Massnahmen können aber auch gemäss der zugrundeliegenden Theorie differenziert werden. Nach Siegrist bedeutet dies beispielsweise, die Lohn-Leistungsregulation befriedigender zu regeln oder die Anerkennung durch Vorgesetzte zu erhöhen. In Bezug auf Antonovsky müsste die Entwicklung eines hohen Kohärenzgefühls gefördert werden (vgl. Becker, 2006b). Heyse nennt drei Zielrichtungen der Massnahmen zur Gesundheitsförderung in Bezug auf die Schule. Im Sinne der Salutogenese ist die Stärkung von Ressourcen relevant. Dies wird durch eine Verbesserung der persönlichen Voraussetzungen angestrebt. Prävention fokussiert physische und psychische Risikofaktoren und versucht diese zu beseitigen. Massnahmen der Intervention zielen darauf ab, die Gesundheit wieder herzustellen. Dabei kann die Gesundheitsförderung auf verschiedenen Ebenen ansetzen, wie aus der untenstehenden Tabelle ersichtlich ist (vgl. Heyse, 2011).

Tabelle 2: Ansatzpunkte und Zielrichtungen der schulischen Gesundheitsförderung (Heyse, 2011, S. 26)

Ansatzpunkte	Zielrichtungen		
	Stärkung von Ressourcen	Prävention	Intervention
Individuum Was kann jeder Einzelne für sich tun (und damit einen Beitrag für alle leisten)?	z.B. effizientes Zeitmanagement	z.B. gesundheitsdienliche Stressbewältigung	z.B. rechtzeitige medizinische/psychologische Beratung/Behandlung
Einzelstufe Was können wir gemeinsam für unsere Gesundheitsförderung machen (und damit auch für jeden Einzelnen)?	z.B. Kooperation, Partizipation vereinbaren und einüben	z.B. Vereinbarungen über Konfliktlösungen, Verhaltensnormen ...	z.B. Entlastungsmöglichkeiten für „angeschlagene“ Kolleginnen und Kollegen
Schulsystem	z.B. Stärkung pädagogischer/	z.B. Begleitung von Berufsanfängern durch	z.B. alternativer Einsatz

Was müsste bildungspolitisch/schulaufsichtlich geschehen, um unsere Bemühungen zu unterstützen?	psychologischer Ausbildungsanteile in Universität und Seminar	Supervision und Praxisberatung	gesundheitlich belasteter Lehrkräfte für nicht unterrichtliche Aufgaben ...
---	---	--------------------------------	--

Bründel und Bründel bezeichnen präventives Gesundheitsverhalten als wirksamste Methode zur Verhinderung von Krankheiten und zur Förderung der Gesundheit. Dabei unterscheiden sie zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention. Während die primäre Prävention durch salutogenes Verhalten die Vermeidung von Krankheiten anstrebt, richtet sich die sekundäre Prävention auf das frühe Erkennen und Behandeln. Unter die tertiäre Prävention fallen die Nachsorge und die Verhütung von Krankheitskomplikationen (vgl. Bründel & Bründel, 2010).

Verhaltensmanagement und Verhältnismanagement

Gesundheitsförderliche Massnahmen lassen sich gemäss Heyse in zwei Kategorien unterteilen (vgl. Heyse, 2011). Einerseits kann bei der Person (Verhaltensmanagement) und andererseits bei den Arbeits- oder Rahmenbedingungen (Verhältnismanagement) angesetzt werden. Verhältnismanagement zielt darauf ab, das Belastungspotential zu verringern, die Erfüllung des Arbeitsauftrags zu erleichtern sowie die Arbeitszufriedenheit und Gesundheit zu fördern. Zum Verhaltensmanagement zählen alle Bemühungen einer Person, die eigenen Ressourcen zu stärken. „Jeder muss seine Möglichkeiten der Anforderungs- und Belastungsbewältigung sowie seine Stressresistenz zum Erhalt und zur Förderung oder Wiederherstellung von Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit optimieren“ (ebd., S. 23). Als Methoden des Verhaltensmanagements zählen der Aufbau von Selbstmanagementkompetenzen, kognitive Umstrukturierungen, das Erlernen von Entspannungsverfahren, sowie das Training von kommunikativen Kompetenzen (vgl. Eppel, 2007). Bründel und Bründel merken an, dass die Balance von Verhaltens- und Verhältnismanagement für die optimale Förderung der Gesundheit entscheidend ist (vgl. Bründel & Bründel, 2010). Ulich unterstützt diese Aussage und ergänzt, dass der Fokus nach wie vor auf personenbezogene Massnahmen gerichtet ist. Diesbezüglich besteht die Gefahr ausschliesslich die Symptome, jedoch nicht die Ursache zu bekämpfen (vgl. Ulich, 2011). Geist (2013) ergänzt, „... dass es immer darum geht, beide Seiten ins Auge zu fassen: das Individuum und die Umwelt, Ressourcen und Stressoren“ (S. 86).

3.3 Arbeitszufriedenheit

3.3.1 Definitionen und Begriffe

Der Begriff Arbeitszufriedenheit ist in der Wissenschaft nicht einheitlich definiert. Darauf machte bereits Merz (1979) aufmerksam: „... keine allgemein anerkannten Begriffsdefinitionen von Arbeits- bzw. Berufszufriedenheit vorliegen“ (S. 21). Je nach Auffassung kann Arbeitszufriedenheit unterschiedlich ausgelegt werden. Es handelt sich also eher „... um sich ergänzende Betrachtungsaspekte des gleichen Phänomens ...“ (ebd., S. 29). In diesem Kapitel werden ausgewählte Definitionen aufgezeigt. Die

Begriffe Arbeitszufriedenheit (AZ) und Berufszufriedenheit (BZ) werden dabei, wie meist in der Fachliteratur der Fall, synonym verwendet. Die entsprechenden Modelle werden in Kapitel 3.3.2 erläutert.

Laut Merz kann Arbeitszufriedenheit als emotionaler Zustand, als Einstellung zur Arbeitssituation, als Variable der Bedürfnisse und Motivationen oder als Persönlichkeitsmerkmal verstanden werden (vgl. Merz, 1979). Diese Aufzählung wird von Rudow mit dem Verständnis von Arbeitszufriedenheit als Phänomen der Arbeitstätigkeit ergänzt (vgl. Rudow, 1994). Hierbei spielt die Interaktion der arbeitenden Person und der Arbeit eine wichtige Rolle. Ammann (2004) meint dazu: „Denn je besser individuelle Merkmale einer Person auf die Merkmale einer Arbeit passen, desto stärker fördert diese Arbeit die Zufriedenheit der Person“ (S. 22). Zudem stellt er fest, dass Arbeitszufriedenheit als Werthaltung verstanden werden kann. Dabei bestimmt der Grad der Erfüllung der Werte die Zufriedenheit. Aus den beschriebenen Verständnissen von Arbeitszufriedenheit lassen sich zwei Grundpositionen ableiten:

- AZ als statischer psychischer Zustand

Diese Auffassung geht davon aus, dass ein Mangelzustand besteht. Durch die Erfüllung der Bedürfnisse wird der Mangel aufgehoben und Arbeitszufriedenheit ist im Sinne einer Sättigung erreicht.

- AZ als dynamischer Zustand

Nach dieser Auffassung spielt der soziale Vergleich eine entscheidende Rolle. Dabei wird das Anspruchsniveau je nach Grad des erreichten AZ-Niveaus verändert (vgl. Rudow, 1994).

In der Literatur nimmt das Verständnis von Arbeitszufriedenheit als Einstellung eine zentrale Position ein. Die folgende Definition nach Bruggemann, Groskurth und Ulich (1975) gilt als wegweisend für die vorliegende Arbeit:

AZ als generalisierte Einstellung zum Arbeitsverhältnis bedeutet ein Urteil darüber, ob und inwiefern das Arbeitsverhältnis und die Konsequenzen daraus mit den eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Erwartungen im Einklang stehen. Das Ergebnis hängt sowohl von kognitiv-rationalen als auch von emotionalen Bewertungs- und Beurteilungsprozessen ab. (S. 150)

In diesem Zusammenhang kann Arbeitszufriedenheit als Person-Umwelt-Phänomen verstanden werden. Dabei kommt den Persönlichkeitsmerkmalen bei der Einschätzung und Bewältigung der Arbeitssituation eine hohe Bedeutung zu. Auf die Arbeitszufriedenheit hat die subjektive Wahrnehmung folglich einen höheren Einfluss als die objektive Situation. Entscheidend ist die Passung der Bedürfnisse einer Person und dem Angebot am Arbeitsplatz. Es zeigt sich, dass persönliche Einschätzungen nicht nur für die Entstehung von Stress, sondern auch für die Genese von Arbeitszufriedenheit relevant sind (vgl. Bieri, 2006).

3.3.2 Theorien und Modelle

Zur Arbeitszufriedenheit liegt eine grosse Anzahl von Theorien und Konzepten vor, welche sich je nach Auffassung des Begriffs unterscheiden. Bieri (2006) beschreibt wie folgt: „Die zugrundeliegenden Konzepte ihrerseits werden differenziert nach motivationstheoretischen Modellen, kompetenztheoretischen Ansätzen, passungstheoretischen Modellen, bedürfnistheoretischen

Modellen, Prozessmodellen, Anspruchsniveaumodellen, inter- und transaktionstheoretischen oder tätigkeitstheoretischen Modellen bezeichnet“ (S. 24). Die meisten theoretischen Ansätze zur Arbeitszufriedenheit werden jedoch der Klasse der Motivationstheorien zugeordnet. Passend zur Definition aus Kapitel 3.3.1 werden zwei motivationstheoretische und ein tätigkeitstheoretisches Modell erläutert, welche in der Zufriedenheitsforschung eine bedeutende Stellung einnehmen.

Bedürfnistheorie nach Maslow

Diese Theorie ist als Hierarchie zu verstehen. Demnach sind die elementaren Bedürfnisse zuerst entscheidend. Die nächsthöhere Ebene wird erst dann aktiviert, wenn die Bedürfnisse der vorhergehenden Stufe befriedigt sind. Dabei sind die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung nie gesättigt. Maslow definiert fünf Stufen (vgl. Ammann, 2004, Bieri, 2006, Bruggemann, Groskurth & Ulich, 1975 & Ulich, 2011):

- Physiologische Bedürfnisse
- Sicherheitsbedürfnisse
- Zugehörigkeits- und Liebesbedürfnisse
- Achtungsbedürfnisse
=> Defizitmotive – Nichtbefriedigung führt zu Mangelzustand
- Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung
=> Wachstumsmotive – Befriedigung führt zu Vervollkommnung der Persönlichkeit

Ammann (2004) stellt zusammenfassend fest, „...dass der Grad der Erfüllung der Bedürfnisse mit dem Ausmass an Zufriedenheit korrespondiert AZ entsteht der Theorie nach, wenn die Arbeitssituation die Bedürfnisse des Arbeitenden entsprechend der Zielhierarchie zu berücksichtigen vermag“ (S. 52). Arbeitszufriedenheit gehört auf die oberste Bedürfnisstufe, dem Streben nach Selbstverwirklichung.

Zwei – Faktoren – Theorie von Herzberg

Die Ausführungen zu dieser Theorie Herzbergs beziehen sich auf die Werke von Bieri, Bruggemann, Groskurth und Ulich sowie Ulich.

Nach Herzberg ist Arbeitszufriedenheit entweder als registrierte Befriedigung oder als Frustration in einer Situation zu verstehen. Die Faktoren, welche für die Entstehung der Arbeitszufriedenheit entscheidend sind, wirken sich dabei nur in eine Richtung aus. Positiv beeinflusst wird die Arbeitszufriedenheit durch Satisfiers (Kontentfaktoren), negativ durch Dissatisfiers (Kontextfaktoren). Die Kontentfaktoren sind dem Arbeitsinhalt zuzuordnen und gelten als intrinsische Motivatoren. Sie werden durch folgende Variablen charakterisiert:

- die Tätigkeit selbst (interessanter Arbeitsinhalt)
- die Möglichkeit, etwas zu leisten
- die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln
- Verantwortung bei der Arbeit

- Aufstiegsmöglichkeiten
- Anerkennung

Die Kontextfaktoren sind der Arbeitsumgebung zuzuordnen und gelten als extrinsische Motivatoren. Bestimmt werden sie durch folgende Inhalte:

- Gestaltung der äusseren Arbeitsbedingungen
- Soziale Beziehungen (Arbeitskollegen, Vorgesetzte)
- Unternehmenspolitik- und Administration
- Bezahlung einschliesslich Sozialleistungen
- Krisensicherheit des Arbeitsplatzes
- Fachliche Kompetenz der Vorgesetzten

Kontextfaktoren werden auch als Hygiene-Faktoren bezeichnet. Sie tragen zwar nicht direkt zur Zufriedenheit bei, können jedoch Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen vermeiden und somit eine belastende Situation am Arbeitsplatz verhindern. In diesem Sinne nehmen sie eine Schutzfunktion wahr.

Es lassen sich Bezüge zwischen Herzbergs Variablen und der Bedürfnishierarchie Maslows herstellen. Die Kontextfaktoren entsprechen dabei den oberen Ebenen der Bedürfnispyramide, die Kontextfaktoren werden auf den unteren Ebenen angesiedelt. Selbstverwirklichung als oberstes Ziel ist demnach auch bezüglich der Arbeit wirksam. Relativiert wird diese Aussage dadurch, dass jeder Mensch selber entscheidet, ob der Arbeitsinhalt, oder die Arbeitsbedingungen ausschlaggebend für die persönliche Zufriedenheit sind (vgl. Bieri, 2006, Bruggemann, Groskurth & Ulich, 1975 & Ulich, 2011).

Job Characteristics Model

Abbildung 9: Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, aus van Dick, 2006, S. 119)

Dieses Konzept nach Hackman und Oldham versteht Arbeitszufriedenheit als Person – Umwelt – Phänomen. Die wesentlichen Bestandteile des Modells sind die Tätigkeitsmerkmale, die Psychologischen Erlebniszustände und die Auswirkungen der Arbeit (vgl. Abbildung 9). Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Werke von Ulich und van Dick.

Arbeitszufriedenheit und intrinsische Motivation kommen nach Hackman und Oldham aufgrund der psychologischen Erlebniszustände zustande. Diese werden von den Tätigkeitsmerkmalen bestimmt. Die Bedeutsamkeit entscheidet darüber, welchen Stellenwert die Arbeit im persönlichen Wertesystem einer Person einnimmt. Sie wird durch die Anforderungsvielfalt, die Ganzheitlichkeit der Aufgabe und die Wichtigkeit der Aufgabe beeinflusst. Unter Anforderungsvielfalt wird ein breites Aufgabenspektrum verstanden, welches mit dem Einsatz unterschiedlicher Kenntnisse und Fähigkeiten verbunden ist. Als ganzheitlich wird eine Aufgabe erlebt, welche von Anfang bis Ende mitverfolgt werden kann. Die Wichtigkeit der Aufgabe wird durch den Einfluss der eigenen Tätigkeit auf das Leben oder die Tätigkeit anderer bestimmt. Die erlebte Verantwortung hängt vom Grad der Autonomie ab. Sie entsteht, wenn die Ergebnisse der Arbeit auf eigene Anstrengungen und Fähigkeiten zurückgeführt werden können. Das Wissen um die Resultate kommt aufgrund Rückmeldungen aus der Arbeitstätigkeit selbst, oder durch Kollegen und Vorgesetzte zustande. Die Beziehung zwischen den Tätigkeitsmerkmalen und der Motivation wird durch Moderatorvariablen beeinflusst. Die Anreicherung der Tätigkeit beispielsweise befriedigt das Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung eher und bewirkt eine höhere Effektivität. In Bezug auf die Kenntnisse und Fähigkeiten ist die Passung zwischen der eigenen Qualifikation und der Arbeitssituation entscheidend. Werden die Kontextsatisfaktoren als positiv wahrgenommen, ist der Zusammenhang zwischen der Tätigkeit und der Motivation besonders eng. Als Schlüsselvariable im Job Characteristics Model gilt die intrinsische Arbeitsmotivation. Die Erhöhung dieser Variable geht mit einer Steigerung der Zufriedenheit mit den Entfaltungsbedürfnissen und der allgemeinen Arbeitszufriedenheit einher. Es ist davon auszugehen, dass psychologische Erlebniszustände als internale Prozesse nicht direkt verändert werden können. Massnahmen müssen daher bei den Tätigkeitsmerkmalen ansetzen (vgl. Ulich, 2011 & van Dick, 2006).

3.3.3 Determinanten der Arbeitszufriedenheit

Gemäss Bruggemann, Groskurth und Ulich kommt Arbeitszufriedenheit aufgrund eines Vergleichs zwischen den Merkmalen der Arbeitssituation und den Motiven, Bedürfnissen und Ansprüchen der Person zustande (vgl. Abbildung 10). Diese Faktorengruppen werden zugleich als Determinanten der Arbeitszufriedenheit verstanden (vgl. Bruggemann, Groskurth und Ulich, 1975).

Abbildung 10: Grundmodell der AZ (Bruggemann, Groskurth & Ulich, 1975, S. 52)

Als Hauptdeterminanten der Arbeitszufriedenheit bestimmt Ammann die Strukturmerkmale des Berufs, die individuelle Charakteristika (Personenmerkmale) und den sozialen Kontext (vgl. Ammann, 2004). Für die vorliegende Arbeit wird diese Einteilung übernommen und untenstehend ausgeführt. Dabei

werden Bezüge zum Lehrerberuf hergestellt. Es zeigt sich, dass die Bestimmungsfaktoren für die Arbeitszufriedenheit sehr vielfältig sind.

Strukturmerkmale

Unter dem Begriff Strukturmerkmale werden auch Tätigkeits- und Organisationsmerkmale, Arbeitsinhalt und Arbeitsbedingungen verstanden.

Abbildung 11: Die AZ beeinflussenden Tätigkeits- und Organisationsmerkmale (Rudow, 1994, S. 162)

Rudow ordnet die Lehrer-Schüler-Interaktion und die sozialen Beziehungen den Tätigkeits- und Organisationsmerkmalen zu. Ausserdem diskutiert er sieben weitere Einflussfaktoren (vgl. Abbildung 11). Dabei definiert er als Hauptdeterminante der Arbeitszufriedenheit die Lehrer-Schüler-Interaktion (vgl. Rudow, 1994). Der Arbeitsinhalt und die Arbeitsbedingungen wurden bereits im Konzept von Herzberg hervorgehoben. Als Determinanten der Arbeitszufriedenheit werden sie an dieser Stelle nochmals ausgeführt. Dabei wird eine Auswahl getroffen (vgl. Bieri, 2006). Der Arbeitsinhalt trägt positiv zur Arbeitszufriedenheit bei, wenn Erfolgserlebnisse möglich sind, die Arbeit als interessant, abwechslungsreich und verantwortungsvoll wahrgenommen wird, Möglichkeiten zur Mitgestaltung bestehen, die Belastungen verkraftbar sind und persönliche Fähigkeiten und Kenntnisse eingebracht werden können. Unter den Arbeitsbedingungen haben die Klassengrösse, die zeitliche Belastung, die Stofffülle, die Sicherheit vor dem Arbeitsplatzverlust sowie die räumlichen Bedingungen einen Einfluss auf die Zufriedenheit. Udris verweist auf die Partizipation als Hauptvariable der Organisationsstruktur. Hohe Partizipation resultiert seines Erachtens in hoher Arbeitszufriedenheit, wobei Nicht-Partizipation stark mit Arbeitsunzufriedenheit in Verbindung steht (vgl. Udris, 1981). Ein hoher Grad an Mitbestimmung ist zudem der Identifikation mit der Arbeit dienlich. „Je grösser die Identifikation des einzelnen Lehrers mit seinem Beruf, desto grösser seine Zufriedenheit“ (Bründel & Bründel, 2010, S. 128).

Sozialer Kontext

Bieri und Merz sind sich einig, dass die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern als Hauptquelle der Arbeitszufriedenheit gelten. Aber auch die Beziehungen zu den Arbeitskollegen, der Schulleitung, den Eltern und Behörden sind von Belang. Weiter gehört zum sozialen Kontext das Arbeitsklima (vgl. Bieri, 2006 & Rudow, 1994). Im Bereich des Arbeitsklimas nimmt die Wertschätzung eine zentrale

Position ein. Sie fördert nicht nur die Motivation, sondern schafft auch ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit (vgl. Bründel & Bründel, 2010).

Individuelle Charakteristika

Abbildung 12: Die AZ beeinflussenden Persönlichkeitsmerkmale (Rudow, 1994, S. 160)

Abbildung 12 stellt eine Übersicht zu den die Arbeitszufriedenheit beeinflussenden Persönlichkeitsmerkmalen dar. Als eine Variable wird das Selbstbild genannt. Darunter fällt das Selbstbewusstsein, welches als zentrales Merkmal hervorgehoben wird. Zudem wird die Arbeitszufriedenheit durch Neurotizismus bestimmt. Dieser Begriff bezieht sich auf die emotionale Stabilität / Labilität einer Person (vgl. Merz, 1979).

Bieri (2006) fasst die verschiedenen Einflüsse auf die Arbeitszufriedenheit wie folgt zusammen:

Ob eine Lehrkraft mit ihrem Beruf zufrieden ist, hängt weit gehend von der kognitiv-affektiven Beurteilung ihrer beruflichen Tätigkeit ab, also davon, ob sie gerne unterrichtet, das Unterrichten als interessant und abwechslungsreich erlebt, das Gefühl erhält, in der beruflichen Tätigkeit ihre Persönlichkeit entfalten zu können und mit den Schülern und Schülerinnen auszukommen. (S. 47)

4 Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

4.1. Analyse der Studien

In diesem Kapitel erfolgt eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse der aktuellen, sowie der älteren Studien. Dabei werden diejenigen Aussagen ausgewählt, welche der Beantwortung der Fragestellung und der Erreichung der Zielsetzung am meisten dienen (vgl. Kapitel 2.2 & Anhang).

K1 : Arbeitszufriedenheit

U1 : Determinanten Zufriedenheit

Aktuelle Studien

Studie A zeigt auf, dass die Gesamtzufriedenheit durch drei Faktoren beeinflusst wird: Pensum und Vertrag, Unterricht und Klasse sowie Kolleginnen und Kollegen. Zufriedenheit erlangen die Lehrpersonen durch das Kerngeschäft Unterricht. Eine gute Zusammenarbeit, die Einbettung im Kollegium sowie Elternkontakte die durch Wertschätzung und Vertrauen gekennzeichnet sind, haben

ebenfalls einen grossen Einfluss. Die Schulleitung ist gemäss Studie D ein zentraler Faktor. Sie wirkt sich vor allem durch ein glaubwürdiges Schulleitungsethos, einen kooperativen Führungsstil, Fehlerkultur und Wertschätzung positiv auf die Arbeitszufriedenheit aus. In Studie E wird deutlich, dass die Mehrheit der Lehrpersonen mit den verschiedenen Variablen der Schulleitung zufrieden ist.

Ältere Studien

Gemäss Studie I sind die Lehrpersonen mit arbeitsinhalten Begebenheiten hoch zufrieden. Als Quellen der Zufriedenheit nennen sie die Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern, die Möglichkeit zu einer verantwortungsvollen Tätigkeit, die Chance persönliche Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen, der Abwechslungsreichtum der Arbeit, die Möglichkeit zur selbständigen Arbeitseinteilung sowie die tägliche Unterrichtsarbeit und die Arbeit mit Kindern. Von Bedeutung für die Entstehung von Arbeitszufriedenheit sind die Faktoren Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, psychische Belastung und die Arbeit mit Kindern. Studie F betont die interpersonellen Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern und nennt die Beziehungen zu Kollegen und Schulleitung als weitere Einflussquelle. Die Tätigkeitswahrnehmung hat gemäss Studie G einen direkten Einfluss auf die Zufriedenheit und hängt wesentlich mit den Rückmeldungen der Schulleitung zusammen. Diese wird jedoch in unzureichendem Masse gegeben. Eng mit der Tätigkeitswahrnehmung verknüpft und somit entscheidend für die Erhöhung der Zufriedenheit, sind die Erlebniszustände Bedeutsamkeit und Verantwortlichkeit. Als weiteren Faktor für Berufszufriedenheit nennt Studie J die Stress- und Belastungsverarbeitung.

K1 : Arbeitszufriedenheit

U2 : Determinanten Unzufriedenheit

Aktuelle Studien

Gemäss Studie B2, liegt die höchste Arbeitsunzufriedenheit bei Lehrpersonen mit hohem Teilpensum vor. Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Studie A. Diese nennt die Balance von Arbeits- und Erholungszeit, das Ansehen in der Öffentlichkeit, den Lohn und die Lohnentwicklung sowie die schulischen Reformen als Hauptursachen für Arbeitsunzufriedenheit. Es mangelt in Bezug auf die Reformen an einer seriösen Umsetzung, der Schaffung günstiger Voraussetzungen, der Bereitstellung von Ressourcen sowie einer angemessenen Dosierung. Unzufrieden sind die Lehrpersonen zudem mit den Rahmenbedingungen der Schule und des Unterrichtens, dem Verwaltungsaufwand und den (zeitlichen) Ressourcen. Der Schulleitung fallen in den Bereichen Mitsprache, Führungskompetenz und Feedback negative Aussagen zu.

Ältere Studien

Gemäss Studie I sind Merkmale, welche die Arbeitsbedingungen und das Umfeld des Berufes betreffen für tiefe Zufriedenheiten verantwortlich. Darunter fallen Aspekte wie die zeitliche Belastung, administrative und organisatorische Arbeiten sowie berufliche Aufstiegsmöglichkeiten. Unzufriedenheit mit dem Ansehen in der Öffentlichkeit, dem Image und der Anerkennung stellen die Studien F, H und I fest. Die Zufriedenheit wird nach Aussage der Studie F durch zunehmende Bürokratisierung, Anpassungszwänge, autoritäre Schulhierarchie und fehlende Mitbestimmung beeinträchtigt.

Verständnis, fachliche Unterstützung, Kooperationsbereitschaft und Toleranz werden vermisst. Studie G macht auf unzureichende Rückmeldungen aufmerksam. Hohe Belastungen lösen gemäss Studie I nicht in jedem Fall Unzufriedenheit aus.

K1 : Arbeitszufriedenheit

U3 : Zusammenhänge und Vergleiche

Gemäss Studie F wird die Gesamtzufriedenheit durch die drei Hauptkomponenten Arbeit, Entgelt und Arbeitsbedingungen bestimmt. Arbeit ist für die intrinsische Zufriedenheit massgebend, Entgelt und Arbeitsbedingungen für die Extrinsische. Unzufriedene Lehrpersonen sind eher extrinsisch, Zufriedene eher intrinsisch motiviert. Der Bereich Tätigkeit gilt als einflussreichster Faktor für die Arbeitszufriedenheit. Studie F stellt fest, dass extravertierte, angstfreie Lehrpersonen zufriedener sind als introvertierte, von sozialen Ängsten geplagte Lehrkräfte. Zufriedene Lehrkräfte hegten diesen Berufswunsch schon immer und fühlen sich berufen, während Unzufriedene ursprünglich einen anderen Beruf ergreifen wollten oder ihre Arbeit als eine Tätigkeit wie jede andere verstehen. Studie I zeigt auf, dass sich unterrichtsbezogene Begebenheiten sowie die Beziehung zu den Kindern stärker auf die Zufriedenheit auswirken, als ausserunterrichtliche Aspekte und Erwachsene. Weiter macht sie darauf aufmerksam, dass sich Kontextfaktoren kaum auf die generelle Zufriedenheit auswirken. Werte, welche eine grosse Zufriedenheit erreichen, sind zudem nicht zwingend Determinanten für die generelle Zufriedenheit. Eine hohe Zufriedenheit führt gemäss Studie I zu einer besseren körperlichen Verfassung. Studien F und I stellen fest, dass Lehrkräfte auf den unteren Schulstufen zufriedener sind. Eine hohe Berufszufriedenheit wirkt sich nach Aussage von Studie J positiv auf das Selbstkonzept, die psychische Gesundheit, die Kompetenzeinschätzung und die Güte der Belastungsverarbeitung aus. Zudem verringert sie das Empfinden von Berufsbelastungen und psychophysischen Beschwerden.

K2 : Belastungen

U1 : Interne Faktoren (Person)

Aktuelle Studien

Die Einschätzung der Belastungsfaktoren hängt gemäss Studie C mit dem Gesundheitszustand der Lehrkräfte zusammen. Studie E hält fest, dass ein höheres Qualifikationspotential die Gesamtbelastung verringert. Zudem zeigt sie auf, dass es vielen Lehrkräften schwer fällt sich beruflich abzugrenzen und in der unterrichtsfreien Zeit abzuschalten.

Ältere Studien

Studien F und H machen deutlich, dass Lehrpersonen ihren Beruf als belastend erleben. Gemäss Studie H ist die habituelle körperliche Gesundheit dafür verantwortlich, ob hohe Anforderungen subjektiv als Stress erlebt werden. Lehrkräfte investieren viel, bekommen dafür aber wenig zurück, wie Studie K belegt.

K2 : Belastungen

U1 : Externe Faktoren (Umfeld)

Aktuelle Studien

Studie C ermittelt als grösste Belastungen den Zeitdruck und die fehlenden Erholungspausen. Als weitere belastende Faktoren bezeichnet sie die Leistungsunterschiede und die geringe Lernbereitschaft der Kinder sowie die Stimm- und Lärmbelastung. Entscheidend für Belastungen sind Bereiche, welche die Unterrichtstätigkeit sowie die Arbeitsbedingungen betreffen. Als grösste Belastungen gelten gemäss Studie E das Verhalten schwieriger Schülerinnen und Schüler sowie die Neuerungen und Veränderungen im Schulsystem. Weitere Belastungsfaktoren stellen die Beurteilung, die Erwartungen unterschiedlicher Personen, die Koordination der Verpflichtungen, die Teamarbeit, die Administration und die erzieherischen Aufgaben dar. Die Gesamtbelastung verringert sich mit der Erhöhung der Partizipationsmöglichkeiten und der Gewährung von Gratifikationen. Den Erhalt von Achtung und Anerkennung im Beruf schätzt die Mehrheit der Lehrkräfte als mittelmässig ein. Studie A definiert die Zusammenarbeit im Team und die Erhöhung der Teilzeitstellen als Quelle von Belastungen.

Ältere Studien

Gemäss Studien G, I und J stellt das Unterrichten von unmotivierten Schülerinnen und Schülern eine Belastung dar. Arbeitsüberlastung in Form zeitlicher Belastung oder der Anzahl Unterrichtsstunden werden von den Studien H, I, J und K genannt. Unsoziales Verhalten, das Verhalten schwieriger Schüler, Disziplinprobleme sowie soziale Spannungen führen gemäss Studien G, H, I und K zu Belastungen. Die allgemein empfundene Berufsbelastung wird gemäss Studie I jedoch durch die psychische und zeitliche Belastung am meisten beeinflusst. Studie H zeigt auf, dass Belastungen mit der Bedürfnisbefriedigung zusammenhängen. Wenn Fähigkeiten nicht eingesetzt werden können, die Arbeit keine Freude macht, eine Überforderung oder ein Mangel an Anerkennung vorliegt resultieren Belastungen. Studie J zeigt auf, dass Berufsbelastungen psychophysische Beschwerden erhöhen und die Zufriedenheit, die psychische Gesundheit, das Selbstkonzept, die Belastungsverarbeitung und Stressverarbeitungsstrategien verringern.

K3 : Beanspruchung und Beanspruchungsfolgen

Aktuelle Studien

Unter kognitiver Beanspruchung leiden die Lehrkräfte gemäss Studie C am stärksten. Es fällt ihnen schwer abzuschalten und sie denken oft an Schwierigkeiten in der Schule. Lehrpersonen, welche ihre Gesundheit missachten, müssen nach Aussage der Studie A mit negativen Beanspruchungsfolgen rechnen. Gemäss Studie B2 leiden vor allem Lehrkräfte mit hohem Teilpensum unter Arbeitsüberforderung. Studie E zeigt auf, dass sich die Gesamtbelastung stark auf emotionale Erschöpfung und reaktives Abschirmen auswirkt.

Ältere Studien

Gemäss Studie G fühlen sich die Lehrkräfte zwar stark beansprucht, entwickeln jedoch nur in geringem Mass körperliche Beschwerden. Als Gründe führt sie gute Unterstützung, hohe Kompetenzerwartung, adaptives Copingverhalten und die Wahrnehmung der Tätigkeit als anregend und vielfältig an. Studie H macht jene externen Anforderungen und fehlenden Ressourcen für gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich, welche in eine chronische Stressbelastung aufgrund eines Mangels an Bedürfnisbefriedigung münden. Viele Lehrkräfte sind einem Missverhältnis von hoher Verausgabung

und niedriger Belohnung ausgesetzt und befinden sich dadurch in einem Zustand, der die Gesundheit und das Wohlbefinden gefährdet. Gefühle der Anspannung und Nervosität sowie Überlastungsgefühle sind gemäss Studie J die häufigsten psychophysischen Beschwerden. Diese erhöhen das Empfinden von Berufsbelastungen und beeinträchtigen die psychische Gesundheit, das Selbstkonzept, die Zufriedenheit sowie die Belastungs- und Stressverarbeitung. Studie K definiert vier Beanspruchungsmuster und bezeichnet zwei davon als Risikomuster. Das Muster A weist ein überhöhtes Engagement bei verminderter Widerstandsfähigkeit und einem eingeschränkten Lebensgefühl auf, während das Muster B durch Resignation, reduziertes Arbeitsengagement und verminderte Belastbarkeit gekennzeichnet ist.

K4 : Ressourcen

U1 : Interne Ressourcen

Aktuelle Studien

Gemäss Studie B3 haben die personalen Ressourcen Kompetenzselbstkonzept, Fachwissen und Stoffvermittlung einen positiven Einfluss auf das Engagement der Lehrkräfte. Hoch beanspruchte Lehrpersonen verfügen laut Studie C über schlecht ausgeprägte interne Ressourcen. Nach Aussage von Studie E verfügen die Lehrkräfte über ein hohes Selbstwirksamkeitserleben und können sich gut von der Arbeit abgrenzen.

Ältere Studien

Kompetenzerwartungen sind gemäss Studie G bei den Lehrpersonen hoch ausgeprägt, woraus niedrige Beschwerden resultieren. Extraversion / Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit / Kontrolliertheit schützen vor einem Mangel an Bedürfnisbefriedigung und somit vor Stress laut Studie H. Eigenschaften, welche für den beruflichen Erfolg eher ungünstig sind, tragen auch zu schlechter körperlicher Gesundheit bei. Gemäss Studie J wirkt sich das Selbstkonzept positiv auf die psychische Gesundheit, die Zufriedenheit, die Stress- und Belastungsverarbeitung und negativ auf Berufsbelastungen aus. Auch Unterrichtskompetenzen und psychische Gesundheit erhöhen die Zufriedenheit und verringern die Belastungen. Die psychische Gesundheit und die Berufszufriedenheit werden bei Lehrpersonen mit externalen Kontrollüberzeugungen verringert. Innere Ruhe und Ausgeglichenheit sowie die Distanzierungsfähigkeit sind gemäss Studie K bei den Lehrkräften gering. Zudem sind sie in den Widerstandsressourcen eingeschränkt.

K4 : Ressourcen

U2 : Externe Ressourcen

Aktuelle Studien

Als eine wichtige gesundheitsförderliche Ressource erweist sich gemäss Studie C die Unterstützung durch Kollegen, Schulleitung und Familie. Studie A zeigt auf, dass die Schulleitung noch nicht in allen Schulen unterstützend wirkt. Zu den weiteren externen Ressourcen zählt sie eine funktionierende Schulorganisation, einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz, den Handlungs- und Gestaltungsspielraum sowie Zeitressourcen. Studie B3 räumt der Unterstützung durch Vorgesetzte, durch Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und den gemeinsamen pädagogischen Vorstellungen

einen positiven Effekt auf das Engagement ein. Lehrpersonen, welche hoch beansprucht sind, verfügen nach Aussage von Studie C über weniger externe Ressourcen als niedrig beanspruchte. Studie E betont die Entlastung durch Kolleginnen und Kollegen und die Schulsozialarbeit. Sie weist zudem darauf hin, dass ein Grossteil der vorhandenen Ressourcensysteme nicht genutzt wird.

Ältere Studien

Die soziale Unterstützung wird von Studie K als wichtigster entlastender Faktor genannt. Studie G stellt fest, dass eine gute soziale Unterstützung in niedrigeren Beschwerden resultiert. Beide Studien messen der Unterstützung durch die Schulleitung eine hohe Bedeutung bei. Gemäss Studie G sind Lehrkräfte, welche sich durch die Schulleitung unterstützt fühlen, bei der Arbeit zufriedener, weisen weniger Berufsbelastungen auf und setzen adaptivere Copingstrategien ein. Studie K zeigt auf, dass ein positives soziales Klima das Beanspruchungserleben verringert. Die soziale Unterstützung erhöht gemäss Studie J das Selbstkonzept, die Lebenszufriedenheit und die psychische Gesundheit und verringert psychophysische Beschwerden.

K5 : Coping (Bewältigungsstrategien)

Aktuelle Studien

Studie A stellt fest, dass Lehrkräfte entweder das Pensum verringern oder ihre Leistung ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit erbringen. Studie B1 bezeichnet Präsentismus (die Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz Krankheit) als maladaptives Bewältigungsverhalten und selbstgefährdend.

Ältere Studien

Gemäss Studien G und I ist das Bewältigungsverhalten der Lehrkräfte mehrheitlich adaptiv. Aktive Problemlösungen, Situationskontrollversuche und aufgabenorientiertes Coping sind vorherrschend. Das Aufsuchen sozialer Unterstützung ist ebenfalls hoch ausgeprägt. Hoch aufgabenorientiertes und tief emotionsorientiertes Bewältigungsverhalten haben laut Studie I einen positiven Einfluss auf Belastungen, das körperliche Wohlbefinden und die Zufriedenheit. Das Wohlbefinden ist bei weniger zufriedenen Lehrpersonen tiefer und sie weisen eine ungünstigere Belastungsverarbeitung auf. In diesem Zusammenhang zeigt Studie J auf, dass eine günstige Belastungsverarbeitung die Berufsbelastungen und psychophysische Beschwerden verringert und die Berufszufriedenheit sowie das Selbstkonzept erhöht. Lehrpersonen mit besseren Stressverarbeitungsstrategien weisen eine höhere Berufszufriedenheit, eine bessere psychische Gesundheit und eine günstigere Belastungsverarbeitung auf. Studie K stellt fest, dass die offensive Problembewältigung gering ausgeprägt ist.

K6 : Massnahmen zur Gesundheitsförderung

U1 : Verhaltensmanagement

Aktuelle Studien

Studie B2 empfiehlt die Lehrkräfte in Aus- und Weiterbildungen über Fehlbeanspruchungen aufzuklären, das Bewältigungsverhalten zu analysieren und das Repertoire zu erweitern. Gemäss Studie B3 ist die Stärkung des Kompetenzselbstkonzepts ein wichtiger Ansatzpunkt für positive

Veränderungen. Studie C schlägt den Lehrpersonen vor, Entspannungsmethoden zu erlernen und anzuwenden, Arbeit und Freizeit zu trennen, für einen aktiven Ausgleich zur Arbeit zu sorgen und Schwierigkeiten mit den Kindern und den Kollegen aktiv, beispielsweise im Rahmen einer Supervision, anzugehen.

Ältere Studien

Studien G, H und J schlagen vor, die Lehrkräfte vermehrt zur Bewältigung von Belastungen zu befähigen. Als weiteren Ansatzpunkt nennen die Studien F, G, J und K die Entwicklung der Kompetenzen und Fähigkeiten. Gemäss Studie H müssen die internen Ressourcen der Lehrkräfte bewahrt und erweitert werden. Zudem empfiehlt die Studie interne Anforderungen, wie hohe Ansprüche an sich selbst oder die Verausgabebereitschaft, stärker zu berücksichtigen. Studien F, H, J und K schlagen Kurse, Beratungen und Aus- und Fortbildungen zur Gesundheitsförderung, Prävention und Intervention vor. Gemäss Studie J wirken sich Kurse zur Belastungsbewältigung sowie Beratungen positiv auf die Kompetenzen, die Berufszufriedenheit und die Stress- und Belastungsbewältigung aus. Sie stellt ausserdem fest, dass die Kollegiumsberatung von allen Interventionen die Wirksamste ist. Weiter empfiehlt die Studie den Lehrkräften, Bedrohungen zu Herausforderungen werden zu lassen. Studie K schlägt eine individuelle Beratung aufgrund der Musterzugehörigkeit vor. Wohlbefinden und Widerstandskraft werden gemäss der Studie durch ein Training zur Problem- und Stressbewältigung gesteigert und Risikomuster reduziert.

K6 : Massnahmen zur Gesundheitsförderung

U2 : Verhältnismanagement

Aktuelle Studien

Gemäss Studien A, B3, C und E ist es Aufgabe der Schulleitung für den Erhalt und die Wiederherstellung der Gesundheit bei den Lehrkräften zu sorgen. Dies erreicht sie beispielsweise durch die Förderung der Kooperation, die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, welche die Konzentration auf den Unterricht ermöglichen, die Stärkung des Kohärenzgefühls sowie die Verteidigung der Gestaltungsspielräume. Durch ein überzeugendes Verhalten erntet die Schulleitung laut Studie D Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Studien A und E betonen den Handlungsbedarf in Bezug auf Reformen. Sie fordern den Einbezug der Lehrkräfte, die Prüfung der Umsetzbarkeit und die Bereitstellung von Ressourcen. Die Stärkung der Ressourcen bei den Lehrpersonen und den Aufbau von Ressourcensystemen erachten Studien A, B2 und E als notwendige Massnahmen. Gemäss Studie E wünschen sich die Lehrpersonen kleinere Klassen, weniger Reformen, weniger Pflichtstunden, mehr Lohn und mehr Zeit für das Kerngeschäft. Zudem fordert die Studie eine verstärkte Partizipation, um die Arbeitsfreude und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Lehrkräfte zu erhöhen. Aus- und Weiterbildungen sind vermehrt auf die zu erwartenden Entwicklungs- und Reformprozesse abzustimmen. Studie A sieht in der Öffentlichkeitsarbeit, der Überprüfung der administrativen Anteile der Tätigkeit, der Lohnanpassung und der Beschreibung des Arbeitsplatzes mögliche Massnahmen. Laut Studie B1 müssen im Falle von Präsentismus bei Lehrkräften Massnahmen geplant werden, bevor längerfristige gesundheitliche Probleme entstehen. Studie B2 schlägt die Entwicklung von Massnahmen zur Belastungsreduktion anhand schulinterner Weiterbildungen vor.

Ältere Studien

Gemäss Studie H ist es notwendig, die externen Ressourcen zu verbessern. Dazu zählt die Studie die Anerkennung seitens der Öffentlichkeit, die Unterstützung durch die Schulleitung und das Team sowie die Hilfe in Bezug auf schwierige Kinder. Gleichzeitig empfiehlt sie die externen Anforderungen zu reduzieren. Dies soll durch die Entschleunigung des Schulbetriebs, die Senkung der Klassengrösse und Anzahl Unterrichtslektionen sowie Pausen, welche auch als solche wahrgenommen werden, erreicht werden. Studie G schlägt vor, die Schulleitungen im Bereich Personalführung zu stärken und die Kooperation in den Kollegien zu fördern. Auch Studie I fordert eine verstärkte Zusammenarbeit, jedoch unter Erhaltung der Freiräume der einzelnen Lehrperson. Zudem sollen Ausbildungen und Beratungen vermehrt auf die Person und Fortbildungen auf die schulische Entwicklung angepasst werden. Die Entlastung der Lehrkräfte von ausserunterrichtlichen Tätigkeiten erachtet die Studie als zentral. Reformen müssen laut Studie F so angelegt werden, dass sie dem Vermögen der Lehrkräfte entsprechen. Weiter geht sie davon aus, dass die Förderung der Zufriedenheit der Lehrkräfte mit der Förderung der Zufriedenheit der Kinder einhergeht. Gemäss Studien J und K ist die Stärkung des sozialen Klimas, darunter die Förderung des Gemeinschaftsgefühls im Hinblick auf die Identifikation mit der Schule angezeigt. Dies soll durch Teamsupervisionen und gemeinsame Schulprojekte erreicht werden. Studie J fordert eine interne, handlungs- und reflexionsorientierte, didaktische, kommunikative und persönlichkeitsmässige Fortbildung sowie die Überprüfung auf deren Wirksamkeit. Die Eignungsvoraussetzungen müssen gemäss Studie K im Studium gesichert werden. Sie empfiehlt den Aufbau der Handlungskompetenzen und den Umgang mit Belastungen in der Ausbildung mehr zu gewichten.

4.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Analyse der Studien sowie den theoretischen Grundlagen wird die in der Einleitung formulierte Fragestellung beantwortet.

Welche Bedeutung hat die Arbeitszufriedenheit bei der Entstehung von chronischem Stress bei Lehrpersonen?

Die Auswertung der Studien zeigt, dass die Arbeitszufriedenheit die körperliche Verfassung sowie die psychische Gesundheit positiv beeinflusst. Zudem steigert sie das Selbstkonzept, die Kompetenzeinschätzung und die Güte der Belastungsverarbeitung. Zufriedene Lehrkräfte empfinden weniger Berufsbelastungen und psychophysische Beschwerden. Weniger zufriedene Lehrpersonen verfügen über ein tieferes Wohlbefinden und weisen eine ungünstigere Belastungsverarbeitung auf. Werden diese Aussagen den Erkenntnissen aus den theoretischen Grundlagen gegenübergestellt, lassen sich folgende Sachverhalte für die Beantwortung der Fragestellung ableiten:

- Eine gute körperliche wie psychische Verfassung gilt als interne Ressource der Lehrperson. Ressourcen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Einschätzung von Belastungen. Die Arbeitszufriedenheit trägt demnach dazu bei, dass eine Belastung als günstig oder als Herausforderung eingeschätzt wird.

- Indem die Arbeitszufriedenheit das Selbstkonzept steigert, wirkt sie sich positiv auf die Variable Handhabbarkeit des Kohärenzgefühls aus. Nach Antonovskys Theorie gehen Lehrpersonen mit einem hohen SOC erfolgreicher mit Stress um.
- Im transaktionalen Stresskonzept kommt der Bewältigung eine zentrale Bedeutung zu. Chronischer Stress entsteht erst dann, wenn die Belastung über längere Zeit nicht abgebaut werden kann. Die sekundäre Bewertung entscheidet darüber, ob genügend Bewältigungsressourcen vorhanden sind, um der Belastung zu begegnen. Da die Arbeitszufriedenheit die Güte der Belastungsverarbeitung steigert, wirkt sie sich an dieser Stelle im Stressprozess positiv aus.
- Eine Lehrperson, welche ihre Kompetenzen positiv einschätzt, verfügt über eine wichtige interne Ressource. Befindet sie sich in einer belastenden Situation, traut sie sich aufgrund ihrer Kompetenzen eher zu, eine Lösung zu finden. Indem die Arbeitszufriedenheit die Kompetenzeinschätzung steigert, wirkt sie der Entstehung von chronischem Stress entgegen.

Beantwortung der Teilfragen

Welches sind aktuell die wichtigsten Determinanten (Bestimmungsfaktoren) der Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen?

- Die Arbeitszufriedenheit hängt hauptsächlich von den Faktoren Unterricht und Klasse, Kolleginnen und Kollegen, Kerngeschäft Unterricht, Schulleitung, Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern sowie verantwortungsvolle Tätigkeit ab.

Welches sind die externen und internen Faktoren in Bezug auf die Verbesserung der Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen?

- Externe Faktoren: Lehrpersonen, welche auf den unteren Schulstufen unterrichten sind zufriedener. Allgemein kann die Arbeitszufriedenheit über unterrichtsbezogene Begebenheiten sowie die Beziehung zu den Kindern gesteigert werden.
- Interne Faktoren: Die Arbeitszufriedenheit steigt mit der Chance persönliche Fähigkeiten und Kenntnisse einbringen zu können sowie mit der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Erleben die Lehrpersonen Bedeutsamkeit und Verantwortlichkeit im Beruf, resultiert eine hohe Arbeitszufriedenheit. Eine hoch aufgabenorientierte und tief emotionsorientierte Stress- und Belastungsverarbeitung, Extraversion sowie Angstfreiheit wirken sich positiv auf die Zufriedenheit aus. Ebenso ist die intrinsische Motivation, welche über den Arbeitsinhalt zustande kommt, entscheidend. Lehrkräfte, welche sich zu ihrer Tätigkeit berufen fühlen, weisen eine hohe Arbeitszufriedenheit auf.

Welches sind die externen und internen Faktoren in Bezug auf die Verschlechterung der Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen?

- Externe Faktoren: Unzufriedenheit lösen bei den Lehrpersonen die Faktoren Ansehen in der Öffentlichkeit, Zeitressourcen, Rahmenbedingungen, Verwaltungsaufwand, Administration, Mitsprache / Mitbestimmung sowie Rückmeldungen aus.
- Interne Faktoren: Die extrinsische Motivation, welche über den Entgelt und die Arbeitsbedingungen zustande kommt, führt zu tiefer Zufriedenheit. Introversion, soziale Ängste und tiefe Motivation wirken sich negativ aus. Lehrpersonen, welche ursprünglich einen anderen Berufswunsch hegten oder ihre Arbeit als Tätigkeit wie jede andere verstehen, sind wenig zufrieden.

Welches sind aktuell die schwerwiegendsten Stressoren / Belastungen im Schulalltag?

- Als schwerwiegendste Belastungen werden von den Lehrpersonen der Zeitdruck, die geringe Lernbereitschaft der Kinder, das Unterrichten unmotivierter Schülerinnen und Schüler, schwieriges Verhalten der Kinder sowie die sozialen Spannungen genannt.

Welches sind die externen und internen Faktoren in Bezug auf die Erhöhung des Stressempfindens?

- Externe Faktoren: Lehrpersonen mit hohem Teilpensum empfinden eine höhere Stressbelastung. Externe Anforderungen und fehlende Ressourcen, welche einen Mangel an Bedürfnisbefriedigung auslösen, erhöhen das Stressempfinden.
- Interne Faktoren: Gefühle der Anspannung und Nervosität, Überlastungsgefühle, überhöhtes Engagement bei verminderter Widerstandsfähigkeit sowie verminderte Belastbarkeit erhöhen das Stressempfinden. Lehrpersonen mit eingeschränkten Widerstandsressourcen, geringer innerer Ruhe und Ausgeglichenheit sowie Distanzierungsfähigkeit fühlen sich eher belastet. Auch das Missverhältnis von hoher Verausgabung und niedriger Belohnung trägt zur Stressbelastung bei. Ebenfalls entscheidend sind der Gesundheitszustand sowie maladaptives Bewältigungsverhalten.

Welches sind die externen und internen Faktoren in Bezug auf die Verringerung des Stressempfindens?

- Externe Faktoren: Das Stressempfinden wird durch die Erhöhung der Partizipation, das Gewähren von Gratifikationen und die soziale Unterstützung durch Kollegen, Schulleitung und Familie verringert. Eine funktionierende Schulorganisation, genügend Zeitressourcen, ein angemessener Handlungsspielraum, ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz sowie ein positives soziales Klima reduzieren den empfundenen Stress.
- Interne Faktoren: Lehrpersonen, welche physisch und psychisch gesund sind und ihre Tätigkeit als anregend und vielfältig wahrnehmen empfinden weniger Stress. Auch ein hohes Qualifikationspotential, eine angemessene Distanzierungsfähigkeit, eine hohe Kompetenzerwartung, ein adaptives Copingverhalten sowie ein hohes Selbstwirksamkeitserleben wirken sich positiv aus. Eigenschaften wie Extraversion/Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit/Kontrolliertheit sowie ein positives Selbstkonzept wirken dem Stress entgegen.

5 Diskussion und Reflexion

5.1 Inhaltliche Diskussion

Die inhaltliche Diskussion gliedert sich in drei Teile. Zunächst werden die Aussagen der Studien miteinander verglichen. Anschliessend werden Bezüge zur Theorie hergestellt. Zum Schluss werden aufgrund einiger ausgewählter Arbeitszufriedenheitsfaktoren Handlungsmöglichkeiten zur Stressreduktion aufgezeigt.

5.1.1 Vergleich der Studien

Aktuelle wie auch ältere Studien belegen, dass die Arbeitszufriedenheit wesentlich durch den Arbeitsinhalt bestimmt wird. Auch der Schulleitung wird eine hohe Bedeutung beigemessen. Hier gehen jedoch die Meinungen auseinander. Während Studie E aussagt, dass die Mehrheit der Lehrpersonen mit den verschiedenen Variablen der Schulleitung zufrieden ist, stellt Studie G fest, dass Rückmeldungen durch die Schulleitung nur in unzureichendem Masse gegeben werden. Auch Studie A zeigt auf, dass Unzufriedenheit mit der Schulleitung in den Bereichen Mitsprache, Führungskompetenz und Feedback besteht. Reformen werden nur in einer aktuellen Studie als Grund für Unzufriedenheit genannt, in den älteren Studien fallen Reformen nicht ins Gewicht.

In Bezug auf die internen Belastungen stellen ältere wie auch aktuelle Studien fest, dass diese vom Gesundheitszustand der Lehrpersonen abhängen. Als externe Belastungen fallen vor allem der Zeitdruck und das Unterrichten unmotivierter Kinder oder Kinder mit auffälligem Verhalten ins Gewicht. Hier sind sich die Studien uneinig, welcher der genannten Faktoren ausschlaggebender für Belastungen ist.

Widersprüchliche Aussagen finden sich in Bezug auf die Distanzierungsfähigkeit der Lehrpersonen. Studien K und C stellen fest, dass es Lehrpersonen schwer fällt, sich beruflich abzugrenzen. Studie E hingegen nennt die Fähigkeit der Lehrpersonen sich beruflich abgrenzen zu können als interne Ressource. Im Hinblick auf externe Ressourcen sind sich aktuelle wie ältere Studien einig, dass der sozialen Unterstützung eine Schlüsselrolle zukommt. Vor allem ältere Studien messen der Unterstützung durch die Schulleitung eine hohe Bedeutung bei.

In Bezug auf das Bewältigungsverhalten äussern sich die aktuellen Studien negativ, während die älteren Studien den Lehrpersonen ein adaptives Copingverhalten attestieren.

Im Hinblick auf das Verhaltensmanagement messen ältere und aktuelle Studien der Stärkung der Kompetenzen eine hohe Bedeutung bei. Auch sind sie sich einig, dass die Lehrpersonen vermehrt zur Bewältigung von Belastungen befähigt werden sollten. Gemäss der aktuellen Studien ist die Schulleitung für den Erhalt und die Wiederherstellung der Gesundheit bei Lehrkräften zentral. Auch in den älteren Studien wird die Schulleitung als Faktor genannt, sie fällt jedoch nicht so stark ins Gewicht. Allgemein lässt sich feststellen, dass sich die Aussagen der aktuellen und älteren Studien kaum widersprechen. Es zeichnet sich viel eher ab, dass die Faktoren der Arbeitszufriedenheit sowie der Belastungen über die Jahre konstant geblieben sind.

5.1.2 Gegenüberstellung Studien und Theorie

Dieses Kapitel stellt ausgewählte Bezüge zwischen den Aussagen der Studien und den im Theorieteil besprochenen Modellen dar.

Gemäss Studie K investieren Lehrkräfte viel, erhalten jedoch wenig zurück. Diese Aussage lässt sich dem Gratifikationskrisenmodell nach Siegrist zuordnen. Demnach entstehen belastende Situationen, wenn keine Belohnung für hohe Anstrengung in Aussicht steht. Studie E unterstützt diese Annahme, indem sie aufzeigt, dass die Gesamtbelastung durch die Gewährung von Gratifikationen verringert wird. Anerkennung und Lob sowie Wertschätzung gelten als zentrale Belohnungsarten. Studie A zeigt auf, dass die Lehrkräfte mit dem Ansehen in der Öffentlichkeit unzufrieden sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrpersonen von einer Gratifikationskrise betroffen sind.

Werte, welche eine grosse Zufriedenheit erreichen, sind gemäss Studie I nicht zwingend Determinanten für die generelle Zufriedenheit. Diese Aussage weist auf die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg hin, welche besagt, dass Zufriedenheit in erster Linie durch arbeitsinhaltliche Begebenheiten generiert wird. Lehrkräfte können demnach in Befragungen zufrieden sein mit den Rahmenbedingungen und trotzdem eine generelle Unzufriedenheit empfinden. Die Auswertung der Studien hat ergeben, dass die Arbeitszufriedenheit massgeblich durch die sozialen Beziehungen, insbesondere zu den Schülerinnen und Schülern, bestimmt wird. Dies steht in einem gewissen Widerspruch zur Zwei-Faktoren-Theorie, welche die sozialen Beziehungen den Kontextfaktoren zuordnet.

Nach Auffassung des Job Characteristics Modell ist die intrinsische Motivation ein entscheidender Faktor für die Steigerung der Arbeitszufriedenheit. Studie F bestätigt diesen Sachverhalt mit der Aussage, dass zufriedene Lehrpersonen schon immer diesen Berufswunsch hegten. Ausserdem kann die Arbeitszufriedenheit durch das Wissen um die Resultate gesteigert werden. Dieses Wissen wird zu einem grossen Teil über die Rückmeldungen der Schulleitung generiert. Die Auswertung der Studien zeigt, dass die Lehrpersonen in Bezug auf die Rückmeldungen unzufrieden sind.

Dem Kohärenzgefühl lassen sich einige Aussagen der Studien zuordnen. Zu einer überschaubaren und geordneten Berufswelt gehört die Aufgabenklarheit. Diese ist im schulischen Umfeld nicht immer ausreichend gegeben. Studie A empfiehlt deshalb, eine Beschreibung des Arbeitsplatzes als mögliche Massnahme vorzunehmen. Damit ein starkes Kohärenzgefühl entwickelt wird, müssen die Aufgaben bewältigbar erscheinen. In diesem Zusammenhang stellen mehrere Studien fest, dass die Lehrpersonen unter hohem Zeitdruck stehen. Die Bewältigung der gestellten Anforderung, nämlich die gegebenen Unterrichtsthemen den Schülerinnen und Schülern in der zur Verfügung gestellten Zeit zu vermitteln, scheint oftmals als schier nicht durchführbar. Studie E nennt zudem die Koordination der Verpflichtungen als Belastung. Zu viele verschiedene Verpflichtungen nebst dem Kerngeschäft Unterricht müssen irgendwann im Arbeitsalltag eingeplant werden. Gemäss Studie F gilt es, die Reformen dem Vermögen der Lehrperson anzupassen. Ein weiterer entscheidender Faktor für die Stärkung des Kohärenzgefühls sind gemeinsame Ziele und Visionen. Damit sich diese in einem Schulteam entwickeln, braucht es die Mitwirkung der Lehrkräfte in diesem Prozess. Die Auswertung der Studien hat ergeben, dass die Erhöhung der Partizipation das Stressempfinden verringern kann. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Lehrpersonen gerade mit der Mitsprache und Mitbestimmung unzufrieden sind.

Gemäss Studie E verringert ein höheres Qualifikationspotential die Belastungen. Diese Aussage kann dem Modell der Balance von Sollen, Wollen und Können gegenübergestellt werden. Lehrpersonen mit einem hohen Qualifikationspotential verfügen über ein starkes Können und sind somit eher in der Lage Anforderungen und Belastungen gegenüber zu treten. Studie K zeigt auf, dass überhöhtes Engagement bei verminderter Widerstandsfähigkeit die Gesundheit gefährdet. Dies entspricht dem Missverhältnis zwischen Wollen und Können.

Arbeitszufriedenheit gehört gemäss Bedürfnistheorie auf die oberste Stufe, dem Streben nach Selbstverwirklichung. Diesen Sachverhalt bestätigt Studie I mehrfach, indem sie feststellt, dass die Möglichkeit zu einer verantwortungsvollen Tätigkeit, sowie die Chance persönliche Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen als Quellen der Zufriedenheit gelten. Der Umstand, dass intrinsisch motivierte Lehrpersonen zufriedener sind, gilt als weitere Bestätigung dieser Theorie.

5.1.3 Handlungsmöglichkeiten

Die Beantwortung der Fragestellung hat ergeben, dass Arbeitszufriedenheit für das Coping sowie für den Erhalt und den Aufbau von Ressourcen relevant ist. Handlungsmöglichkeiten müssen demnach präventiv ansetzen, bevor schädigender Stress entsteht. Stressreduktion unter Berücksichtigung der Arbeitszufriedenheit kann auf zwei Arten geschehen:

- Stärkung der Faktoren, welche die Zufriedenheit steigern
- Reduzierung der Faktoren, die Unzufriedenheit auslösen

Die Arbeitszufriedenheit wird durch das Kerngeschäft Unterricht genährt. Gleichzeitig stellt der Zeitdruck eine der grössten Belastungen dar. Gemäss Studie I sind die Lehrpersonen von ausserunterrichtlichen Tätigkeiten, wie beispielsweise Sitzungen, Arbeitsgruppen und weiterer Bürokratisierung, zu entlasten. Dies erscheint eine sinnvolle Massnahme zu sein, da die Lehrpersonen dadurch mehr Zeit erhalten sich um den Unterricht und somit um die Quelle ihrer Zufriedenheit zu kümmern. Tätigkeiten welche als anregend, vielfältig und verantwortungsvoll wahrgenommen werden steigern die Arbeitszufriedenheit und verringern gleichzeitig das Stressempfinden. Es ist davon auszugehen, dass eben diese Tätigkeiten mit dem Kerngeschäft Unterricht in Verbindung stehen, was wiederum die Relevanz der Entlastung von administrativen Verpflichtungen unterstreicht.

Ein weiterer wichtiger Faktor stellen die Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern sowie den Kolleginnen und Kollegen dar. Es gilt also, hier von Anfang an, wenn man in einer Schule neu zu arbeiten beginnt oder eine neue Klasse erhält, den Fokus auf die Beziehungsarbeit zu legen. Da gerade auch schwieriges Verhalten der Schülerinnen und Schüler ein hoher Stressfaktor darstellt, muss von Anfang an der Dialog mit den einzelnen Lernenden gesucht werden. Auf der Basis einer guten Beziehung verhalten sich Schülerinnen und Schüler angemessener, insbesondere in schwierigen Situationen.

Als sehr wirkungsvoll im Bereich der Stressbewältigung hat sich die Kollegiumsberatung im Sinne einer Intervision herausgestellt. Das gemeinsame Suchen nach Lösungen und Handlungsmöglichkeiten hilft nicht nur den einzelnen Lehrpersonen in ihrem Arbeitsalltag, sondern stärkt auch die Identifikation mit der Schule und der Arbeit insgesamt. Zudem werden die sozialen Beziehungen im Lehrerteam gestärkt.

Die Schulleitung spielt eine wichtige Rolle für die Erhaltung und Steigerung der Arbeitszufriedenheit. Dies erreicht sie durch die Ermöglichung von Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen und die Schaffung von Freiräumen, damit die Lehrpersonen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten kreativ einsetzen und den Unterricht nach ihren Vorstellungen gestalten können. Dies hat wiederum einen Einfluss auf das Erleben von Bedeutsamkeit und Verantwortlichkeit im Beruf. Eine wichtige Funktion kommt ihr in Form der sozialen Unterstützung zu. Lehrpersonen, welche sich durch die Schulleitung unterstützt fühlen, sind weniger belastet. Damit die Schulleitung ihrer wichtigen Aufgabe in diesem Zusammenhang gerecht werden kann, muss sie jedoch selber über ein hohes Mass an Kompetenzen und Fähigkeiten verfügen. Darauf macht Studie G aufmerksam, indem sie vorschlägt, die Schulleitungen im Bereich Personalführung zu stärken.

Unzufrieden sind die Lehrpersonen mit dem Ansehen in der Öffentlichkeit. Ihre beruflichen Leistungen scheinen in der Gesellschaft wenig anerkannt. Hier wäre es wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und das Bild, welches von den Lehrpersonen herrscht zu korrigieren. Die Einstellungen anderer Personen können jedoch nicht direkt beeinflusst werden. Daher ist in diesem Zusammenhang wichtig, die Selbstwertschätzung der Lehrpersonen aufzubauen. Menschen, die auf sich selber stolz sind, brauchen den Zuspruch von Seiten anderer weniger dringend.

Es hat sich gezeigt, dass Lehrkräfte nebst pädagogischem Wissen und Können auch Persönlichkeitseigenschaften wie emotionale Stabilität oder Kontrollüberzeugungen benötigen, um im Schulalltag zu bestehen. Besonders entscheidend für den Umgang mit den schulischen Anforderungen sind zudem die Bewältigungskompetenzen. Demnach ist es sinnvoll, wie Studie K vorschlägt, den persönlichen Voraussetzungen bereits in der Ausbildung mehr Gewicht zu geben. Kurse und Seminare zu einem besseren Umgang mit externen und internen Anforderungen wären wünschenswert. Zudem sollten Personen, welche sich für den Lehrberuf interessieren, bereits im Vorfeld über die schwierigen Situationen des Berufs aufgeklärt werden. Es gilt, auch eine sorgfältige Auswahl der Berufsanwärter zu treffen. Dies ist jedoch kaum umsetzbar, wenn Lehrermangel herrscht und die Stellen besetzt werden müssen.

Studie H schlägt vor, Pausen zu ermöglichen, welche auch als solche wahrgenommen werden. Dies ist entscheidend, da chronischer Stress zu einem grossen Teil durch Erholung vermieden werden kann. Oft ist es jedoch im Schulalltag so, dass in den Pausen Absprachen stattfinden oder letzte Unterrichtsvorbereitungen getroffen werden. In vielen Schulen ist es zudem üblich, dass Lehrkräfte in der Pause die Schüler beaufsichtigen. Über Mittag finden häufig Sitzungen und Besprechungen statt oder es werden Telefonate geführt, da diese nicht während dem Unterricht getätigt werden können. Auch ist es den Lehrpersonen nicht möglich, den Zeitpunkt ihrer Erholungspausen selbst zu wählen. Es

gilt, die Lehrpersonen darin zu bestärken, ihre Pausen vermehrt einzufordern und somit die eigene Erholung sicherzustellen. Die Schulleitungen sollten die Lehrkräfte in diesem Punkt unterstützen, indem sie die Rahmenbedingungen dazu schaffen.

5.2 Methodische Reflexion

Die methodische Reflexion erfolgt anhand der Ausführungen des Kapitels 2.

Literaturrecherche und Auswahl der Dokumente

- Vorbereitung der Suche

Als Ausgangspunkt für die Literaturrecherche galt die präzise formulierte Fragestellung. Im Verlauf der Arbeit stellte sich heraus, dass diese noch zu weit gefasst war. Allenfalls wäre es sinnvoll gewesen sich auf eine Komponente der Fragestellung zu beschränken oder die Teilfragen zu begrenzen. Eine frühzeitige Eingrenzung des Themas hätte auch die Suche nach geeigneter Literatur erleichtert und dabei geholfen, den Überblick zu behalten. Eine zielgerichtete Suche setzt jedoch gewisse Kenntnisse über den Inhalt voraus. Es erfordert daher eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema bevor mit der Recherche begonnen werden kann. Dafür setzte ich, im Nachhinein gesehen, zu wenig Zeit ein.

- Wahl des Suchdienstes

Die Wahl des Suchdienstes erwies sich als passend. Im Nebis Bibliothekskatalog konnte die notwendige Literatur gefunden und ausgeliehen werden. Die Navigation in den Webkatalogen war zu Beginn ungewohnt, führte aber letztendlich zu wertvollen Rechercheergebnissen. Über Google Scholar konnten Hinweise zum Auffinden aktueller Studien gesammelt werden.

- Durchführung der Suche

Das Schneeballprinzip erwies sich als hilfreich bei der Suche nach weiterer, verwandter Literatur. Zu bedenken gilt jedoch, rechtzeitig einen Schlussschritt zu ziehen. Ansonsten besteht die Gefahr eine zu grosse Menge an Literatur zu generieren, die letztendlich nicht bearbeitet werden kann. Die Literaturrecherche zum ausgewählten Forschungsthema stellte sich als sehr spannend heraus. Es wäre jedoch sinnvoll gewesen, diese früher zu beenden und mit dem Schreiben der Arbeit zu starten. Die ältere Fachliteratur erwies sich als wertvoll in Bezug auf die grundlegenden Theorien, stellte jedoch hohe Anforderungen in Bezug auf das Textverständnis.

- Auswertung der Suche

Die ausgewählten Bücher sollten für den Theorieteil und die aktuellen Studien für die Inhaltsanalyse genutzt werden. Es stellte sich heraus, dass die meisten ausgewählten Studien sehr spezifisch angelegt waren und dadurch zu wenig breit abgestützte Aussagen zusammengetragen werden konnten. Deshalb wurde auch auf ältere Studien in Form von Büchern zurückgegriffen. Dies erschwerte eine Abgrenzung des Inhaltes der Quellen zwischen Theorieteil und Inhaltsanalyse. Die Einteilung in drei Kategorien erwies sich als hilfreich um die Nähe zum Thema zu gewährleisten. Hier stellt sich die Frage, ob ein stärkerer Fokus auf lehrerspezifische Literatur für den Theorieteil sinnvoll gewesen wäre.

Dokumentenanalyse und Qualitative Inhaltsanalyse

- Quellenkritik

Alle Studien wiesen einen Bezug zur Fragestellung auf. Es zeigte sich jedoch, dass dieser bei einzelnen Studien zu wenig eng war. Eine weitere Problematik ergab sich daraus, dass die Studien teilweise sehr spezifisch angelegt waren und ein Vergleich somit erschwert wurde. Die aktuellen Studien legen den Fokus auf externen Variablen. Um Aussagen über die internen Faktoren zu gewinnen und die Fragestellung beantworten zu können mussten deshalb auch ältere Studien hinzugezogen werden.

- Interpretation der Dokumente

Das Kategoriensystem basiert auf der Sichtung der ausgewählten Literatur und besteht aus den zentralen Begriffen zu Arbeitszufriedenheit und Stress. Die Kategorien vermochten zu überzeugen und es konnten aufgrund der Auswertung der Inhaltsanalyse wichtige Daten zur Beantwortung der Fragestellung gewonnen werden. Allerdings gilt in Bezug auf die Determinanten der Arbeitszufriedenheit zu bedenken, dass Werte mit hoher Zufriedenheit nicht automatisch generelle Determinanten der Zufriedenheit sind. Die Zuteilung der Textstellen zu den einzelnen Kategorien stellte eine Herausforderung dar. Einige Aussagen konnten nicht klar einer Kategorie zugeordnet werden. Hier hätte das Setzen von Codierregeln oder das Verfassen von Ankerbeispielen bei der Einteilung geholfen. Als letzter Punkt gilt es zu bedenken, dass durch das Hinzuziehen älterer Studien der Grad an Aktualität verändert wurde.

6 Schlussfolgerungen und Ausblick

Abschliessend ist zu sagen, dass aus der Auseinandersetzung mit den Themengebieten Arbeitszufriedenheit und Stress interessante Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Als Schlüsselbegriffe haben sich Einschätzung und Passung erwiesen. Ob Lehrkräfte zufrieden sind oder belastet, steht in einem engen Zusammenhang mit ihren eigenen Werten, Vorstellungen und Ressourcen. Zufriedenheit mit dem Beruf hängt zu einem grossen Teil von der Passung der eigenen Bedürfnisse und der Arbeitsumgebung ab. Stress entsteht aufgrund der Einschätzung, dass die Anforderungen mit den eigenen Kräften nicht bewältigt werden können. In beiden Fällen ist das subjektive Empfinden der Lehrperson entscheidend. Deshalb ist es wichtig, individuelle Massnahmen zur Verbesserung der Zufriedenheit sowie der Verringerung der Belastungen zu treffen. Als zentral hat sich die Rolle der Schulleitung erwiesen. Sie trägt wesentlich zur Zufriedenheit der Lehrpersonen bei und hat einen grossen Einfluss auf die Verringerung der Belastungen, welche aus der Arbeitsumgebung resultieren.

Folgende Erkenntnisse aus der Arbeit werden hier zusammenfassend aufgelistet:

- Lehrpersonen sollten besser darauf aufmerksam gemacht werden, wie Stress entstehen kann und welche Faktoren zu dessen Verringerung beitragen können. Es ist denkbar, dass dafür schulinterne Weiterbildungen eingesetzt werden. Auch wenn gewisse Begebenheiten im Schulalltag nicht verändert werden können, sollen die Punkte aufgezeigt werden, welche die Lehrpersonen selbst in der Hand haben.

- Die Schulleitungen sollten sensibilisiert werden, dass sie eine Verantwortung für ihre Mitarbeitenden im Bereich Gesundheit haben. Ihnen sollte ebenfalls aufgezeigt werden, wie sie dem Stress am Arbeitsplatz entgegenwirken können.
- Teambildende Aktivitäten verhelfen Lehrpersonen zu besseren sozialen Kontakten innerhalb des Teams, was als Ressource dem Stress entgegensteuern kann. Zudem fördern sie die Identifikation mit der Schule, wodurch wiederum die Arbeitszufriedenheit gesteigert wird.
- Im Verlauf der Arbeit wurde mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass Stress bei Lehrpersonen aufgrund zu hoch gesteckter eigener Ziele entsteht. Es erscheint wichtig, dass diesem Umstand mehr Beachtung geschenkt wird. Allenfalls wäre es sinnvoll, bereits in der Ausbildung anzusetzen.

Es würde sich lohnen, folgenden Fragen weiter nachzugehen:

- Es hat sich gezeigt, dass Lehrpersonen, welche auf den unteren Klassenstufen unterrichten, zufriedener sind. Es wäre interessant zu ergründen, womit dies zusammenhängt, um Erkenntnisse oder Handlungsmöglichkeiten für die höheren Klassenstufen ableiten zu können.
- Schulische Reformen gelingen dann, wenn Lehrpersonen die notwendigen Kompetenzen dafür mitbringen. Im Hinblick auf den rasanten technischen Wandel wäre es spannend zu untersuchen, wie die Schulen ihre Lehrkräfte in diesem Bereich vorbereiten und stärken.
- Die Auswertung hat ergeben, dass ein Grossteil der Ressourcensysteme nicht genutzt wird. Dies ist bedauerlich, da gerade gut ausgebildete Ressourcen das Belastungsempfinden verringern. Es wäre interessant, den genaueren Umständen zu diesem Sachverhalt nachzugehen.

Anderthalb Jahre habe ich in die vorliegende Arbeit investiert und mich intensiv mit den Themen Gesundheit, Stress und Arbeitszufriedenheit befasst. Um viele Erkenntnisse reicher, kann ich nun auf eine herausfordernde Zeit zurück blicken, welche mich auch ganz persönlich mehrfach in meiner Kompetenz gefordert hat, mit Stress aus Leistungsdruck umzugehen. Immer wieder merkte ich, dass ich gerne noch tiefer in die Materie eingetaucht wäre. So habe ich aus Interesse viel mehr gelesen, als ich hier überhaupt verwenden konnte. Dies alles in dieser Arbeit zu integrieren, hätte den Umfang bei weitem gesprengt.

Die gewonnenen Erkenntnisse werde ich in meiner Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin in Zukunft berücksichtigen und hoffe, mit dieser Arbeit auch anderen aufzeigen zu können, wie sie ihr Stresslevel reduzieren oder noch besser, wie sie dem Stress präventiv den Kampf ansagen können.

Ich danke Marianne Wagner Lenzin für ihre fachliche Begleitung, Sandra Zweifel und Sibylle Oetterli für das Lektorat meiner Arbeit sowie Roman Zweifel für die Hilfe bei technischen Fragen. Nicht zuletzt danke ich all meinen Freunden für ihr Verständnis, ihre emotionale Unterstützung und Motivation.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

- Ammann, T. (2004). *Zur Zufriedenheit von Lehrerinnen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: dgvt-Verlag.
- Baeriswyl, S., Krause, A. & Kunz Heim, D. (2014). Arbeitsbelastungen, Selbstgefährdung und Gesundheit bei Lehrpersonen – eine Erweiterung des Job Demands – Resources Modells. *Empirische Pädagogik*, 28 (2), 128-146.
- Becker, P. (2006a). Die Bedeutung von Persönlichkeitseigenschaften und chronischem Stress aufgrund eines Mangels an Bedürfnisbefriedigung für gesundheitliche Beeinträchtigungen von Lehrern. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 53, 81-96.
- Becker, P. (2006b). *Gesundheit durch Bedürfnisbefriedigung*. Göttingen: Hogrefe.
- Bieri, T. (2006). *Lehrpersonen: Hoch belastet und trotzdem zufrieden?*. Bern: Haupt.
- Bruggemann, A., Groskurth, P. & Ulich, E. (1975). *Arbeitszufriedenheit*. Bern: Hans Huber.
- Bründel, H. & K.-H. (2010). *Fit für den Schulalltag : psychosoziale Grundkompetenzen im Lehrerberuf*. Köln: Carl Link Verlag.
- DAK Unternehmen Leben (2011). *Lehrergesundheit. Was hält Lehrkräfte gesund?*. Lüneburg: Leuphana Universität. Zugriff am 2. September 2015 unter https://www.dak.de/dak/download/Studie_Lehrergesundheit-1318902.pdf
- Eckert, M., Ebert, D. & Sieland B. (2013). Wie gehen Lehrkräfte mit Belastungen um? – Belastungsregulation als Aufgabe und Ziel für Lehrkräfte und Schüler. In: Rothland, M. (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf* (S. 193-212). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Eppel, H. (2007). *Stress als Risiko und Chance. Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Faltermaier, T. (2005). *Gesundheitspsychologie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Faltermaier, T. (2010). Gesundheitsbildung im Setting Schule: Salutogenetische Strategien. In: Paulus P. (Hrsg.), *Bildungsförderung durch Gesundheit: Bestandsaufnahme und Perspektiven für eine gute gesunde Schule* (S. 249-272). Weinheim: Juventa.
- Geist, A. (2013). *Lehrergesundheit kompakt! : für Beratungslehrkräfte, Schulpsychologen und Schulleiter*. München: Olzog Verlag.
- Heyse, H. (2011). *Herausforderung Lehrergesundheit: Handreichungen zur individuellen und schulischen Gesundheitsförderung*. Seelze: Kallmeyer.
- Hillert, A. (2012). *Lehrergesundheit : AGIL – das Präventionsprogramm für Arbeit und Gesundheit im Lehrerberuf*. Stuttgart: Schattauer.

- Kramis-Aebischer, K. (1995). *Stress, Belastungen und Belastungsverarbeitung im Lehrberuf*. Bern: Haupt.
- Kretschmann, R. (2012). *Stressmanagement für Lehrerinnen und Lehrer ein Trainingsbuch mit Kopiervorlagen*. Weinheim: Beltz.
- Kunz Heim, D., Sandmeier, A. & Krause, A. (2014a). Negative Beanspruchungsfolgen bei Schweizer Lehrpersonen. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 32 (2), 280-295.
- Kunz Heim, D., Sandmeier, A. & Krause, A. (2014b). Effekte von arbeitsbedingten und personalen Ressourcen auf das Arbeitsengagement und das Engagement für die Schulentwicklung bei Lehrpersonen. *Empirische Pädagogik*, 28 (2), 147-170.
- Landert, Ch. (2014). *Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer : Bericht zur vierten Studie des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH)*. Zürich. Zugriff am 25. April 2015 unter http://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Medienmitteilungen/141209_MK_Berufszufriedenheitsstudie_Berufsauftrag/141209_05_Studie_Charles_Landert_zur_Berufszufriedenheit.pdf
- Lazarus, R.S. & Launier, R. (1981). Stressbezogene Transaktionen zwischen Personen und Umwelt. In: Nitsch J. R. (Hrsg.), *Stress: Theorien, Untersuchungen und Massnahmen* (S. 213-259). Bern: Huber.
- Mayring, Ph. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse : Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Merz, J. (1979). *Berufszufriedenheit von Lehrern : Eine empirische Untersuchung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Nido, M., Ackermann, K., Trachsler, E., Brügglen, S. & Ulich, E. (2008). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen von Lehrpersonen und Schulleitungen im Kanton Aargau 2008*. Zürich: Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung. Zugriff am 25. April 2015 unter [http://www.iafob.ch/files/iafob/pdf-Publikationen/Nido%20et%20al.%20\(2008\).%20Arbeitsbedingungen,%20Belastungen%20und%20Ressourcen%20von%20Lehrpersonen%20und%20Schulleitungen%20im%20Kanton%20Aargau%202008.pdf](http://www.iafob.ch/files/iafob/pdf-Publikationen/Nido%20et%20al.%20(2008).%20Arbeitsbedingungen,%20Belastungen%20und%20Ressourcen%20von%20Lehrpersonen%20und%20Schulleitungen%20im%20Kanton%20Aargau%202008.pdf)
- Nitsch, J. R. (Hrsg.). (1981). *Stress : Theorien, Untersuchungen, Massnahmen*. Bern: Huber.
- Poschkamp, T. (2008). *Lehrergesundheit : Belastungsmuster, Burnout und Social Support bei dienstunfähigen Lehrkräften*. Berlin: Logos.
- Poschkamp, T. (2011). *Ausgebrannt: Burnout erkennen, heilen, verhindern*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber.

- Rudow, B. (1994). *Die Arbeit des Lehrers. Zur Psychologie der Lehrertätigkeit, Lehrerbelastung und Lehrergesundheit*. Bern: Huber.
- Schaarschmidt, U. (2005). *Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit im Lehrerberuf – Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Sda, (2014). *Stress im Schulzimmer*. NZZ: Zürich. Zugriff am 25. April 2015 unter <http://www.nzz.ch/schweiz/stress-im-schulzimmer-1.18411885>
- Udris, I. (1981). Stress in arbeitspsychologischer Sicht. In: Nitsch J. R. (Hrsg.), *Stress: Theorien, Untersuchungen und Massnahmen* (S. 391-440). Bern: Huber.
- Ulich, E. (2011). *Arbeitspsychologie*. Zürich und Stuttgart: Hochschulverlag AG, Schäffer-Poeschel.
- Van Dick, R. (2006). *Stress und Arbeitszufriedenheit im Lehrerberuf*. Marburg: Tectum.
- Wid (2014). *Ausgebrannt im Schulzimmer: Erstmals zeigt eine Studie, wie sehr Volksschullehrer am Limit laufen. Dies vergiftet das Schulklima und vermindert Lernerfolge*. Tages-Anzeiger: Zürich. Zugriff am 25. April 2015 unter <http://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/Ein-Drittel-der-Lehrer-ist-Burnoutgefaehrdet/story/16963687>
- World Health Organization (WHO). (1948). *WHO definition of Health*. Zugriff am 01. Juni 2016 unter <http://www.who.int/about/definition/en/print.html>
- World Health Organization (WHO). (1986). *Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung*. Zugriff am 01. Juni 2016 unter http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf
- Zellweger, T. (2008). *Führung an teilautonomen Volksschule*. Freiburg.

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Unterschiede zwischen akuten und chronischen Stressoren (Becker, 2006b, S. 74).....	17
Tabelle 2:	Ansatzpunkte und Zielrichtungen der schulischen Gesundheitsförderung (Heyse, 2011, S. 26).....	27

7.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Kohärenzgefühl und Gesundheit (Bründel & Bründel, 2010, S. 60).....	11
Abbildung 2:	Psychische Gesundheit zwischen SOLLEN, WOLLEN und KÖNNEN (Heyse, 2011, S.16)	14
Abbildung 3:	Objektive und subjektive Belastung (Rudow, 1994, S. 43).....	16
Abbildung 4:	Stress- und Angstbeeinflussende Tätigkeits- bzw. Organisationsmerkmale (Rudow, 1994, S. 102).....	18
Abbildung 5:	Stress- und Angstbeeinflussende Persönlichkeitsmerkmale (Rudow, 1994, S. 97).....	19
Abbildung 6:	Zusammenhang zwischen (Lehrer)Tätigkeit, Belastungen und Beanspruchung (Rudow, 1994, S. 13).....	20
Abbildung 7:	Erweitertes Modell der beruflichen Gratifikationskrise nach Siegrist und Dragano (Hillert, 2012, S. 21).....	22
Abbildung 8:	Veranschaulichung der Konzepte Gesundheitsförderung und Prävention unter Bezugnahme auf die Position eines Individuums auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum (Becker, 2006b, S. 228)	27
Abbildung 9:	Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, aus van Dick, 2006, S. 119)	31
Abbildung 10:	Grundmodell der AZ (Bruggemann, Groskurth & Ulich, 1975, S. 52)	32
Abbildung 11:	Die AZ beeinflussenden Tätigkeits- und Organisationsmerkmale (Rudow, 1994, S. 162)	33
Abbildung 12:	Die AZ beeinflussenden Persönlichkeitsmerkmale (Rudow, 1994, S. 160)	34

8 Anhang

8.1 Literaturcode

8.1.1 Aktuelle Studien

A	Landert, Ch. (2014). <i>Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer : Bericht zur vierten Studie des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH)</i> . Zürich.
B1	Baeriswyl, S., Krause, A. & Kunz Heim, D. (2014). Arbeitsbelastungen, Selbstgefährdung und Gesundheit bei Lehrpersonen – eine Erweiterung des Job Demands – Resources Modells. <i>Empirische Pädagogik</i> , 28 (2), 128-146.
B2	Kunz Heim, D., Sandmeier, A. & Krause, A. (2014a). Negative Beanspruchungsfolgen bei Schweizer Lehrpersonen. <i>Beiträge zur Lehrerbildung</i> , 32 (2), 280-295.
B3	Kunz Heim, D., Sandmeier, A. & Krause, A. (2014b). Effekte von arbeitsbedingten und personalen Ressourcen auf das Arbeitsengagement und das Engagement für die Schulentwicklung bei Lehrpersonen. <i>Empirische Pädagogik</i> , 28 (2), 147-170.
C	DAK Unternehmen Leben (2011). <i>Lehrergesundheit. Was hält Lehrkräfte gesund?</i> . Lüneburg: Leuphana Universität.
D	Zellweger, T. (2008). <i>Führung an teilautonomen Volksschulen : vom Einfluss der Schulleitungen auf die Berufszufriedenheit der Lehrkräfte</i> . Freiburg.
E	Nido, M., Ackermann, K., Trachsler, E., Brügggen, S. & Ulich, E. (2008). <i>Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen von Lehrpersonen und Schulleitungen im Kanton Aargau 2008</i> . Zürich: Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung.

8.1.2 Ältere Studien

F	Merz, J. (1979). <i>Berufszufriedenheit von Lehrern : Eine empirische Untersuchung</i> . Weinheim und Basel: Beltz.
G	Van Dick, R. (1999). <i>Stress und Arbeitszufriedenheit im Lehrerberuf</i> . Marburg: Tectum.
H	Becker, P. (2006a). Die Bedeutung von Persönlichkeitseigenschaften und chronischem Stress aufgrund eines Mangels an Bedürfnisbefriedigung für gesundheitliche Beeinträchtigungen von Lehrern. <i>Psychologie in Erziehung und Unterricht</i> , 53, 81-96.
I	Bieri, T. (2006). <i>Lehrpersonen: Hoch belastet und trotzdem zufrieden?</i> Bern: Haupt.
J	Kramis-Aebischer, K. (1995). <i>Stress, Belastungen und Belastungsverarbeitung im Lehrberuf</i> . Bern: Haupt.
K	Schaarschmidt, U. (2005). <i>Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit im Lehrerberuf – Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes</i> . Weinheim und Basel: Beltz.

8.2 Kategoriensystem

8.2.1 Aktuelle Studien

K1 : Arbeitszufriedenheit	
U1 : Determinanten Zufriedenheit	
Dokument	Aussage
A S. 54	Eher positiv beeinflusst wird die Gesamtzufriedenheit durch drei Faktoren <ul style="list-style-type: none"> • Pensum und Vertrag • Unterricht / Klasse • Kolleginnen und Kollegen
A S. 55	In erster Linie nähren Lehrpersonen ihre Zufriedenheit im Kerngeschäft Unterricht und Klasse aber auch in den Wahlmöglichkeiten bezüglich Pensum und Klasse
A S. 56	Gute Zufriedenheit in Bezug auf verschiedene Aspekte meist durch tiefe Zufriedenheit mit anderen Aspekten relativiert, z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Zufriedenheit mit eigenen Kompetenzen im Kerngeschäft Pädagogik hoch – aber Lernbereitschaft der SchülerInnen stellt sich als Problem dar
A S. 58	LehrerInnen holen sich Berufszufriedenheit in erster Linie im pädagogischen Feld und damit in der Arbeit mit der jüngsten Generation, in der Einbettung in ein funktionierendes Kollegium sowie in Elternkontakten, die auf gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung basieren
A S. 59	Die Zusammenarbeit mit KollegInnen ist eine Quelle der Berufszufriedenheit
B2 S. 288	Schweizer Lehrpersonen sind mit ihrem Beruf im Mittel zufrieden. Rund zwei Drittel können in ihrem Beruf ihre Fähigkeiten voll einsetzen und halten sich gerne an ihrem Arbeitsplatz auf. Knapp 90 % geben an, dass ihnen der Beruf Spass macht.
D S. 194f	Schulleitungshandeln: Eine Schulleitung, die ein glaubwürdiges Schulleitungsethos, eine gute Organisationsstruktur und ein vereinigendes Leitbild und damit zusammenhängende Visionen umsetzt, erzielt eine grosse Berufszufriedenheit der Lehrpersonen
D S. 198f	Personalführung: Eine Schulleitung, die eine kooperative Führung und Fehlerkultur, Aspekte personaler Ressourcen und eine Rückendeckung für Lehrpersonen umsetzt, erzielt eine grosse Berufszufriedenheit der Lehrpersonen
D S. 203f	Personalentwicklung Eine Schulleitung, die ein attraktives Weiterbildungskonzept für Lehrpersonen, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche systematisch sowie eine nutzbringende Feedbackkultur und gegenseitige Hospitationen umsetzt und dazu den Lehrpersonen echte Wertschätzung zukommen lässt, erzielt eine grosse Berufszufriedenheit der Lehrpersonen

D S. 207	Eine Schulleitung, die betreffend dem Schulleitungshandeln, der Personalführung und der Personalentwicklung vorbildlich agiert, erzielt eine hohe Berufszufriedenheit der Lehrpersonen
D S. 208	Die höchsten Werte erzielten die Subdimensionen Schulleitungsethos, kooperativer Führungsstil & Fehlerkultur und Wertschätzung
E S. 60	Knapp 90% der Lehrpersonen weisen eine überwiegende bis sehr grosse Arbeitsfreude auf
E S. 61	Für knapp die Hälfte der Lehrpersonen sind die Entscheidungsprozesse in der Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Schulpflege nachvollziehbar. Über 70% empfindet die Vorgehensweise der Schulleitung als ziemlich bis sehr unparteilich. Knapp 60% sind der Ansicht, dass die Schulleitung die Meinung aller Betroffenen in ziemlichem bis sehr starken Ausmass berücksichtigt. Umgang bezeichnen knapp 80% als ziemlich bis sehr fair Knapp 70% schätzen die Aspekte Ehrlichkeit und Offenheit als ziemlich bis sehr gross ein. Über 60% schätzt die Schulleitung als ziemlich bis sehr vertraut mit den Aufgaben und Problemen der Lehrpersonen ein.

K1 : Arbeitszufriedenheit	
U2 : Determinanten Unzufriedenheit	
Dokument	Aussage
A S. 54	Gesamtzufriedenheit so tief v.a. auf vier Faktoren zurückzuführen <ul style="list-style-type: none"> • Balance Arbeitszeit / Erholungszeit • Ansehen in der Öffentlichkeit • Lohn und Lohnentwicklung • Schulische Reformen
A S. 55	Unzufriedenheit resultiert vor allem in Bezug auf Reformen, (zeitliche) Ressourcen, Verwaltungsaufwand und angemessene und gerechte Entlohnung der Leistungen ...bezüglich des Anteils der administrativen Tätigkeiten sehr deutlich weniger zufrieden bis unzufrieden
A S. 56	Äusserst grosse Unzufriedenheit – neue Problemfelder <ul style="list-style-type: none"> • Steuerung von Reformen durch die Kantone • Ressourcen für Reformen • Abgeltung der Klassenlehrerfunktion • Zeitliche Berücksichtigung (lohnmassige Anrechnung) der Koordinationsfunktion, wenn mehrere LehrerInnen mit der gleichen Klasse arbeiten
A S. 57	Unzufriedenheit mit Schulleitung in den Bereichen <ul style="list-style-type: none"> • Mitsprache

	<ul style="list-style-type: none"> • Führungskompetenz allgemein • Relevanz der vom Kollegium zu behandelnden Gegenständen • Fachlich hochstehendes Feedback
A S. 58	<p>Eine (grosse) Unzufriedenheit mit Rahmenbedingungen der Schule und des Unterrichtens</p> <p>Primarstufe tiefste Bewertungen zudem für</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seriöse Umsetzung der Reformen • Umsetzung der Integrativen Förderung <p>Wesentliche Voraussetzungen des Reformerfolgs in der Mehrzahl nur sehr mangelhaft oder gar nicht erfüllt</p> <p>Ausfernde Wünsche und Forderungen an Schule / LehrerInnen, keine Dosierung von Neuerungen, Rhythmus und Tempo von Reformen ungebrochen</p>
A S. 59	<p>Schulreformen werden implementiert ohne den Dialog mit den LehrerInnen aufzunehmen</p> <p>Vorstellung von einem besseren Zustand oftmals wichtiger als die Frage, ob umsetzbar, welche Massnahmen geeignet, welche Ressourcen notwendig</p> <p>Lehrpersonen irritiert über Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und oft auch Schulbehörde</p>
B2 S. 289	<p>Höchste Arbeitsunzufriedenheit bei Lehrpersonen mit hohem Teilpensum</p>

K2 : Belastungen	
U1 : Interne Faktoren (Person)	
Dokument	Aussage
C S. 8-9	<p>Die Einschätzung der Belastungsfaktoren steht dabei in signifikantem Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand der Lehrkräfte</p> <p>Unklar, ob der schlechte Gesundheitszustand als Folge oder Bedingung des Belastungserlebens zu bewerten ist</p>
E S. 60	<p>Gesamtbelastung geringer je höher das Qualifikationspotential</p>
E S. 62	<p>Viele Lehrkräfte haben Schwierigkeiten, sich beruflich abzugrenzen. Es gelingt ihnen nur schwer, in ihrer Freizeit und den Ferien auch wirklich abzuschalten.</p>

K2 : Belastungen	
U2 : Externe Faktoren (Umfeld)	
Dokument	Aussage
A S. 57	<p>Schwierigkeiten, welche in den Bereichen Kollegium, schulische Reformen, Balance von Arbeitszeit und Erholungszeit und Gründe für Belastungen zutage treten, hängen mit der Erhöhung von Teilzeitstellen zusammen.</p>

A S. 59	Der Aufwand aller Beteiligten für Organisation und Koordination gemeinsam geleisteter pädagogischer Arbeit ist in den meisten Schulen unübersehbar gestiegen.
	Die Zusammenarbeit mit KollegInnen kann auch belasten, nicht zuletzt die LehrerInnen mit Verantwortung für eine Klasse
C S. 8	Die höchsten Zustimmungswerte ergaben sich für den Zeitdruck und die fehlenden Erholungspausen
	Aussage mit der stärksten Zustimmung <ul style="list-style-type: none"> • Keine Zeit für Pausen zwischen den Schulstunden
	Die Leistungsunterschiede zwischen den Schülern empfinden viele Lehrkräfte als zu gross
C S. 9	Die Top-5 der Belastungsfaktoren <ul style="list-style-type: none"> • Zeitdruck und fehlende Erholungspausen • Zu grosse Leistungsunterschiede bei den Schüler/innen • Stimmliche Belastung • Lärmbelastung • Zu geringe Lernbereitschaft der Schüler/innen
	Besonders belastend werden Bereiche erlebt, die die Unterrichtstätigkeit sowie die Arbeitsbedingungen betreffen
E S. 59	Hohe Belastungen bei: <ul style="list-style-type: none"> • Verhalten schwieriger Schülerinnen und Schüler • Neuerungen, Veränderungen im Schulsystem, Reformen • Erwartungen unterschiedlicher Personen gerecht werden • Beurteilung von Schülerinnen und Schülern • Koordinierung von beruflichen und ausserberuflichen Verpflichtungen • ausserunterrichtliche kollegiums- und schulbezogene Pflichten • Heterogenität der Klasse • Erzieherische Aufgaben gegenüber Schülerinnen und Schülern • Organisieren und Durchführen von speziellen Schul-/Klassenaktivitäten
	Je höher das Pensum, desto grösser die Gefahr quantitativer Überforderung
	Unterschiedliche Belastung je nach Funktion, Beschäftigungsgrad sowie Schultypen/-stufen
	Gesamtbelastung grösser, bei höherem Migrationsanteil
	Gesamtbelastung geringer, je grösser die Partizipationsmöglichkeiten, je mehr Gratifikation (Achtung, Anerkennung) und je ausgeprägter die prozedurale Gerechtigkeit
	Wachsende Belastungen durch Erziehungsdefizite, Teamarbeit, Schulentwicklung, Eltern oder Administration – Kerngeschäft gerät unter Druck
E S. 60	Die Mehrheit der Lehrpersonen erfährt mittelmässige Achtung und Anerkennung im Beruf

E S. 61	<p>Prozedurale Gerechtigkeit von Fachlehrpersonen und Lehrpersonen mit Pensen unter 40% positiver eingeschätzt</p> <p>Knapp die Hälfte der Lehrpersonen stuft die Schul-/Organisationsstruktur als ziemlich geeignet ein – Fachlehrpersonen positiver als Klassenlehrpersonen</p> <p>Anzahl und Dauer der Konferenzen von etwas mehr als der Hälfte als sehr bis ziemlich angemessen eingestuft</p>
E S. 62	<p>Zusammenarbeit mit anderen pädagogischen Fachkräften wird nicht von allen Lehrpersonen als Entlastung wahrgenommen</p> <p>Diskrepanz zwischen Ausbildungsinhalt und Berufswirklichkeit der Lehrpersonen</p> <p>Lehrkräfte sehen Beruf als Sackgasse – kaum Möglichkeiten zur Neuorientierung</p>
E S. 64	<p>Neuerungen und Veränderungen im Schulsystem stellen eine der grössten Belastungen dar.</p>

K3 : Beanspruchung und Beanspruchungsfolgen

Dokument	Aussage
A S. 59	Forschungen zur Lehrergesundheit zeigen denn auch, dass LehrerInnen nur allzu oft von der Realität – den Folgen des Raubbaus an der eigenen Gesundheit – eingeholt werden.
B2 S. 287	Die Arbeitsüberforderung ist schwach bis mittelmässig ausgeprägt. Rund ein Fünftel fühlt sich im Lehrberuf ständig überfordert.
B2 S. 289	Höchste Werte für Arbeitsüberforderung bei Lehrpersonen mit hohem Teilpensum
B2 S. 292	Lehrpersonen mit einem grossen Teilpensum sind stärker durch Neuerungen belastet, weisen eine höhere quantitative Belastung auf, nehmen weniger Erholungsmöglichkeiten während der Pausen und weniger Unterstützung durch Konferenzen wahr als Lehrpersonen mit einem kleinen Teilpensum oder Vollpensum.
C S. 9	<p>Am stärksten leiden Lehrkräfte unter kognitiver Beanspruchung (45 %). Sie können schlecht abschalten und müssen oft an Schwierigkeiten in der Schule denken.</p> <p>30% aller Befragten schätzen sich als emotional hoch beansprucht ein – fühlen sich wie ein Nervenbündel oder reagieren ungewollt gereizt.</p>
E S. 60	<p>Gesamtbelastung wirkt sich stark auf emotionale Erschöpfung und reaktives Abschirmen aus</p> <p>Aufgrund der hohen Belastung können sich nur wenige Lehrpersonen vorstellen, bis zu ihrer Pensionierung Vollzeit zu arbeiten.</p>

K4 : Ressourcen

U1 : Interne Ressourcen (Person)

Dokument	Aussage
B3 S. 160	Personale Ressourcen (Kompetenzselbstkonzept im Umgang mit Schüler/innen, Fachwissen und Stoffvermittlung) wirken sich positiv auf das Arbeitsengagement und das Engagement für Schulentwicklung aus.

B3 S. 167	Personale Ressource des Kompetenzselbstkonzepts hängt enger mit Arbeitsengagement und Engagement für Schulentwicklung zusammen, als arbeitsbezogene Ressourcen Hohe Bedeutung der personalen Ressourcen
C S. 11	Niedrig Beanspruchte verfügen dabei deutlich häufiger über gut ausgeprägte interne Ressourcen als hoch Beanspruchte.
E S. 60	Lehrpersonen weisen insgesamt ein ziemlich hohes Selbstwirksamkeitserleben auf.
E S. 61	Ein Drittel der Lehrpersonen fühlt sich eher bis überhaupt nicht distanzierungsfähig, knapp ein Drittel fühlt sich eher bis völlig verausgabungsbereit Knapp 80% können sich ziemlich bis sehr gut von der Arbeit abgrenzen Vollzeitbeschäftigte und Klassenlehrpersonen können sich schlechter abgrenzen

K4 : Ressourcen	
U2 : Externe Ressourcen (Umfeld)	
Dokument	Aussage
A S. 57	Schulleitung hat sich noch nicht in allen Schulen als Quelle der Energie und Unterstützung bewährt.
A S. 58	Lehrerinnen benötigen... <ul style="list-style-type: none"> • Funktionierende Schulorganisation • Gut ausgestatteter Arbeitsplatz • Genügend Zeitressourcen • Handlungs- und Gestaltungsspielraum ...um in der Klasse, im Kollegium, in der Begegnung mit den Eltern zu bestehen
B3 S. 159	Die Ressourcen <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung durch Vorgesetzte • Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen • Unterstützung durch Schülerinnen und Schüler • Gemeinsame pädagogische Vorstellungen • Unterstützung durch Eltern haben einen positiven Effekt auf das Arbeitsengagement und Engagement für Schulentwicklung
B3 S. 166f	Unterstützung durch Kolleg/innen weist mit Arbeitsengagement und Engagement für Schulentwicklung den stärksten Zusammenhang auf Andere arbeitsbezogene Ressourcen hängen enger mit dem Engagement für Schulentwicklung zusammen, mit Ausnahme der Ressource Erholungsmöglichkeiten/Pausen
C S. 10	Lehrkräfte mit hohem Beanspruchungserleben verfügen über weniger externe Ressourcen im Vergleich zu Lehrkräften mit niedriger Beanspruchung.

C S. 11	Die fachliche und sozio-emotionale Unterstützung durch Kollegen, Schulleitung und Familie erweist sich als eine sehr bedeutsame gesundheitsförderliche Ressource von Lehrkräften.
E S. 60	Über 70% schätzen das kollektive Selbstwirksamkeitserleben als überwiegend bis sehr hoch ein.
E S. 61	Moderate bis geringe Entlastung durch bzw. Nutzung von Ressourcensystemen
E S. 63	Starke Entlastung durch Kolleginnen und Kollegen sowie die Schulsozialarbeit (falls genutzt) Je höher die empfundene Entlastung, desto geringer die empfundene Gesamtbelastung Ein relativ grosser Anteil der Ressourcensysteme ist vorhanden, wird aber nicht genutzt.

K5 : Coping (Bewältigungsstrategien)

Dokument	Aussage
A S. 55	Kluft zwischen Berufsauftrag und äusseren Erwartungen an die Schule einerseits und den bereit gestellten Ressourcen andererseits individuell durch eine Reduktion des Pensums überbrücken
A S. 59	Lehrpersonen versuchen die Widersprüchlichkeiten einigermaßen zu integrieren. Dabei erbringen viele unter ihnen mit vollem oder grossem Pensum die Leistung ohne Rücksicht auf langfristig absehbare gesundheitliche Folgen.
B1 S. 140	Präsentismus hat einen positiven und signifikanten Effekt auf somatische Beschwerden.
B1 S. 141	Präsentismus als maladaptives Bewältigungsverhalten Auch aktives Bewältigungsverhalten kann negative Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden haben. Präsentismus ist für das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Arbeitsbelastung und Gesundheit relevant und als Facette von Selbstgefährdung anzusehen.

K6 : Massnahmen

U1 : Verhaltensmanagement

Dokument	Aussage
B2 S. 293	Lehrpersonen präventiv durch Aus- und Weiterbildungen für Symptome von Fehlbeanspruchungen sensibilisieren und über Ursachen und Genese informieren Lehrpersonen ermutigen und befähigen, die Wirksamkeit ihres Bewältigungsverhaltens zu überprüfen und Möglichkeiten zu erweitern
B3 S. 167	Stärkung des Kompetenzselbstkonzepts – Fachwissen, fachdidaktisches und pädagogisches Wissen und Können

C S. 14	<p>Empfehlungen auf individueller Ebene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für einen aktiven Ausgleich zum Arbeitsleben sorgen • Auf eine Trennung von Arbeit und Freizeit achten • Entspannungsmethoden erlernen und regelmässig üben • Kurze Phasen der Entspannung in den Unterricht oder die Unterrichtspausen einbauen <p>Schwierigkeiten mit Schülern und Kollegen aktiv bearbeiten, z.B. im Rahmen kollegialer Beratungs- oder Supervisionsgruppen oder privater Supervision</p>
------------	--

K6 : Massnahmen zur Gesundheitsförderung	
U2 : Verhältnismanagement	
Dokument	Aussage
A S. 59	Funktionalität der Schulleitung prüfen
A S. 60	Schulleitungen müssen in erster Linie an einem motivierten, gesunden und leistungsbereiten Personal interessiert sein. In der aktuellen Situation bedeutet dies wesentlich, sich auf kluge Weise gegen unstatthafte Einmischungen zu wenden, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die die Konzentration auf den Unterricht und fruchtbare Elternkontakte fokussieren und nicht zuletzt die für Pädagoginnen so wichtigen Gestaltungsräume zu verteidigen.
A S. 61f	<p>Empfehlungen</p> <p>Zuhanden Lehrerverband Schweiz (LCH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massnahmen zur Senkung des Vollpensums • Beitragen um Lohnrückstände wettzumachen (mangelnde Wertschätzung) • Bemühungen zur Besserstellung der Klassenlehrperson • Ineffektive administrative Arbeiten untersuchen • Reformbedarf feststellen, priorisieren • Lehrerarbeitsplatz beschreiben <p>Zuhanden der kantonalen LehrerInnenverbände</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorschläge zur Entlastung zuhanden der Bildungsdirektion • Administrativer Aufwand ohne Wirkung für Unterricht, Lehrer-Elternbeziehung prüfen, inventarisieren und Forderungen zuhanden der Bildungsdirektion • Öffentlichkeitsarbeit <p>Zuhanden der Bildungsdirektion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reformen: Prozesse etablieren, welche Prüfung der Zweckmässigkeit, Umsetzbarkeit und Akzeptanz zum Ziel haben • Vorgaben zu verzichtbaren, belastenden Aufgaben aufgeben • Gegenmassnahmen zum Sinken der Zufriedenheit erarbeiten • Funktionalität von Dokumentationen prüfen <p>Zuhanden der Schulleitungen und Behörden</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen für Aufgaben, welche dem Bildungs- und Erziehungsauftrag dienen • Vorgaben dienen dem Ziel (pädagogischer Auftrag) • Im Dialog mit Lehrpersonen klären, ob notwendige Freiräume (und Schulräume) bereitgestellt sind
B1 S. 141	Präsentismus im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung berücksichtigen Erhebung von Präsentismus / Selbstgefährdung als Frühwarnsystem – Kritische belastungsbedingte Verhaltensweisen bei Lehrpersonen identifizieren und Massnahmen planen, bevor sich gesundheitliche Probleme manifestieren
B2 S. 293	Präventive schulinterne Weiterbildungen, bei denen Quellen von Überlastungen identifiziert und im Rahmen der schulinternen Handlungsmöglichkeiten anhand eines partizipativen Verfahrens Massnahmen zur Belastungsreduktion oder zur Ressourcenaktivierung entwickelt werden
B3 S. 167	Förderung der unterstützenden Kooperation – Schulleitung zentral
C S. 14	Durch salutogenes Führungsverhalten das Gefühl der Lehrkräfte fördern, dass die beruflichen Anforderungen bewältigbar, verstehbar und bedeutsam sind – Einfluss auf das Kohärenzgefühl der Lehrkräfte nehmen
D S. 248	Mit einer überzeugenden Verhaltensweise erarbeitet sich die Schulleitung Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
D S. 249	Schulleitungen sollten sich deshalb der <i>Konfrontation stellen</i> und Anliegen der Lehrerschaft ernst nehmen.
E S. 60	Am häufigsten genannte Veränderungswünsche: <ul style="list-style-type: none"> • Kleinere Klassengrössen, weniger Reformen oder Reformen schrittweise, weniger Pflichtstunden, Pensenreduktion, mehr Lohn, mehr Zeit für Kerngeschäft
E S. 60f	Klärung des Berufs- und/oder Funktionsauftrages sowie der Anstellungsbedingungen speziell bei Teilzeit- und Fachlehrpersonen – intern/extern kommunizieren Überprüfung der Arbeitszeitanteile Verstärkte Partizipation zur Aufrechterhaltung und weiterer Stärkung von Arbeitsfreude und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
E S. 62	Personalförderung: berufliche Entwicklungsperspektiven und Alternativen – Vermeidung der Sackgasse Aufbau einer Kultur der Nutzung der Ressourcensysteme Aufbau von persönlichen und organisationalen Arbeitstechniken in Aus- und Weiterbildung
E S. 63	Stärkung und Weiterentwicklung Ressourcensysteme Prüfung der Ressourcen im Hinblick auf Reformen – Lehrpersonen miteinbeziehen
E S. 64	Einbezug der Schulen und Lehrpersonen in die Reformdiskussionen Aufzeigen der Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen.

B3 S. 167	Ausrichtung der Aus- und Weiterbildung auf die zu erwartenden Entwicklungs- und Reformprozesse Förderung der unterstützenden Kooperation – Schulleitung zentral
--------------	--

8.2.2 Ältere Studien

K1 : Arbeitszufriedenheit	
U1 : Determinanten Zufriedenheit	
Dokument	Aussage
F S. 224	Lehrer sind mit Beruf insgesamt sowie mit den Aspekten Tätigkeit, Schulleiter, Kollegen und Eltern relativ zufrieden
F S. 306	Zufriedenheit aufgrund Aufeinandertreffen hoher Berufsansprüchen und entsprechend anspruchsvoller Tätigkeit - kein Problem. Problematisch, wenn bei niedrigem Anspruchsniveau (Interesselosigkeit, Trägheit etc.) und dürftigen Arbeitsbedingungen ebenfalls Zufriedenheit
F S. 314	Allgemeine Berufszufriedenheit weitgehend abhängig vom Grad der beanspruchten Fähigkeiten, der Vielfältigkeit der Tätigkeit, dem Ausmass an Selbständigkeit und vor allem von den interpersonellen Beziehungen zu den Schülern Beziehung zu den Kollegen und zum Schulleiter spielen eine wichtige Rolle
G S. 210	Zusammenhänge zwischen Tätigkeit und Zufriedenheit gelten besonders für LP mit hohem Entfaltungsbedürfnis
G S. 211	Die Wahrnehmung der Tätigkeit hängt direkt zusammen mit den beiden psychologischen Erlebniszuständen, nämlich mit dem Wissen um die Resultate sowie der erlebten Bedeutsamkeit und Verantwortlichkeit Ein ganz wesentlicher Anteil an einer positiven oder negativen Tätigkeitswahrnehmung scheint dabei die Rückmeldung von seiten der Schulleitung zu sein, die für viele Befragte zu selten in ausreichendem Masse gegeben wird Positive Ausprägung der psychologischen Erlebniszustände hängt direkt mit einer höheren Zufriedenheit zusammen – dabei Bedeutsamkeit, Verantwortlichkeit entscheidender als Wissen um die Resultate Tätigkeitswahrnehmung hat direkten Einfluss auf die Zufriedenheit
G S. 245	Wahrnehmung und Bewertung der Tätigkeit durch die Befragten hat offensichtlich einen stärkeren Einfluss als Alter, Geschlecht, Schulart oder andere Variablen
G S. 259	Lehrer nehmen ihre Tätigkeit insgesamt, trotz der vielfältigen Schwierigkeiten, als anregend und vielfältig wahr, was mit Gefühlen von Bedeutsamkeit und Verantwortlichkeit und mit hoher Arbeitszufriedenheit einhergeht. Psychologische Konzepte als wichtigere Prädiktoren für Arbeitszufriedenheit als demographische Variablen
I S. 308	Hoch zufrieden sind die Aargauer Lehrerinnen und Lehrer mit arbeitsinhaltenlichen Begebenheiten.

	<p>Die Möglichkeit zu einer verantwortungsvollen Tätigkeit, zur selbständigen Arbeitseinteilung, der Abwechslungsreichtum der Arbeit, die Chance, persönliche Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen sind hoch zufriedenstellende Gesichtspunkte.</p> <p>Die tägliche Unterrichtsarbeit im Schulzimmer, die Arbeit mit Kindern, die Beziehungen zu Schülerinnen und Schülern sind wichtige Quellen von Zufriedenheit im Beruf.</p> <p>Der hohe Wert der allgemeinen Berufszufriedenheit macht deutlich, dass die generelle Zufriedenheit mit dem Beruf sehr hoch sein kann, obwohl einzelne Sachverhalte überhaupt nicht zufrieden stellen.</p>
I S. 309	<p>Entscheidend sind die Zufriedenheit mit der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, die Zufriedenheit mit der psychischen Belastung und die Zufriedenheit mit der Arbeit mit Kindern.</p>
I S. 315	<p>Die in kleinen Kollegien eingebundenen Lehrkräfte sind zufriedener – teilweise durch schultypenspezifische Einflüsse erklärbar</p>
J S. 245	<p>Berufszufriedenheit lässt sich vor allem durch folgende Prädiktoren voraussagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstkonzept, Unterrichtskompetenzen, Professionalität und Ethos • Berufsbelastungen und Beschwerden • Stressverarbeitung und Belastungsverarbeitung (in dieser Reihenfolge)

K1 : Arbeitszufriedenheit	
U2 : Determinanten Unzufriedenheit	
Dokument	Aussage
F S. 224	Vergleichsweise unzufrieden sind Lehrer mit Bezahlung, Image und Ausstattung
F S. 313	LP sehen zunehmende Bürokratisierung, autoritäre Schulhierarchie, keine Mitbestimmung von Lehrern und Schülern, sowie Anpassungszwänge als wesentliche Beeinträchtigungen ihrer beruflichen Zufriedenheit
F S. 314	Viele Lehrer vermissen Kooperationsbereitschaft, fachliche Unterstützung, Verständnis für eigene Berufsprobleme sowie Toleranz für abweichende Erziehungsauffassungen
G S. 243	Moderatoreffekt der Zufriedenheit durch Kontextvariablen kann nicht bestätigt werden
G S. 262	Rückmeldungen von bedeutsamen Anteilen der Befragten als Unzureichend eingestuft – Ansatzpunkt für Veränderungen
H S. 81	Lehrkräfte klagen über mangelnde Anerkennung
I S. 306	Weiterentwicklungen und Veränderungen im Schulwesen führen zu Widerstand und zu Unzufriedenheit, doch sie beeinflussen die berufliche Zufriedenheit insgesamt kaum.
I S. 308	So bestehen tiefe Zufriedenheiten hinsichtlich dem Ansehen des Berufes in der Öffentlichkeit, den beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten, der Weiterentwicklung im

I S. 309	Schulwesen (vor allem bei älteren Lehrkräften), der beruflichen Beratung und Unterstützung (vor allem bei jungen Lehrkräften) sowie des Ausmasses an administrativen und organisatorischen Arbeiten oder der zeitlichen Belastung. Tiefe Zufriedenheiten betreffen tendenziell Merkmale, welche die Arbeitsbedingungen und das Umfeld des Berufes betreffen. Arbeitsbedingungen können zu Unzufriedenheiten führen.
I S. 313	Lehrkräfte, die grosse Klassen unterrichten, sind mit der Klassengrösse wenig zufrieden. Klassengrösse kaum Einfluss auf die berufliche Zufriedenheit.
I S. 314	Die in Abhängigkeit mit der Klassengrösse registrierten signifikanten Differenzen betreffen vorwiegend Arbeitsbedingungen und nicht pädagogisch relevante Aspekte.
I S. 318	In bestimmten Situationen und für bestimmte Lehrkräfte führen hohe Belastungen zu Unzufriedenheiten, in anderen dagegen nicht.

K1 : Arbeitszufriedenheit	
U3 : Zusammenhänge und Vergleiche	
Dokument	Aussage
F S. 225	Allgemeine Berufszufriedenheit (Gesamtzufriedenheit) hängt von der Ausprägung aller untersuchten Einzelzufriedenheiten ab Mit Abstand am Einflussreichsten ist der Bereich Tätigkeit Drei Hauptkomponenten: Arbeit, Entgelt, Arbeitsbedingungen <ul style="list-style-type: none"> • Arbeit = intrinsische Zufriedenheit • Entgelt, Arbeitsbedingungen = extrinsische Zufriedenheit Zufriedene und unzufriedene Lehrer unterscheiden sich in ihrer Berufseinstellung und Motivation – Unzufriedene eher extrinsisch motiviert, Zufriedene eher intrinsisch
F S. 300f	Differentialpsychologische Variablen <ul style="list-style-type: none"> • Extravertierte zufriedener als Introvertierte • Lehrer mit sozialen Ängsten sind unzufriedener als angstfreie • Lebenszufriedenheit korreliert positiv mit Berufszufriedenheit • Religiöse Lehrer sind zufriedener als nichtreligiöse • Lehrer mit negativer Einstellung gegenüber Schulreformen und Innovationen sind zufriedener als progressive und reformbereite Lehrer • Zufriedene Lehrer fühlen sich eher zu ihrem Beruf berufen, während unzufriedene den Lehrerberuf als einen Beruf „wie jeder andere“ verstehen (Job-Orientierung) • Zufriedene Lehrer strebten schon seit Studienbeginn den Lehrerberuf an, während unzufriedene häufig ursprünglich einen anderen Beruf ergreifen wollten (Studienwechsler)

F S. 301	Situative Variable Schulart: Grundschullehrer (insbesondere Lehrerinnen) im Vergleich zu anderen Schularten insgesamt am Zufriedensten
F S. 305	Wird das Phänomen der AZ instrumentell, als Mittel zur Leistungssteigerung, zur gesellschaftlichen Veränderung betrachtet, mag eine positive Bewertung der Unzufriedenheit als sinnvoll erscheinen
I S. 204	Je jünger die zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler, desto zufriedener die Lehrperson.
I S. 309	Das Interessante ist, dass – mit Ausnahme der Zufriedenheit mit der Arbeit mit Kindern – nicht diejenigen Merkmale als Determinanten der generellen beruflichen Zufriedenheit wirken, welche von den Lehrkräften mit hohen Zufriedenheitswerten bedacht worden sind. Andererseits sind auch Merkmale zur Bestimmung der generellen Berufszufriedenheit unerheblich, die zu vergleichsweise hohen Unzufriedenheiten Anlass geben. Weder die Zufriedenheit mit den beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten, mit der Weiterentwicklung im Schulwesen noch mit dem Image des Lehrberufes vermögen die generelle Berufszufriedenheit zu erklären, ebenso wenig wie etwa die Klassengröße oder mangelnde Disziplin der Schülerinnen und Schüler. Unterrichtsbezogene Begebenheiten sowie Beziehungen zu Schülerinnen und Schüler wirken sich stärker auf die Berufszufriedenheit aus als Ausserunterrichtliches und Erwachsene. Arbeitsbedingungen sind für die generelle Zufriedenheit kaum relevant. Als Prädiktor der generellen Arbeitszufriedenheit taugt das Salär nicht.
I S. 315	Das Wochenpensum hat einen Einfluss auf die Einschätzung der verschiedenen Zufriedenheiten. Beispielsweise sind LP mit einer hohen Anzahl Lektionen zufriedener mit der Anerkennung ihrer Arbeit durch die Schulleitung, während LP mit einem kleinen Pensum zufriedener sind mit den Auswirkungen der Lehrertätigkeit auf die Gesundheit.
I S. 325	Lehrkräfte mit höherer Zufriedenheit fühlen sich körperlich besser.
J S. 238	Berufszufriedenheit korreliert hoch positiv mit Selbstkonzept, psychischer Gesundheit, Kompetenzeinschätzung und Güte der Belastungsverarbeitung und stark negativ mit Berufsbelastungen und psychophysischen Beschwerden

K2 : Belastungen**U1 : Interne Faktoren (Person)**

Dokument	Aussage
F S. 224	Lehrer erleben ihren Beruf als recht belastend
H S. 81	Lehrkräfte (insbesondere Lehrerinnen) fühlen sich im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung gehäuft überlastet und überfordert. Lehrkräfte leiden unter erhöhter Symptombelastung

H S. 92 K S. 70	Vielmehr hängt subjektiv erlebter Stress durch hohe Anforderungen von der habituellen körperlichen Gesundheit ab. Es wird viel investiert, aber wenig kommt zurück
--------------------------	---

K2 : Belastungen	
U2 : Externe Faktoren (Umfeld)	
Dokument	Aussage
G S. 177	Einfluss Schulart teilweise signifikant
G S. 258	Schulische Belastungsfaktoren: Zu grosse Klassen, mangelnde Motivation Schüler, Disziplinprobleme, geringe Lernbereitschaft, hektisches Arbeitsklima, ständige Kritik in der Öffentlichkeit
H S. 90	Lehrkräfte haben signifikant höhere Werte als Kontrollpersonen in Arbeitsüberlastung, Sozialer Überlastung, Erfolgsdruck, Überforderung bei der Arbeit sowie Mangel an sozialer Anerkennung
H S. 92	Stressoren im Sinne der Bedürfnisbefriedigung <ul style="list-style-type: none"> • Überforderung durch Arbeit • Soziale Spannungen • Isolation • Bedürfnis nach Anerkennung der erbrachten Leistungen wird frustriert • Aufgaben erledigen müssen, welche keine Freude machen • Fähigkeiten können nicht eingesetzt werden
I S. 306	Am stärksten sind die Lehrpersonen durch unsoziales Verhalten der Schülerinnen und Schüler belastet. Weitere belastende Elemente sind Gewalt und Aggressionen der Schülerschaft, problembeladene Schülerinnen und Schüler, Lärm und Unruhe in der Klasse sowie unmotivierte Schülerinnen und Schüler. Erwartungsdruck von Seiten der Eltern und der Gesellschaft belastet die Lehrkräfte stärker, als derjenige von Schülerinnen und Schülern.
I S. 308	Obwohl Lehrkräfte gegenüber der Weiterentwicklung im Schulwesen kritisch eingestellt sind, fühlen sie sich durch Reformprojekte wenig belastet.
I S. 309	Arbeitsbedingungen können zu Belastungen führen.
I S. 310	Die psychische und die zeitliche Belastung weisen den engsten Bezug zur allgemein empfundenen Berufsbelastung auf, nicht etwa die Merkmale, die hohe Belastungswerte erzielten, wie Verhaltensweisen und Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler.
I S. 313	Klassengrösse kaum Einfluss auf empfundene Belastungen. Lehrkräfte, die grosse Klassen unterrichten, fühlen sich dadurch sehr stark belastet.

I S. 315	Einen wesentlich geringeren Einfluss übt die Schulgrösse in Bezug auf empfundene Belastungen aus.
J S. 234	Berufbelastungen korrelieren hoch positiv mit psychophysischen Beschwerden und hoch negativ mit Berufszufriedenheit, Selbstkonzept, psychischer Gesundheit, Belastungsverarbeitung und Stressverarbeitungsstrategien
J S. 267	Zu den stärksten Berufbelastungen gehören: Demotivierte Schüler/innen zu unterrichten, Arbeitsüberlastung sowie Schülerbeurteilung
K S. 72	Stärkste Belastungen: Verhalten schwieriger Schüler, Klassenstärke, Anzahl Unterrichtsstunden – Besonders das Zusammenspiel dieser 3 Faktoren ist relevant

K3 : Beanspruchung und Beanspruchungsfolgen

Dokument	Aussage
G S. 176	Beschwerden werden wenig geäussert Beanspruchung in hohem Masse wahrgenommen – potentielle Belastungen werden meist als Belastung empfunden
G S. 177	Obwohl die Lehrer sich als stark beansprucht erleben, entwickeln sie nur relativ geringe körperliche Beschwerden, was möglicherweise zum Teil auf die moderierende Wirkung guter Unterstützung und hoher Kompetenzerwartung zurückgeführt werden kann Zusammenhang zwischen Beanspruchung und Beschwerden bestätigt, allerdings im niedrigen bis mittelhohen Bereich
G S. 258	Aus den Belastungen entwickeln sich jedoch nur in moderatem Ausmass Beanspruchungsfolgen wie körperliche Beschwerden Grund dafür: gute Unterstützung, hohe Kompetenzerwartung, adaptives Copingverhalten, Wahrnehmung der Tätigkeit als anregend und vielfältig
G S. 259	Psychologische Konzepte erweisen sich als wichtigere Prädiktoren für Beschwerden als demographische Variablen.
H S. 81	Eine zentrale gesundheitliche Bedeutung kommt der chronischen Stressbelastung aufgrund eines Mangels an Bedürfnisbefriedigung sowie Persönlichkeitseigenschaften und dem Lebensalter zu.

H S. 92	<p>Es sind jene externe Anforderungen und fehlende Ressourcen für gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich, welche zu einer chronischen Stressbelastung aufgrund eines Mangels an Bedürfnisbefriedigung führen</p> <p>Keinen direkten Einfluss auf gesundheitliche Beeinträchtigungen hat chronischer Stress aufgrund von hohen Anforderungen im Sinne von Arbeitsüberlastung, Sozialer Überlastung und Erfolgsdruck</p> <p>Teufelskreis aus chronischem Stress aufgrund eines Mangels an Bedürfnisbefriedigung, erhöhter Symptombelastung, beeinträchtigter Gesundheit und subjektiv erlebten hohen (beruflichen) Anforderungen</p> <p>Istwert-Sollwert-Diskrepanz in persönlich bedeutsamen (unter anderem selbstwertrelevanten) Lebensbereichen führt zu negativen Emotionen – wie Ängste, Wut, Niedergeschlagenheit – und damit verbundenen psychobiologischen Prozessen, die im Falle einer Chronifizierung zu gesundheitlichen Störungen führen können</p> <p>Bei zahlreichen Lehrkräften stellt sich aufgrund eines Missverhältnisses von hoher Verausgabung und niedriger Belohnung ein chronischer Spannungszustand ein, der das Wohlbefinden und die Gesundheit erheblich beeinträchtigt.</p>
J S. 235	<p>Psychophysische Beschwerden korrelieren hoch positiv mit Berufsbelastungen und hoch negativ mit der psychischen Gesundheit, dem Selbstkonzept, der Berufszufriedenheit, der Belastungsverarbeitung und der Stressverarbeitung</p>
J S. 267	<p>Die häufigsten psychophysischen Beschwerden sind Gefühle der fortwährenden Anspannung und Nervosität, sowie Überlastungsgefühle</p>
K S. 69	<p>Um die psychische Gesundheit im Lehrerberuf ist es nicht gut bestellt.</p> <p>Lehrer weisen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen den höchsten Anteil von Risikomustern auf</p>
K S. 24f	<p>Beanspruchungsmuster:</p> <p>Muster G = Gesundheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berufliches Engagement, ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen, positives Lebensgefühl <p>Muster S = Schonung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgeprägte Schonungstendenz gegenüber beruflichen Anforderungen <p>Risikomuster A – Typ A Verhaltensmuster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überhöhtes Engagement (Selbstüberforderung) bei verminderter Widerstandsfähigkeit und eher eingeschränktem Lebensgefühl <p>Risikomuster B - Burnout</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resignation und deutlich verminderte Belastbarkeit, einhergehend mit reduziertem Arbeitsengagement

<p>K S. 28</p>	<p>Gemeinsamkeiten Muster A und B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingeschränkte emotionale Widerstandskraft in Form von Distanzierungs- und Erholungsfähigkeit sowie innerer Unruhe und Unausgeglichenheit • Überforderungserleben • Eingeschränkte Lebenszufriedenheit <p>Unterschiede Muster A und B</p> <ul style="list-style-type: none"> • A: Selbstüberforderung durch übersteigertes Engagement, positive Emotionen, offensive Problemauseinandersetzung • B: negative Emotionen, passive, resignativ-leidende Haltung • Muster B braucht mehr Hilfe von aussen, Muster A fähiger, Veränderungen aus eigener Kraft herbei zu führen
<p>K S. 72f</p>	<p>Negative Beanspruchung aufgrund Anzahl Unterrichtsstunden hängt vor allem auch davon ab, was in den Stunden geschieht, welche Emotionen und Anstrengungen der Lehrperson beteiligt sind</p>
<p>K S. 74f</p>	<p>Zusammenhänge mit strukturellen und organisationalen Bedingungen</p> <p>Schulform</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spielt für Beanspruchung keine Rolle, aber das Geschlecht <p>Fächerkombi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungünstige Beanspruchungsmuster häufen sich in den vor- und nachbereitungsintensiven Fächerkombis <p>Vollzeit / Teilzeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilzeit noch mehr Beanspruchung, ungünstige Muster – mögliche Gründe: Arbeitsvolumenreduktion nicht spürbar, dafür Lohnkürzung, emotionale Belastungen trotzdem vorhanden, Zugehörigkeit wird vermindert, emotionale Stärkung dadurch reduziert <p>Unterrichtspausen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ungünstige Muster können gerade am Wenigsten von den Pausen profitieren – Sorge tragen, dass sich auch diese Muster erholen können

<p>K4 : Ressourcen</p>	
<p>U1 : Interne Ressourcen (Person)</p>	
<p>Dokument</p>	<p>Aussage</p>
<p>G S. 176</p>	<p>Kompetenzerwartungen sind hoch ausgeprägt</p>
<p>G S. 178</p>	<p>Hohe Kompetenzerwartungen resultieren in niedrigeren Beschwerden Kompetenzüberzeugung bedeutsamer als Unterstützung beim Puffern von Belastungen/Mobbing – Beschwerden</p>
<p>H S. 90</p>	<p>Extraversion/Offenheit, Verträglichkeit, und Gewissenhaftigkeit/Kontrolliertheit haben einen negativen Einfluss auf den Mangel an Bedürfnisbefriedigung, schützen also vor Stress</p>

H S. 91	Lehrkräfte mit guter habitueller körperlicher Gesundheit erleben die an sich gestellten Anforderungen als weniger hoch.
H S. 94	Es sind jene Eigenschaften die zur schlechten körperlichen Gesundheit von LP beitragen, die generell für den beruflichen Erfolg eher ungünstig sind: <ul style="list-style-type: none"> • Unverträglichkeit • Intraversion/geringe Offenheit • Geringe Gewissenhaftigkeit/Kontrolliertheit • Erhöhter Neurotizismus <p>Diese Eigenschaften korrelieren mit geringer emotionaler Intelligenz Emotionale Intelligenz als wichtige interne psychische Ressource und gesundheitlicher Schutzfaktor – diese Hypothese sollte genauer untersucht werden</p>
J S. 235	Selbstkonzept korreliert hoch positiv mit Psychische Gesundheit, Berufszufriedenheit, Stressverarbeitung, Belastungsverarbeitung und hoch negativ mit Berufsbelastungen Lehrpersonen mit höheren selbstgeschätzten Unterrichtskompetenzen haben also höhere Berufszufriedenheit, besseres Selbstkonzept und empfinden gleichzeitig weniger Berufsbelastungen Unterrichtskompetenzen korrelieren hoch positiv mit Berufszufriedenheit, psychische Gesundheit und hoch negativ mit Berufsbelastungen Lehrpersonen mit höheren externalen Kontrollüberzeugungen haben tendenziell ein tieferes Selbstkonzept, eine geringere psychische Gesundheit und geringere Berufszufriedenheit.
J S. 237	Psychische Gesundheit korreliert hoch positiv mit Berufszufriedenheit, Stressverarbeitung, Selbstkonzept und stark negativ mit Berufsbelastungen
K S. 69f	Einer niedrigen Ausprägung im beruflichen Ehrgeiz steht eine deutlich höhere Verausgabungsbereitschaft gegenüber
K S. 70	Einschränkung in den Widerstandsressourcen Distanzierungsfähigkeit, innere Ruhe und Ausgeglichenheit gering Ungünstige Eingangsvoraussetzungen (Muster B und S im Studium hoch)

K4 : Ressourcen	
U2 : Externe Ressourcen (Umfeld)	
Dokument	Aussage
G S. 176	Soziale Unterstützung ist hoch ausgeprägt
G S. 178	Gute soziale Unterstützung resultiert in niedrigeren Beschwerden Soziale Unterstützung durch SL wirkt sich positiv aus – geringere Wahrnehmung von Beanspruchung
G S. 179	Hier hat die Schulleitung die wichtige Funktion, durch die Schaffung einer vertrauensvollen Arbeitsatmosphäre schulinterne und externe Belastungen zu verringern

G S. 245	Lehrer, die sich von der Schulleitung gut unterstützt fühlen, nehmen die Tätigkeit als anregender, vielfältiger etc. wahr und äussern mehr Arbeitszufriedenheit, leiden weniger unter beruflichen Belastungen und setzen adaptivere Copingstrategien ein Besonders für Lehrer mit geringer Kompetenzerwartung scheint die Unterstützung durch die Schulleitung zu geringerer Belastungswahrnehmung und adaptiverem Coping zu führen
J S. 234	Die soziale Unterstützung korreliert hoch positiv mit dem Selbstkonzept, der Lebenszufriedenheit und der psychischen Gesundheit
J S. 264	Negativ korreliert soziale Unterstützung mit psychophysischen Beschwerden
K S. 78	Soziale Unterstützung als wichtigster entlastender Faktor Entlastende Faktoren genannt von LP: <ul style="list-style-type: none"> • Aussprachemöglichkeit mit einem nahestehenden Menschen • Entspannung in der Freizeit und privater Ausgleich • Günstiges soziales Klima in der Schule
K S. 79f	Faktor SL <ul style="list-style-type: none"> • Psychische und körperliche Befindlichkeit werden positiver beurteilt, wenn SL als unterstützend wahrgenommen wird • Krankentage verringern sich bei erlebter Unterstützung
K S. 83	Soziales Klima <ul style="list-style-type: none"> • Positives soziales Klima verringert Beanspruchungserleben • Mitarbeiterorientierte Schulleitungen – Lehrpersonen greifen sich unter die Arme

K5 : Coping (Bewältigungsstrategien)	
Dokument	Aussage
G S. 259	Copingverhalten mehrheitlich adaptiv Den Items zu aktiven Problemlösungen, Situationskontrollversuchen oder dem Aufsuchen Sozialer Unterstützung wird überwiegend zugestimmt, während die Aussagen aus den Bereichen Vermeidung, Ignorieren oder Resignation nur von wenigen Befragten zustimmend beantwortet werden.
I S. 131	Die befragten Lehrkräfte bevorzugen aufgabenorientiertes Coping. Vermeidungsorientierte Bewältigung (soziale Unterstützung) ist häufiger als emotionales Coping.
I S. 323	Hoch aufgabenorientiertes und tief emotionsorientiertes Bewältigungsverhalten geht einher mit günstigen Werten in Bezug auf Zufriedenheit, Belastungen und körperliches Wohlbefinden.
I S. 325	Weniger Zufriedene verfügen über eine ungünstigere Belastungsverarbeitung und ihr Wohlbefinden ist tiefer.

J S. 233	Güte der Belastungsverarbeitung korreliert hoch positiv mit Berufszufriedenheit und Stressverarbeitung – günstige Belastungsverarbeitung verringert Berufsbelastungen, psychophysische Beschwerden und erhöht die Berufszufriedenheit, Selbstkonzept
J S. 234	Stressverarbeitungsstrategien korrelieren hoch positiv mit Belastungsverarbeitung, Berufszufriedenheit und psychischer Gesundheit – LP mit besseren Stressverarbeitungsstrategien haben höhere Berufszufriedenheit
K S. 70	Offensive Problembewältigung gering

K6 : Massnahmen	
U1 : Verhaltensmanagement	
Dokument	Aussage
F S. 307	Um AZ zu verändern kann bei der Person (Erwartungen, Einstellungen, Motivation, Fähigkeiten...) angesetzt werden
F S. 308f	Berufsberatung – um späteren Enttäuschungen, Überforderungen vorzubeugen Aus- und Fortbildung – Professionalisierung, stärkerer Praxisbezug, Soziale Kompetenz, Handlungsautonomie
F S. 317	Lehrperson so aus- und fortbilden, dass sie soziale Kompetenz und Handlungsautonomie nicht nur beherrscht, sondern auch die Kinder dafür qualifizieren kann
G S. 268	Ansatz Lehrperson: Kompetenzen im Umgang mit Anforderungen stärken, adaptive Copingstrategien vermitteln, Kompetenzerwartungen stärken
H S. 94	Bewahrung und Erweiterung interner Ressourcen von LP: <ul style="list-style-type: none"> • verbesserte, realitätsnahe Ausbildung / Vorbereitung auf und Befähigung zur Bewältigung von Belastungen und Konflikten • Lehrerfortbildungen zu Stress, Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung • Verbesserung des sozial-kommunikativen Verhaltens und der emotionalen Intelligenz Stärkere Berücksichtigung interner Anforderungen (Bedürfnisbefriedigung) <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion erhöhter Ansprüche an sich selbst, Verausgabungsbereitschaft • Bessere Trennung von Freizeit und Beruf • Gelegenheit zur Erholung und Entspannung
J S. 376f	Kurse zur günstigeren Belastungsbewältigung zeigen folgende Ergebnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Emotionale Stressreaktionen (Ängstlichkeit, Aggressivität...) nehmen ab • Situationseinschätzung: Kontrollierbarkeit nimmt zu • Bewältigungsintention: Meidungsverhalten und Abwendungsverhalten nimmt ab, Emotion und Selbstwert geraten ins Gleichgewicht • Selbstbezogene Bewältigung: Informationssuche, Selbstbekräftigung, Umbewertung nimmt zu, Fremd- und Selbstbeschuldigung nimmt ab

	<ul style="list-style-type: none"> • Umgebungsbezogene Bewältigung: Aktive Verhaltensweisen (Stressorbeeinflussung, Umorientierung...) nehmen zu • Palliation: Aktive Entspannung nimmt zu • Kausalattributionen: Internal bei positivem Ausgang nimmt zu, external bei negativem Ausgang nimmt zu • Güte der Belastungsbewältigung nimmt zu • Selbstkompetenz nimmt zu • Berufszufriedenheit nimmt zu • Stressverarbeitungsstrategien verbessern sich <p>Kurs ‚Stress und Belastungen günstiger bewältigen lernen‘ hat sich in Bezug auf Steigerung der Berufszufriedenheit und Verbesserung der Fähigkeit zur Stress- und Belastungsbewältigung als hoch wirksam erwiesen und fördert Optimismus gegenüber Bewältigung</p>
<p>J S. 381</p>	<p>Junglehrer/innen-Beratung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ähnliche Resultate wie bei Bewältigungskurs • Fachkompetenz, didaktische Kompetenz, kommunikative Kompetenz und Selbstkompetenz nehmen zu <p>Fazit: verbesserte Fähigkeit zur Stress- und Belastungsbewältigung und Steigerung der Berufszufriedenheit</p>
<p>J S. 381f</p>	<p>Kollegiums-Beratung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situationseinschätzung: Wandelbarkeit nimmt zu • Selbstbezogene Bewältigung: Soziale Unterstützung nimmt zu • Fachkompetenz, didaktische Kompetenz, kommunikative Kompetenz und Selbstkompetenz nehmen zu <p>Fazit: Organisationsklima verbessert – scheint von allen drei Interventionen die Wirksamste zu sein</p>
<p>J S. 404f</p>	<p>Bedrohungen zu Herausforderungen werden lassen</p> <p>Schritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Von der Vermeidung zur Annahme – Belastungen erhalten einen Namen, werden versteh- und veränderbar • Von der Resignation zur Entwicklung – Belastungen ernst nehmen, erforschen und bewältigen setzt das in der Resignation gebundene Potential frei • Von der Bedrohung zur Herausforderung – Kontrolle ausüben oder Einstellung überdenken, soziale Unterstützung mobilisieren • Vom Verlustgefühl zum Wohlbefinden – aufmerksam und wachsam gegenüber der eigenen Person werden
<p>K S. 122</p>	<p>Individuelle Beratung – Musterbestimmung wichtige Orientierungsgrundlage</p> <p>Training zur Problem- und Stressbewältigung – in allen Gruppen (Lehramt, Referendare, Lehrer) wurden Risikomuster reduziert, Wohlbefinden und erlebte Widerstandskraft wurde gesteigert, Rücknahme des Engagements (bei Lehrern</p>

K S. 154f	<p>erwünscht, bei Lehramt / Referendare Tendenz zu S) – Achtung, Motivation und Aktion erhalten</p> <p>Entwicklungsbemühungen der Lehrer selbst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzentwicklung - Bereitschaft zur Nutzung der Weiterbildungen, aus Rückmeldungen lernen (braucht vertrauensvolles Klima), aktive Bemühungen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit (Ausbildung muss Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion und Selbstanalyse erwirken) • Ausreichendes und qualifiziertes Angebot an individueller Beratung / Unterstützung bieten
--------------	---

K6 : Massnahmen zur Gesundheitsförderung	
U2 : Verhältnismanagement	
Dokument	Aussage
F S. 307	Um AZ zu verändern kann bei der Berufssituation (Schulausstattung, Schulorganisation) angesetzt werden.
F S. 312f	Schulorganisatorische Änderungen – Abbau hierarchischer Autoritätsstrukturen, Entbürokratisierung um Selbständigkeit und interpersonale Kommunikation zu fördern
F S. 317	Reformen der organisatorischen Schulstruktur wenig sinnvoll, wenn ihre Ansprüche das Vermögen der Lehrperson übersteigt Förderung des Zufriedenheitsniveaus muss auf mehreren Ebenen ansetzen
F S. 318	Förderung der Zufriedenheit der Lehrer nicht ohne Förderung der Zufriedenheit der Schüler denkbar
G S. 268	Ansatz Ebene Schule: Schulleitungen in Fortbildungen besser auf Aufgaben im Bereich Personalführung vorbereiten, Kollegien zur Zusammenarbeit anleiten Ansatz Ebene System: Politik ist gefordert
H S. 94	Verbesserung externer Ressourcen <ul style="list-style-type: none"> • Mehr Anerkennung seitens der Öffentlichkeit • Hilfen im Umgang mit schwierigen Schülern • Unterstützung durch SL und Kollegium • Verständigung im Kollegium • Verstärkter Einbezug der Eltern in die Lösung von Problemen
H S. 95	Reduktion externer Anforderungen <ul style="list-style-type: none"> • Senkung der Klassenstärke, Anzahl Unterrichtslektionen • Pausen ohne Inanspruchnahme • Entschleunigung des Schulbetriebs • Verringerung Gewalt – Förderung der Disziplin • Senkung des Lärmpegels
I S. 327f	Kernkomplexe

J S. 399f	<ul style="list-style-type: none"> • Vom Ausserunterrichtlichen entlasten, für Ausserschulisches stärken, in Schulischem unterstützen • Freiräume der einzelnen Lehrkraft erhalten und doch die Zusammenarbeit stärken • Berufsausbildung, Berufseinführung und Berufsberatung individualisieren • Berufliche Fortbildung mit Entwicklung der Schule koordinieren • Berufliche Mobilität fördern <p>Empfehlungen Kantone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung der Belastung und psychischen Gesundheit • Im Sinne der Prävention Mittel und Zeitgefässe bereitstellen, damit gemeinsame Entwicklung, Gemeinschaftsgefühl gepflegt werden kann • „Schulen mit Profil ermöglichen Identifikation und Engagement“ – Leitbild... <p>Empfehlungen Lehrerfortbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Von der externen zur internen Fortbildung • Von der konsumorientierten zur handlungsorientierten und reflexionsorientierten Fortbildung • Vernetzte, kontinuierliche und permanente Fortbildung • Von der fachlichen zur didaktischen, kommunikativen und persönlichkeitsmässigen Fortbildung • Fortbildung überprüfen – Wirksamkeit • Balance zwischen Freiwilligkeit (Nachfrage) und Konzept <p>Empfehlungen für Kollegien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standortbestimmung – Standortbesinnung • Beziehung pflegen: Teamsupervisionen, gemeinsame schulinterne Entwicklungsprojekte • Innovationen - zur Stärkung der Gemeinsamkeit und Identifikation <p>Empfehlung für Forschungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehrpersonen zum Thema der Unterrichts- und Bildungsforschung machen • Längsschnitt-Untersuchungen • Mitengagement Pädagogische Hochschulen, Universitäten
K S. 122	Schulbezogene Auswertung im Team – Ergebnisse dienen zur Diskussion der Arbeitsbelastung und Schlussfolgerungen daraus
K S. 145f	<p>Einflussnahme auf die Rahmenbedingungen des Berufs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überforderung durch Fülle nicht bewältigbarer, erzieherischer Aufgaben entgegenwirken – Entlastung der Lehrpersonen durch zusätzliche, professionelle Hilfe • Gezielte Massnahmen, die der Berufsidentifikation und –motivation dienen <p>Gestaltung der Arbeitsbedingungen vor Ort</p>

K S. 155f	<ul style="list-style-type: none">• Soziales Klima stärken: Beziehungen sind durch Offenheit, Interesse, gegenseitige Unterstützung, Gemeinsamkeit bei der Durchsetzung schulischer Normen und Ziele geprägt• Stärkung durch Supervision, Gesundheitszirkel...erreichen• Konkrete Organisations- und Bedingungs-gestaltung des schulischen Alltags verbessern <p>Verbesserte Rekrutierung und Vorbereitung des Lehrernachwuchses</p> <ul style="list-style-type: none">• Eignungsvoraussetzungen sichern• Vorbereitung durch das Studium verbessern• Selbsterkundungsverfahren um Eignung selbst zu überprüfen• Studium muss berufliche Handlungskompetenzen mehr gewichten, Befähigung zum effektiven Selbst-Management in Belastungssituationen unterstützen <p>Beratung und Betreuung unterstützt Problemlösungen, aber beseitigt in den Arbeitsbedingungen angelegte Ursachen für Problementwicklung nicht. Schwerpunkt der Prävention deshalb bei Veränderung der Bedingungen</p>
--------------	---